

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang: BA Logopädie
Bachelor-Arbeit

Bedeutung der Kommunikation bei wohnselbstständigen Demenz- betroffenen im Frühstadium

Blick in die Praxis mittels Befragung und Interviews und Abgleich mit der Literatur

Eingereicht von:

Anja Lustenberger (LOG TZ 1620) & Esther Fischer (LOG VZ 1720)

Begleitung:

Prof. Dr. habil. Jürgen Steiner

Datum der Abgabe: 14.02.2020

Abstract

Diese Arbeit befasst sich mit der allgemeinen Bedeutung und dem Stellenwert der Kommunikation bei Jungbetroffenen und deren Angehörigen im Frühstadium der Demenz. Besonderen Fokus wird dabei auf die Wohnselbstständigkeit gelegt und wie diese mit gezielter logopädischer Unterstützung längstmöglich erhalten werden kann. Da die Personengruppe der wohnselbstständigen Demenzbetroffenen auch ein wichtiges Arbeitsgebiet der Spitex ist, entsteht die Frage nach der Zusammenarbeit der beiden Professionen. Die Umfrage mit Spitexmitarbeitern zeigt, dass eine Zusammenarbeit beider Professionen durchaus als sinnvoll und praktisch umsetzbar erachtet wird. Aktuell wird die interprofessionelle Zusammenarbeit jedoch kaum praktiziert (Kanton Zürich). Ergänzend werden durch drei qualitative Leitfadeninterviews mit Jungbetroffenen deren persönliche Haltung, Wünsche und Bedürfnisse zu kommunikativen Angeboten ermittelt.

Verantwortlichkeiten

Alle Teile der Arbeit wurden von beiden Autorinnen zusammen konzipiert, diskutiert und überarbeitet. Anja Lustenberger trägt die Hauptverantwortung für die Kapitel 1, 5 und 7. Esther Fischer übernimmt die Hauptverantwortung für die Kapitel 3 und 4. Die übrigen Kapitel wurden gemeinsam verfasst.

Danksagung

Zu Beginn der vorliegenden Bachelor-Arbeit bedanken wir uns ganz herzlich für jegliche Unterstützung, die uns beim Verfassen der vorliegenden Arbeit zu Gute gekommen ist.

Insbesondere bedanken wir uns bei allen Personen, welche sich für ein Interview bereit erklärt und sich Zeit genommen haben. Die persönlichen Erlebnisse und Äusserungen zum Thema Kommunikation bei beginnender Demenz haben uns enorm weitergeholfen. Wir bedanken uns auch bei unseren Lektoren und bei Prof. Dr. habil. Jürgen Steiner für die zuverlässige, engagierte und wertvolle Begleitung unserer Bachelor-Arbeit.

Inhalt

1. Einleitung	1
1.1 Einführung ins Thema	1
1.2 Fragestellungen	2
1.3 Forschungsmethodik/ Arbeitsprozess	3
2. Blick in die Praxis – Kommunikation aus verschiedenen Blickwinkeln	4
2.1 Bedeutung der Kommunikation aus Sicht der Demenzbetroffenen	4
2.2 Bedeutung der Kommunikation aus pflegerischer Sicht	8
2.2.1 Sicht der pflegenden Angehörigen auf die Kommunikation mit Betroffenen	8
2.2.2 Sicht des Pflegepersonals auf die Kommunikation mit Betroffenen	12
2.3 Kommunikative Gesundheit im Bezug zum ICF Modell	15
2.3.1 Fokus Wohnselbstständigkeit	18
3. Vorhandene logopädische Angebote für Jungbetroffene	21
3.1 Beratung	21
3.2 Therapie	23
3.3 Dialogcoaching	27
4. Gestaltung Leitfadeninterviews	29
4.1 Auswahl der Befragten.....	29
4.2 Konstruktion Leitfaden	30
4.3 Auswertung Interviews	31
4.4 Interpretation & Fazit der qualitativen Leitfadeninterviews.....	40
5. Gestaltung Umfrage	41
5.1 Auswahl der Befragten.....	42
5.2 Konstruktion Umfragebogen	42
5.3 Auswertung Umfrage	43
5.4 Interpretation & Fazit der Umfrage	51
6. Zusammenfassung der Ergebnisse	53
6.1 Vergleich Ergebnisse – Literatur	53
6.2 Beantwortung der Fragestellungen & Diskussion	55
6.3 Ausblick	57
7. Reflexion	57
7.1 Auswahl der Befragten.....	57
7.2 Gestaltung und Umsetzung des Leitfadens/ Umfragebogens.....	58
8. Verzeichnis	60
8.1 Abbildungsverzeichnis	60
8.2 Tabellenverzeichnis	60
8.3 Literaturverzeichnis.....	61
9. Anhang	65

1. Einleitung

Nach einer kurzen Einführung in das Thema folgt die Vorstellung der Hauptfragestellung und die damit verbundenen Unterfragen. Es wird auf die Forschungsmethodik eingegangen und den damit verbundenen Arbeitsprozess erläutert.

1.1 Einführung ins Thema

Kommunikation heisst, ein Gespräch mit anderen Menschen zu führen und sozial teilzuhaben am Umfeld und an der Gesellschaft. Es bedeutet aber auch, sich mitteilen und seine Bedürfnisse äussern zu können. Zuerst klingt das ganz trivial und scheint den Anschein zu erwecken, dass dieses Recht bei jedem Menschen gegeben ist. Doch was ist, wenn die Gedächtnisleistung durch eine Krankheit beeinträchtigt ist? Mit dieser Arbeit möchten wir die Patientengruppe der Demenzerkrankten im Frühstadium ins Zentrum rücken. Mit zunehmendem Alter steigt das Risiko, dass durch allgemeine Abbauprozesse im Hirn die Gedächtnisleistung stetig abnimmt. Das bedeutet nicht nur den Verlust des Selbst, genauer gesagt des Selbstbewusstseins, der Selbsterfahrung, des Selbstbewusstseins und der Selbstfindung, sondern auch der Verlust der Sprach- und Sprechfähigkeit eines Menschen (vgl. Held, 2016, zitiert nach Steiner in Grohnfeldt, 2018, S. 95).

Jungbetroffene, wie sie weiterhin in dieser Arbeit genannt werden, sind meist im Alter zwischen 50 und 70 Jahren. In diesem Frühstadium treten erste Symptome in der Kommunikationsfähigkeit auf, diese sind jedoch noch nicht gravierend und werden von den Betroffenen selbst oft als noch nicht allzu störend empfunden. Die Symptome können im Gespräch noch gut überspielt bzw. kompensiert werden. Genau bei dieser Zielgruppe möchten wir unsere Arbeit ansetzen. Eine frühe logopädische Beratung oder ein möglichst früher Beginn einer logopädischen Therapie hilft dem Jungbetroffenen und seinen Angehörigen, Strategien zu entwickeln, um die Defizite in der Sprache besser zu kompensieren. Würden Jungbetroffene besser über dieses logopädische Angebot informiert werden, ist anzunehmen, dass die Anzahl der logopädischen Therapien bei Demenz ansteigen würde, wie das Beispiel des Kompetenzzentrums für Gesundheit und Alter in St. Gallen zeigt (vgl. Haag & Steiner, 2012, S.62). Wir möchten erfahren, was die kommunikativen Bedürfnisse der noch wohnselbstständigen Jungbetroffenen mit Demenz sind. Jedoch möchten wir nicht nur die Bedürfnisse der Betroffenen festhalten, sondern auch die der pflegenden Hilfspersonen. Diese bestehen aus den Angehörigen, ausserfamiliäre Bezugspersonen oder dem Pflegepersonal. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, einen Einblick in die kommunikative Situation der wohnselbstständigen Demenzbetroffenen zu erhalten und dadurch Konsequenzen für die Logopädie abzuleiten.

Die Motivation für diese Arbeit ist vor allem der Mangel an Fachkräften im Bereich der Demenz. Im Kanton Zürich gibt es laut dem Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband nur fünf privatschaffende Logopädinnen und Logopäden, die auf diesem Gebiet spezialisiert sind. In manch anderen Kantonen sieht die Lage noch prekärer aus (Liste gemäss Steiner, 2019). Aber auch das

fehlende Bewusstseins seitens der Betroffenen, bezüglich weiterführenden logopädischen Angeboten, ist ausschlaggebend. Oftmals sind Jungbetroffene komplett auf sich allein gestellt, da sie durch Ärzte und andere Fachpersonen nur bedingt über mögliche Unterstützungs- und Beratungsangebote informiert werden. Das zeigt auch eine aktuelle Informationsbroschüre der schweizerischen Alzheimervereinigung (2017) für Angehörige und Betreuende. Darin sind die ersten sprachlichen Symptome im Frühstadium beschrieben (S.13). Bei den nichtmedikamentösen Therapiemöglichkeiten wird auf den Bereich der Sprache jedoch nicht eingegangen (S.11). Die Wünsche und Bedürfnisse der Betroffenen und deren Angehörigen zu erfahren ist jedoch der primäre Grund dieser Arbeit. Was können diese selbst und wir Logopädinnen und Logopäden tun, um ihre Wohnselbstständigkeit so lange wie möglich aufrecht zu erhalten?

1.2 Fragestellungen

Im Folgenden werden die erarbeiteten Fragestellungen vorgestellt und die Herangehensweisen erläutert. Unsere zentralen Fragestellungen lauten:

Welche kommunikativen Bedürfnisse haben wohnselbstständige Demenzbetroffene und deren Angehörige im Frühstadium? Welche Rolle spielt Kommunikation im täglichen Leben alternder Menschen, deren Wohnselbstständigkeit gefährdet ist?

Herangehensweise:

Um diese Frage zu beantworten, werden qualitative Interviews geführt und Daten generiert, welche mit überwiegend deutschsprachiger Fachliteratur verglichen werden kann.

Ausgehend von dieser Fragestellung entstanden jedoch auch weiterführenden Unterfragen die im Rahmen dieser Arbeit thematisiert werden:

Unterfrage A: Wie beschreiben Pflegefachkräfte kommunikative Probleme mit wohnselbstständigen Demenzbetroffenen im Pflegealltag? (ohne Einschränkung auf Jungbetroffene).

Herangehensweise:

Um diese Frage zu beantworten, wird eine qualitative Umfrage mit Spitex- Mitarbeiterinnen und Spitex-Mitarbeitern gemacht. Die Ergebnisse werden mit deutschsprachiger Fachliteratur verglichen. Was lernt das Pflegefachpersonal in der Ausbildung zu diesem Thema und wie sieht die praktische Umsetzung im Pflegealltag aus?

Unterfrage B: Wie beschreiben drei Demenzbetroffene und -mitbetroffene kommunikative Probleme im Alltag (mit Einschränkung auf Jungbetroffene)?

Herangehensweise:

Mit Hilfe von qualitativen Interviews und den daraus gewonnenen Daten wird ein Vergleich mit der deutschsprachigen Fachliteratur und Ratgebern gemacht.

Unterfrage C: Welche Handlungsmöglichkeiten können abgeleitet werden für das logopädische Angebot bei Demenzbetroffenen im Frühstadium?

Herangehensweise:

Gesammelte Daten aus den geführten Interviews und der Umfrage werden mit deutschsprachiger Fachliteratur abgeglichen. Wo gibt es Gemeinsamkeiten, wo entstehen allenfalls Abweichungen? Davon soll gezielt ein Gewinn für das logopädische Handlungsfeld und auch für die Jungbetroffenen stattfinden.

1.3 Forschungsmethodik/ Arbeitsprozess

Um die gewünschten Ergebnisse zu erhalten, wird darauf geachtet, dass die Thematik aus verschiedenen Blickwinkeln untersucht wird. Die Komplexität die dieser Thematik innewohnt, soll nicht nur aus der Sicht der Jungbetroffenen dargestellt werden, sondern auch aus der Sicht der Sekundärbetroffenen (in dieser Arbeit die Angehörigen) und der des Pflegepersonals. Um letzteren Bereich in der Praxis zu untersuchen, wird das Pflegepersonal mittels einer Onlineumfrage befragt. Solch eine Umfrage ist zeitgemäss und mit geringem Zeitaufwand auszufüllen. Die Spitex-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben in ihrem Berufsalltag nur wenig Zeit für Pausen und durch ihre teilweise belastende Arbeit sind viele nicht bereit, in ihrer Freizeit noch lange Umfragebögen auszufüllen. Die Onlineumfrage ist in knapp 10- 15 Minuten ausgefüllt und so konnte auch ein höheres N erzielt werden.

Die Jungbetroffenen sind aufgrund ihrer Diagnose Demenz nicht vollumfänglich in der Lage, schriftliche Umfragebögen auszufüllen. Um verlässliche Daten zu generieren, fiel der Entscheid deshalb auf ein qualitatives Leitfadeninterview. Mit definierten Fragen konnten gezielt bestimmte Schwerpunkte, die zu den Leit- und Unterfragen passten, erhoben werden. So konnte ein unnötiges Abschweifen in nicht relevante Themen verhindert werden. Zudem bot der Leitfaden Sicherheit und Struktur. Es war sehr schwer, mit den Jungbetroffenen in Kontakt zu treten. Viele waren sehr zögerlich, teilweise gar ablehnend. Zuerst wurden diverse Fachstellen wie «Alzheimer Schweiz» oder «Alzheimer Zürich» angefragt. Diese Vereinigungen bieten diverse Angebote für Jungbetroffene an. Doch bei den zuständigen Fachpersonen dieser Angebote, konnte leider niemand weiterhelfen. Teilweise wurde in den bestehenden Gesprächsgruppen für Jungeberoffene in unserem Namen nach Interviewpartnern gesucht, jedoch ohne Erfolg. Mit der Zeit wurde bemerkt, dass man mehr erreicht, wenn man Personen direkt kontaktiert. So konnte ein Ehepaar für unsere Arbeit gewonnen werden, die auf der Internetseite von «Demenz Zürich» ersichtlich war. Weitere Interviewpartner

konnten auf der Facebook Seite «Demenz Schweiz: Demenz und Alzheimer» kontaktieren werden. Auch dort war die Kontaktaufnahme erschwert. Einige Betroffene reagierten auf den Aufruf zur Mithilfe sehr ablehnend. Andere meldeten sich einmalig und bekundeten Interesse. Danach waren sie längere Zeit nicht mehr zu erreichen, die Gründe dafür konnten nicht vollständig geklärt werden. Mit viel Geduld, Einfühlungsvermögen und mehrmaligem Nachfragen konnten am Ende über die Facebook- Gruppe noch zwei weitere Interviewpartner gefunden werden. Die erhobenen Daten werden anschliessend mit deutschsprachiger Fachliteratur verglichen. Wo finden sich Gemeinsamkeiten und wo Unterschiede? Lassen sich von der Umfrage, den Interviews und der Literatur unsere Forschungsfrage und -hypothesen beantworten bzw. bestätigen?

Im Literaturteil wird die Kommunikation aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet. Was hat sie für eine Bedeutung für die Jungbetroffenen? Was für die Angehörigen und was für das Pflegepersonal? Die Bedeutung der Kommunikation wird in Bezug zum ICF- Modell gesetzt, wobei auch der Fokus der Wohnselbstständigkeit thematisiert wird. Dabei wird hauptsächlich auf Bücher aus der Bibliothek an der Hochschule für Heilpädagogik Zürich und aus der Hauptbibliothek der Universität Zürich- Medizin Careum¹ Bezug genommen. Dort finden sich Fach- und Lehrbücher diverser Pflegeberufe. Auch diverse Fachartikel und Online- Ratgeber werden als Quellen genutzt. Anschliessend werden die bereits vorhandenen logopädischen Angebote vorgestellt. Nach den Interviews und der Umfrage werden die Ergebnisse mit der Literatur verglichen. Kann man zukünftige Handlungsmöglichkeiten für die Logopädie ableiten?

2. Blick in die Praxis – Kommunikation aus verschiedenen Blickwinkeln

In diesem Abschnitt geht es darum die Kommunikation bei beginnender Demenz aus verschiedenen Blickwinkeln zu beleuchten. Was hat die Kommunikation für eine alltägliche Bedeutung? Was sind die primären kommunikativen Bedürfnisse der jeweiligen Personengruppe? Bei dieser Darlegung wird sich ausschliesslich auf deutschsprachige Literatur bezogen. Was findet man zu diesem Thema in Fach- und Lehrbüchern, sowie in Ratgebern und Informationsbroschüren?

2.1 Bedeutung der Kommunikation aus Sicht der Demenzbetroffenen

In der Anfangsphase erleben die Betroffenen bewusst ihre Defizite. Sie merken, dass sie gerade eine falsche Aussage gemacht haben oder dass sie sich an gewisse Dinge nicht mehr erinnern können. Aufgrund dieses noch vorhandenen Bewusstseins ist die Anfangsphase für die Betroffenen stark belastend und löst bei einigen sozialen Rückzug oder gar Isolation aus (vgl. Haberstroh

¹ Die «Hauptbibliothek – Medizin Careum» ist ein interprofessionell ausgerichtetes Informationszentrum für die Medizinische Fakultät der Universität Zürich, des Universitätsspitals Zürich, des Careum Bildungszentrums und der Kalaidos Fachhochschule Gesundheit.

et al., 2016, S. 37). Die Kommunikation wird von Betroffenen in der Anfangsphase zunehmend als «Schwierigkeit/ Stolperstein/ erschwert» empfunden.

«Ein Mensch, der an Demenz erkrankt, hat mit zahlreichen Verlusten zu kämpfen ... mit zunehmendem Kontrollverlust über die eigenen Gefühle und die eigene Sprache entwickelt der Mensch gewisse Schutzstrategien. Im Umgang mit Menschen, die an Demenz erkrankt sind, gilt es, diese zu erkennen und respektvoll und kreativ in der Kommunikation zu integrieren» (Grün, 2015, S. 4).

Die Reaktionen der Betroffenen auf die Diagnose Demenz sind sehr unterschiedlich und abhängig vom Ausmass der ersten Symptome in der Sprache. Jemand der zum Beispiel eher geringe Symptome in der Sprache zeigt, hat noch mehr Ressourcen für das tägliche Leben und die soziale Teilhabe. Wie ein Bericht aus der Zeitschrift «Alzheimer Info» der deutschen Alzheimer Gesellschaft gut auf den Punkt bringt:

«Noch wissen wir viel zu wenig, wie demenzkranke Menschen fühlen, auf welche Weise sie ihre Umwelt wahrnehmen und wie sie das Miteinander mit einem anderen Menschen erleben. Es ist mit Sicherheit falsch anzunehmen, dass ein Mensch mit Demenz grundsätzlich nichts versteht. Mit dem Fortschritt der Erkrankung verändert sich allerdings die Sprachwahrnehmung. Der Wortschatz schwindet und ebenso die Fähigkeit, die passenden Begriffe zu finden. Ganz sicher bleibt jedoch das Bedürfnis erhalten, in Beziehung zu treten und Teil der Gemeinschaft zu sein» (Leuthe, 2009).

In erster Linie geht es für Betroffene darum, dass sie ihr Leben möglichst selbstständig und unabhängig zu Hause weiterführen können. Dazu müssen die kognitiven Erschwernisse unterstützt werden. Viele machen das mit Hilfe von Notizzetteln als Gedankenstütze und Orientierung. So können die Betroffenen abgemachte Termine einhalten, Gesagtes wiedergeben und sich an Handlungen oder Tätigkeiten im Haushalt erinnern. Die Sprache ist also nicht nur im verbalen Kontext von grosser Bedeutung, sondern auch in der Schriftsprache. Jemand der die Fähigkeit des Schreibens verliert, hat also eine wichtige Ressource zur Kommunikation nicht mehr zur Verfügung. In der Anfangsphase kämpft der Betroffene nicht nur mit den oben zitierten sprachlichen Symptomen, sondern auch mit zunehmenden Konzentrationsschwierigkeiten, verlangsamter und abgebaute Denkleistung und beginnenden sensorischen Einbussen wie Hör- oder Sehbeeinträchtigungen.

Der nächste Schritt, den ein Jungbetroffener bzw. Jungbetroffene nach der ersten Abklärung und Diagnosestellung meistens macht, ist sich zu informieren. Erste Anlaufstelle ist folglich der abklärende Facharzt, der diverse Informationsbroschüren oder wichtige Literaturtipps zur Hand hat. Auf den Schwerpunkt der Kommunikation wird bei den meisten Broschüren jedoch nur bedingt

eingegangen. Es wird zwar erwähnt, dass sprachliche Schwierigkeiten auftreten können, doch bei den therapeutischen Angeboten wird kaum auf die Sprache bzw. die Kommunikation eingegangen. Gründe dafür können sein, dass die Indikationen zu einer logopädischen Therapie in der Realität nicht immer vorhanden sind. Gemäss Steiner & Haag ist eine Indikation zur logopädischen Therapie dann gegeben, wenn das Lesen und Schreiben wesentlich ist für die Erhaltung der Teilhabe am sozialen Umfeld und wenn die Betroffenen unter den Einbussen leiden (vgl. Steiner & Haag, 2012, S. e61). Jungbetroffenen hingegen können zu Beginn oft auch nur geringe Einbussen in der Kommunikation und der Sprache haben und sehen somit oft noch keinen Handlungsbedarf. Ein weiterer Grund für die fehlenden Informationen in den Broschüren könnte sein, dass die Effizienz logopädischer Therapie bei Demenz nicht quantitativ erhoben werden kann und somit nur individuelle Wirksamkeitsnachweise erbracht werden können (ebd.).

Kate Swaffer, eine Jungbetroffene aus Australien, welche als führende Demenz-Aktivistin bezeichnet wird, formuliert ihre Sichtweise zum Thema Sprache bei beginnender Demenz so: «Ich finde es merkwürdig, dass... in die Entwicklung der Pflegepläne von Menschen mit Demenz kaum Logopäden einbezogen werden, die aufgrund ihrer Erfahrung auf die jeweiligen Beeinträchtigungen unseres Sprach- und Sprechvermögens eingehen können...» (Swaffer, 2017, S. 147). Des Weiteren proklamiert sie in ihrem Buch, dass es für Betroffene aufgrund ihrer Beeinträchtigungen in der Sprache oftmals sehr schwierig sei, ihre Bedürfnisse und Frustrationen verständlich zu äussern. Das daraus resultierende «herausfordernde Verhalten» sei also eine natürliche Reaktion, auf das ständige Unverständnis des sozialen Umfeldes. Wenn die Betroffenen nicht richtig kommunizieren können, müsse das Umfeld lernen, passende Wege der Kommunikation zu finden und nicht umgekehrt (ebd.). Um ein Votum der Jungbetroffenen selbst darzulegen folgt eine Liste mit 20 Punkten aus dem Buch «Was zum Teufel geschieht in meinem Kopf?». Sie zeigt auf, was sich laut Swaffers Meinung die Betroffenen im direkten Umgang wünschen.

Kasten 19–1: 20 Möglichkeiten, Menschen mit Demenz konkret zu unterstützen

1. Sagen Sie nicht „Aber Sie sehen nicht aus oder hören sich nicht an, als hätten Sie Demenz.“
2. Sagen Sie uns nicht, dass wir uns irren.
3. Streiten Sie nicht mit uns über triviale Dinge.
4. Sagen Sie nicht, „Wissen Sie noch, als ...“
5. Bezeichnen Sie uns nicht als „Leidende“ oder „Opfer“.
6. Sagen Sie nicht, dass wir „dement“, „demente Leidende“ sind, „immer weniger werden“, „verschwinden“, eine „Demenz verursachende Krankheit“ haben, eine „leere Hülle“ oder „nicht ganz in der Welt“ sind.
7. Sagen Sie nicht, Sie „leben mit Demenz“, wenn Sie keine Demenz haben.
8. Erinnern Sie uns nicht an den Tod eines geliebten Menschen oder Haustiers.
9. Geben Sie dem Betroffenen nicht die Schuld für Veränderungen seines Verhaltens oder seiner Persönlichkeit.
10. Setzen Sie nicht voraus, dass wir Sie nicht verstehen.
11. Wir haben eine Form der Demenz, kein „Gebrechen“.
12. Sprechen Sie mich nicht mit „Liebchen“ oder „Schatz“ oder einem von mir nicht gewünschten Namen an.
13. Bezeichnen Sie uns nicht als „Aggressive“, „Wanderer“, „schlechte Esser“, „Einnässer“, „Nicht Kommunikator“ oder „Blockierer“ – wir sind immer noch menschliche Wesen. Glauben Sie nicht, wir empfinden keine Schmerzen, bloß weil wir uns nicht äußern können.
14. Unterstellen Sie nicht, Ihre Worte oder Handlungen könnten unsere Gefühle nicht verletzen, bloß weil wir uns nicht äußern können.
15. Gehen Sie nicht davon aus, dass ich nicht selbst antworten kann.
16. Sprechen Sie in meiner Anwesenheit nicht mit anderen über mich.
17. Unterstellen Sie nicht, wir könnten nicht kommunizieren, bloß weil wir nicht sprechen können.
18. Sagen Sie uns nicht „Aber das habe ich Ihnen doch gerade gesagt“ oder „Das haben Sie mich schon einmal gefragt“.
19. Gehen Sie nicht davon aus, dass wir keine Schmerzen oder Emotionen empfinden.
20. Setzen Sie nichts voraus und unterstellen Sie nicht, dass ich nichts verstehe, bloß weil ich schweige.

Abbildung 1 Dementia Language Guidelines, aktualisiert 2014.

Abschliessend kann man sagen, dass für Betroffene eine funktionierende Kommunikation von grosser Bedeutung ist. Denn diese ermöglicht es ihnen, am sozialen Leben teilzunehmen und die eigenen Wünsche, Bedürfnisse und Gefühle auszudrücken. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass die Sprache und die erwähnten Fähigkeiten dazu beitragen, dass die Betroffenen möglichst lange zu Hause wohnen können. Dadurch erleben sie sich weiterhin als selbstwirksame und kompetente Menschen. Wie eine Studie von Höpflinger aus dem Jahr 2013 zeigt, können sich nur neun Prozent von rund 252 befragten Personen der 65- 69- Jährigen vorstellen, später einmal in einem Alters- und Pflegeheim zu leben (vgl. Höpflinger, 2014, S. 139). Deshalb ist es umso wichtiger, diese sprachlichen Fähigkeiten auf einem angepassten Niveau möglichst lange zu erhalten. Durch das gezielte Arbeiten an der Sprache von Therapeutinnen und Therapeuten, den Jungbetroffenen und deren Angehörigen können sowohl sprachliche Fähigkeiten, als auch allgemeine kognitive Leistungen auf einem höheren Leistungsniveau erhalten werden. So wird ein eigenständiges Leben zu Hause länger ermöglicht (vgl. Knels, 2017, S. 32). Falls in einem späteren Stadium der Demenz zusätzliche Pflege und Betreuung notwendig wird, ist die Kommunikation zwischen Angehörigen, Betroffenen und dem Pflegepersonal von zentraler Bedeutung. Gemeinsam können

Kommunikationswege, Gesprächsthemen und Techniken erarbeitet werden, um eine funktionierende Kommunikation zwischen allen Parteien zu ermöglichen. Doch was bedeutet Kommunikation für die Angehörigen und für das Pflegepersonal?

2.2 Bedeutung der Kommunikation aus pflegerischer Sicht

Im folgenden Kapitel geht es darum, wie die pflegenden Angehörigen und das Pflegepersonal die Kommunikation mit Jungbetroffenen ausführen. Was bedeutet Kommunikation für die Pflegenden und was ist ihr Wissenstand zu diesem Thema? Was sind die kommunikativen Bedürfnisse dieser Nutzergruppe?

2.2.1 Sicht der pflegenden Angehörigen auf die Kommunikation mit Betroffenen

Für Angehörige ist die Kommunikation mit Jungbetroffenen von grosser Bedeutung. Miteinander zu kommunizieren und sich auszutauschen sind wichtige Grundbedürfnisse und zählen zu den zwölf Aktivitäten des täglichen Lebens (vgl. Juchli, 1971). Vor allem in einer Paarbeziehung, bei der ein Teil früh an Demenz erkrankt ist, kann es zu grossen Umbrüchen kommen in der Beziehung und in der Art wie und über was miteinander gesprochen wird. Je fortgeschrittener die sprachlichen Symptome sind, desto häufiger kommt es in einer Paarbeziehung zu Kommunikationsschwierigkeiten und damit verbundene Belastungsempfindungen. Wie eine wissenschaftliche Teilstudie aus dem Jahr 2007 am Gedächtniszentrum Erlangen zu diesem Thema zeigt: «Durch die zunehmende Entwicklung der demenziellen Veränderungen gelingt es dem Angehörigen nicht mehr, die Kommunikationsrolle des Demenzkranken zu verstehen und er erfährt eine tief greifende Verunsicherung einerseits hinsichtlich seiner eigenen Rollenidentität und andererseits hinsichtlich der Angemessenheit seines kommunikativen Handelns» (Engel, 2007, S. 269- 276). Eine angehörige Person ist also einerseits mit einer grundlegend veränderten Kommunikation konfrontiert, andererseits kämpft sie mit der neuen Beziehungsdefinition zu der betroffenen Person. Wie Höpflinger betont, sind die Angehörigen vor allem im Bereich der emotional- sozialen Unterstützung und der Organisation von Hilfe gefragt. Ferner auch bei der Verwaltung von Finanzen und der persönlichen Mobilität der Betroffenen (Transportdienste). All diese Tätigkeiten, stützen sich laut Höpflinger auf das Konzept der «funktionalen Autonomie» und sind Teil eines veränderten Lebensalltages der Betroffenen und den Angehörigen (vgl. Höpflinger & Perrig- Chiello, 2011). Angehörige müssen lernen mit den veränderten Gedächtnisleistungen der Betroffenen umzugehen. Das ist nicht immer einfach und kann psychisch belastend sein. Die Erwartungen an ein Gespräch wie sie es von früher kennen, müssen angepasst werden. Meist sind die Angehörigen im Alltag gestresst oder wissen nicht, auf welche Art und Weise eine angepasste Kommunikation geführt werden soll. In solchen Fällen wäre eine logopädische Beratung eine wichtige Unterstützung. Aus dem Magazin «Alzheimer Info» der deutschen Alzheimer Gesellschaft im Themenfeld Selbsthilfe Demenz sind aus

einem Artikel zum Thema Umgang und Kommunikation folgende Anregungen zu entnehmen: In der Kommunikation in schwierigen Situationen gilt es, die Reaktionen des Gegenübers zu beobachten und zu überlegen, was die Gründe für die derzeitigen Emotionen sein könnten. Dazu muss zwingend eine ruhige und übersichtliche Atmosphäre geschaffen werden. Das gelingt meist durch direkte Ansprache und das Herstellen von Übersicht und Ordnung. Beim direkten Sprechen ist darauf zu achten, dass der Betroffene in der Lage ist, zuzuhören und die gesprochene Sprache versteht. Er sollte sich emotional wieder beruhigt haben und nicht mit den Gedanken woanders sein. Erst dann hat die Kommunikation eine positive Wirkung und vermittelt dem Betroffenen Zugewandtheit und Interesse. Mit Kommunikation ist nicht nur die verbale Sprache gemeint, sondern auch Mimik und Gestik sind darin eingeschlossen (vgl. Holthoff- Detto, 2019, S. 10). Über solche wichtigen Tipps wissen viele Angehörige gar nicht Bescheid, da sie in der Anfangsphase der Demenz mit anderen Themen wie Alltagsbetreuung, Terminmanagement und der Absicherung der finanziellen Situation ausgelastet sind. Dennoch sind die versorgenden Angehörigen die führenden Experten im alltäglichen Leben der Jungbetroffenen. Sie kennen deren Gewohnheiten und die Reaktionen bei Stress, Angst und Freude am besten. Sie sind also für die Pflege und die Therapeutinnen und Therapeuten die zuverlässigste Quelle für biografische und alltagsrelevante Informationen (vgl. Haberstroh, 2016, S. 37).

Der Wissensstand, bezüglich der Kommunikation bei beginnender Demenz, bei den Angehörigen besteht hauptsächlich aus Informationen von Ratgebern und Informationsbroschüren, die in Eigeninitiative studiert werden. Es stehen aber auch gute Fach- und Sachbücher zur Verfügung. Doch wie bereits im Kapitel 2.1 dargelegt wurde, fehlt in vielen Broschüren der Hinweis auf sprachtherapeutische Angebote. Es gibt zwar zahlreiche Ratgeber zum Thema Kommunikation und den Umgang mit Demenzbetroffenen, doch die Wichtigkeit frühester therapeutischer Interventionen wird nicht genügend Rechnung getragen. In den aktuellsten Empfehlungen der Demenz- Experten der schweizerischen Alzheimervereinigung aus dem Jahr 2014, werden den nichtmedikamentösen Behandlungsmöglichkeiten knapp zwei Seiten gewidmet. Während den medikamentösen Therapiemöglichkeiten acht Seiten mit einem langen Anhang einer Medikamentenliste zu Teil wird. Bei solcher Interessenverteilung ist es für Angehörige schwer, sich für passende Therapieangebote zu entscheiden. Die kommunikativen Bedürfnisse der Angehörigen richten sich nach individuellen Ansprüchen an die zwischenmenschliche Beziehung, nach dem Alltag und den Rollenverteilungen. Um das genauer zu verdeutlichen wird hier ein fiktives Fallbeispiel dargestellt, das helfen soll, die kommunikativen Bedürfnisse der Angehörigen besser nachzuvollziehen (Siehe folgende Seite).

Edi Muster, Bankkaufmann, Jungbetroffener, (60,0 Jahre)

Beziehung zur Ehefrau:

Aufgrund der bisherigen harten Arbeit war E. unter der Woche nicht viel zu Hause oder kam sehr spät heim. Deshalb nahm sich das Paar am Wochenende bewusst Zeit für einander und so unternahmen sie am Samstag und Sonntag Ausflüge oder gingen auswärts gemeinsam essen. Trotz der harten Arbeitszeiten wurden jeweils am Abend die Erlebnisse des Tages kurz ausgetauscht und sie nahmen sich Zeit für die Gefühle und Bedürfnisse des Andern.

Alltagsgestaltung:

Während der Woche war seine Frau zuständig für die Haushaltsführung und das Kochen. Am Wochenende versucht E. so gut es ging, im Haushalt mitzuhelfen und übernahm die Gartenarbeit und das Putzen. Den Wocheneinkauf wurde gemeinsam erledigt und wurde zum Samstagmorgen-Ritual.

Rollenverteilung:

E. war der «Ernährer der Familien» und brachte das Geld nach Hause. Er war bis anhin eine wichtige Person in der Familie und stellte seinen Kindern ein gutes Vorbild dar. Er war für seine Frau und Kinder eine wichtige Ansprechperson bei Problemen und Sorgen.

Neue Situation:

Beziehung zur Ehefrau:

Durch die Demenz ist E. nicht mehr in der Lage, längere Gespräche über den Alltag zu führen, da er weniger zu berichten hat als früher. Er hat weniger zu erzählen und so sind die Gespräche mit seiner Frau inhaltlich nicht mehr so gehaltvoll. Meist kreisen die Gespräche um das aktuelle Befinden, das Essen oder das Wetter. Tiefer gehende Gespräche über Gefühle und Empfindungen in der Beziehung zueinander sind nur noch bedingt möglich. Werden die Inhalte von Gespräch nicht schriftlich festgehalten, vergisst E., dass er diese geführt hat. Ausflüge am Wochenende sind abhängig von der jeweiligen Tagesform von E.

Alltagsgestaltung:

Da E. nun nicht mehr arbeitet ist er die ganze Woche zu Hause. Seine Frau muss neu lernen, dass eine Person rund um die Uhr zu Hause ist und ihren bisher gewohnten Tagesablauf, sowie organisatorische Abläufe im Haushalt verändert. Die gewohnten Wochenabläufe sind komplett verändert. Das Mithelfen von E. bei der Gartenarbeit und beim Putzen ist mit erhöhtem Zeitaufwand verbunden und das gemeinsame Einkaufen wird durch einen Betreuungsdienst erledigt, welcher gemeinsam mit E. einkaufen geht. In dieser Zeit hat seine Frau etwas Zeit für sich selbst.

Rollenverteilung:

Durch die Demenz hat die Ehefrau eine komplett neue Rolle in der Familie. Sie ist die Hauptversorgerin und arbeitet nebenbei mit Hilfe des Betreuungsdienstes bei einer Teilzeitstelle am Empfang eines Büros. Wenn sie nach Hause kommt, übernimmt sie die Betreuung und leichte Pflege ihres Mannes, dabei hilft sie ihm meist mit verbalen Hilfestellungen bei der Körperpflege und dem Haushalt. E. muss lernen, mit der neuen Hilfsbedürftigkeit umzugehen und die neue Rolle der Ehefrau zu akzeptieren und zu unterstützen. Die Ehefrau berichtet gerne von Erlebnissen bei der Arbeit und erinnert E. somit zurück an seine Arbeit die er beenden musste. Das löst bei E. Trauer, Ärger und ein Gefühl der Nutzlosigkeit aus. Meist spricht die Ehefrau zu schnell und in zu langen Sätzen, E. hat Mühe, dem Gesprächskontext zu folgen.

Abbildung 2 Fiktives Fallbeispiel zu kommunikativen Bedürfnissen der Angehörigen.

Aus diesem Fallbeispiel geht deutlich hervor, dass die Angehörigen ihre Art der Kommunikation mit der jungbetroffenen Person anpassen müssen. Wie aus einem Infoblatt für Angehörige der schweizerischen Alzheimervereinigung hervorgeht: «Die Beeinträchtigung der Fähigkeiten durch die Demenz kann, je nach Form und Verlauf der Krankheit, von Mensch zu Mensch unterschiedlich

sein. Die Betroffenen leben in ihrer eigenen Welt. Deshalb müssen sich die Mitmenschen anpassen» (Infoblatt Schweizerische Alzheimervereinigung, 2012, S. 2). Ein weiterer wichtiger Punkt, welcher in der Literatur immer wieder auftritt, ist der Selbstschutz der Angehörigen. Durch den belastenden Alltag und die vielen Umstellungen können sich die Angehörigen überfordert fühlen und gestresst sein. Dadurch geraten die persönlichen Wünsche und Bedürfnisse in den Hintergrund. Doch was bedeutet das für die Kommunikation? Ein Online- Ratgeber für Angehörige von jüngeren Menschen mit Demenz der im Rahmen des RHAPSODY- Forschungsprojektes in den Jahren 2014 bis 2017 entwickelt wurde widmet diesem Schwerpunkt ein gesamtes Kapitel. RHAPSODY ist eine Abkürzung und steht für «Research to Assess Policies and Strategies for Dementia in the Young» und ist ein Forschungsprogramm das zum Ziel hat, die europaweite Forschung zur Ergründung der Ursachen, Entwicklung von Behandlungsmöglichkeiten und Verbesserung der Versorgungsstrukturen für Menschen mit neurodegenerativen Erkrankungen zu bündeln und zu stärken. Die Angehörigen sollen, laut dieses Ratgebers, die persönlichen Anzeichen für Stress erkennen und diese in ein angemessenes Gleichgewicht bringen, um eine permanente Überforderung welche das psychische und physische Wohlbefinden gefährdet zu verhindern (vgl. RHAPSODY Online- Ratgeber, 2017, Kap. 7, S. 7). Um die Kommunikation zwischen Angehörigen und den Betroffenen zu erhalten und in einem positiven Kontext zu benutzen, legt der Online- Ratgeber fünf grundlegende Strategien fest, die für Angehörige wichtig sein können (ebd.):

1. Die eigenen Einstellungen hinterfragen

Wenn es Ihnen gelingt, Ihre Einstellungen und Ansprüche an sich selbst zu verändern, wird es Ihnen auch leichter fallen, Ihre Grenzen zu erkennen und ernst zu nehmen. Es hilft Ihnen, keine unmöglichen Anforderungen an sich selbst zu richten, und rechtzeitig Hilfe zu holen.

2. Eigene Wünsche verfolgen

Viele Angehörige haben Schuldgefühle, wenn sie sich um sich selbst kümmern und ihren eigenen Interessen nachgehen, weil sie glauben, das sei egoistisch. Doch es ist gesund und notwendig. Es ist auch im Interesse des Menschen mit Demenz, wenn Sie Ihr Gleichgewicht und Ihre Stärke aufrechterhalten. Wenn Sie sich selbst wohlfühlen und für die Erfüllung Ihrer Bedürfnisse sorgen, können Sie sich umso besser um den Erkrankten kümmern.

3. Gemeinsame Unternehmungen

Auf früher angenehme Tätigkeiten zurück zu greifen und gemeinsam aktiv zu sein kann helfen, die Beziehung zwischen Angehörigen und Betroffenen zu stärken. Es gibt Ihnen die Möglichkeit, aus positiven Erlebnissen Kraft zu schöpfen. Kommunikation findet so in einem ganz anderen Rahmen statt.

4. Hilfe suchen

Es fällt leichter, die eigene Kraft aufrecht zu erhalten, wenn es regelmäßige Auszeiten gibt. Wenn Sie Ihre Situation aus einer gewissen Entfernung betrachten, wird es Ihnen leichter fallen, die schönen Seiten Ihrer Beziehung wahrzunehmen. Meist sind Familienangehörige, Freunde und Nachbarn gerne bereit, zu helfen. Eine andere Möglichkeit ist es, professionelle Unterstützung zu suchen. (Verweis: Logopädische Beratung)

5. Einen Notfallplan aufstellen

Sorgen Sie dafür, dass Sie für Ausnahmesituationen und Notfälle, bei denen Sie selbst betroffen sind, einen Plan haben. Bewahren Sie einen solchen Plan mit wichtigen Adressen, Telefonnummern und anderen wichtigen Informationen an einem festen Platz auf. In einem Notfall können Sie beruhigt sein, weil der Demenzkranke auch weiterhin alle Unterstützung bekommt, die er braucht. Es erleichtert die Kommunikation zwischen dem Betroffenen und der externen Hilfsperson.

2.2.2 Sicht des Pflegepersonals auf die Kommunikation mit Betroffenen

Nachdem nun die Sicht der Jungbetroffenen selbst und deren Angehörigen beleuchtet wurde, wird in diesem Kapitel auf die Sicht des Pflegepersonals eingegangen. Da praktisch alle Jungbetroffenen noch zu Hause wohnen, kommen sie am ehesten mit Pflege- und Betreuungspersonal der Spitex in Kontakt. Neben den Angehörigen sind meist die Pflegefachpersonen die ersten, die Auffälligkeiten in der Sprache und der Kommunikation bemerken. Aus diesem Grund fokussieren wir uns im kommenden Abschnitt ausschliesslich auf diese Berufsgruppe.

Anders als die Angehörigen verfügt das Pflegepersonal aufgrund ihrer Ausbildung bereits über vertieftes Wissen, was die Kommunikation bei Demenz angeht. Aufgrund einer Nachfrage bei den Bildungsverantwortlichen der Berufsbilder Fachfrau/ Fachmann Gesundheit, Diplomierte/r Pflegefachfrau/ -mann HF und Diplomierte/r Pflegefachfrau/ -mann FH des Kantons Zürich erlernen die Auszubildenden allgemeine Grundlagen zur Kommunikation und weiterführende Konzepte und Methoden im Bereich der Demenz. Zu den allgemeinen Grundlagen zählt die Kommunikationstheorie von Paul Watzlawick, die mit ihren fünf Axiomen als Grundlage internationale Anerkennung findet. Aber auch das Vier-Ohren-Modell von Friedemann Schulz von Thun zählt zu den Grundlagen in den Ausbildungen. Aus dem Handlungskonzept der gewaltfreien Kommunikation nach Marshall B. Rosenberg und der motivierenden Gesprächsführung nach Miller/ Rollnick werden einzelne Gesprächstechniken und Strategien erlernt. Nach der Grundausbildung erlernen die Auszubildenden im 2. Ausbildungsjahr vertiefende Theorien kennen mit dem Schwerpunkt Kommunikation bei Demenz. Als primäre Kommunikationsmethode ist dabei die Integrative Validation von Nicole Richard zu nennen (2016). Dabei geht es um eine veränderte Betrachtungsweise von Menschen mit Demenz. Die wertschätzende, annehmende und einfühlsame Grundhaltung schafft eine sichere emotionale Bindung und dadurch ist eine ressourcenorientierte Perspektive möglich.

Richard bezeichnet die persönlichen Gefühle und Antriebe als Ressourcen eines Menschen mit Demenz. Die persönlichen Lebensthemen werden dabei als wegweisende Komponente erachtet. «...Damit begegnen wir ihm auf der Erlebensebene, die für ihn gültig ist, anstelle ihn mit einer Wirklichkeit zu konfrontieren, die er nicht mehr versteht und die nicht in Übereinstimmung mit seinem Erleben steht» (Richard, 2016, S.52). Ein weiterführendes Kommunikationskonzept ist der person-zentrierte Ansatz nach Tom Kitwood (2019). Es ist ein Ansatz, der weit über den Bereich der Kommunikation hinausgeht. Das umfassende Konstrukt Kitwoods bezieht sich auf die allgemeinen Personenrechte von Menschen mit Demenz. Demnach haben ebendiese keine Krankheit, die bekämpft werden muss, sondern vielmehr deuten deren herausfordernde Verhaltensweisen auf Defizite in einer Pflegebeziehung hin. Kitwood rückt somit allgemeine Aspekte wie Haltung der Pflegenden, Beziehungsgestaltung oder Organisations- und Bildungsstrukturen eines Betriebes ins Zentrum. Das Ziel des ganzheitlichen Organisationsansatzes wird laut Helen Güther (2019) wie folgt definiert: «Daraus leitet sich das Ziel ab, das Person-sein von Menschen mit Demenz zu schützen und wiederherzustellen. Person-zentrierte Pflege stärkt das Paradigma der Selbstbestimmung ... gegenüber einem autoritären professionellen Expertentum» (S. 277). Bei diesem Ansatz liegt das zentrale Augenmerk auf der Kommunikation und Interaktion zwischen Pflegenden und den Betroffenen. Man möchte erreichen, dass Pflegehandlungen ausschliesslich personenbezogen sind und dadurch als positiv für die Betroffenen erlebt werden (vgl. Güther, 2019, S. 277). Für Pflegepersonen ist das Konzept jedoch zu umfassend, um in seiner Fülle im Alltag umgesetzt zu werden. Abhilfe schafft hier das von Dawn Brooker (2004, 2007) entwickelte VIPS- Modell. Das Modell basiert auf vier zentralen Elementen, die es ermöglichen, person-zentrierte Kommunikation zu verstehen und einzusetzen (vgl. McCarthy, 2012, S. 29- 59).

Abbildung 3 Selbstgestaltete Grafik zum VIPS- Modell, 2019.

Bei all diesen Ansätzen wird deutlich, dass der Mensch mit seinen individuellen Bedürfnissen im Zentrum steht und nicht die Erkrankung und deren Auswirkungen. Somit erlernt das Pflegefachpersonal, wie es ihnen gelingt, mit Menschen mit Demenz zu kommunizieren, dass möglichst keine Konflikte oder Missverständnisse entstehen und die Betroffenen sich angenommen und verstanden fühlen. Die Kommunikation mit Jungbetroffenen kann aufgrund abnehmenden

Gedächtnisleistungen oder Begleiterkrankungen im Alltag mehr Zeit in Anspruch nehmen. Die Pflege- und Betreuungsleistungen müssen den Betroffenen erklärt und oftmals auch begründet werden. Die Frage nach dem «Warum benötige ich Hilfe von der Spitex?», ist bei vielen Jungbetroffenen zentral. Um diesen Bedürfnissen gerecht zu werden, hat die Spitex Zürich Limmat 2010 ein Pilot- Projekt namens «Social Care» gegründet. Wie ein Aufklärungsfilm des Spitex Zentrum Rigiplatz zeigt, betreut ein Team aus fast 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausschliesslich Menschen, die an einer Demenz erkrankt sind. In den letzten Jahren hat sich dabei die Anzahl der Klientinnen und Klienten kaum verändert, jedoch ist die Anzahl der Pflegestunden massiv angestiegen (vgl. Günzel, 2018, 0:32- 0:43). Dies hängt durchaus auch mit dem gewonnenen Wissen über kommunikative und betreuende Bedürfnisse zusammen. Den Klienten werden im Vergleich zur gewöhnlichen Spitex mehr Zeit eingeräumt für betreuende Angebote wie Freizeitgestaltung, Gespräche führen oder Haushaltsführung. In einer Spitex, die kein «Social Care»- Team besitzt, begegnet man den kommunikativen Bedürfnissen von Betroffenen auf anderer Ebene. Man hat grundlegend weniger Zeit eingeplant für pflegerische, betreuende und hauswirtschaftliche Unterstützung. Das betrifft natürlich auch die zwischenmenschliche Kommunikation. In einem gestressten, auf fixierte Zeiträume angepassten Tagesablauf fällt es den Pflegefachpersonen zunehmend schwerer, auch in schwierigen Situationen ruhig und gelassen zu kommunizieren. In solchen Spitex- Organisationen sind Weiterbildungskurse und interdisziplinäre Fallbesprechungen umso wichtiger. Solche Kurse ermöglichen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die als schwierig erlebten Situationen in der Pflege im Team zu besprechen und gemeinsam Lösungsmöglichkeiten zu erarbeiten. Für das Pflegepersonal liegt der primäre Fokus in der Kommunikation vor allem auf dem pflegerischen sowie dem medizinisch- therapeutischen Bereich. Wie kommuniziere ich, um die nötigen Pflegeleistungen fachgerecht durchführen zu können? Pflegeleistungen schliessen korrekte Anleitungen während der Pflege oder die Instruktion bzw. Abklärungen von Pflege- und Betreuungsleistungen ein. Aber auch gezielte Gespräche zur Schmerzabklärung sind von zentraler Bedeutung. Wichtige Gespräche über das emotionale Befinden oder familiär belastende Situationen sind eher sekundär und kommen im Pflegealltag daher eher zu kurz. Insofern ist die Beziehungsgestaltung zwischen dem Pflegepersonal und dem Demenzbetroffenen beeinträchtigt. Wie ein Artikel aus dem Magazin «Alzheimer Info» der deutschen Alzheimer Gesellschaft zeigt, sind bei einem Workshop des deutschen Netzwerks für Qualität in der Pflege (DNQP) bei einer Diskussion zur Einführung eines einheitlichen Expertenstandards zu ebendiesem Thema durchaus auch kritische Stimmen geäußert worden. Vor einer veränderten Pflegesituation sich Zeit zu nehmen und die Betroffenen über die veränderten Massnahmen aufzuklären, zum Beispiel im Rahmen eines ruhigen Gespräches bei einem Kaffee, dazu fehle in der Praxis schlichtweg die Zeit (vgl. Jansen, 2019, S.11).

Doch was bedeutet das genau für die Jungbetroffenen? Jungbetroffene können ein geschultes Pflegepersonal erwarten, welches ihr Wissen über die Kommunikation mit Demenzerkrankten fachkundig einsetzt. Jungbetroffene können und sollen in der Anfangsphase direkt angesprochen

werden oder, wenn dies nicht mehr möglich ist, einbezogen werden bei den wichtigsten Entscheidungen über pflegerische oder betreuerische Massnahmen. Das Spitex- Personal muss die erlernten kommunikativen Strategien und Techniken wie zum Beispiel aktives Zuhören oder gezielte Fragestellungen bewusst einsetzen, um möglichst empathisch und zielorientiert ein Gespräch zu führen. Das Pflegepersonal muss sich bewusst sein, dass die Jungbetroffenen für mögliches Fehlverhalten nicht verantwortlich gemacht werden können. Sie müssen sich stets verdeutlichen, dass bestimmte Verhaltensweisen wie Wut, Trauer oder Ablehnung Teile der Erkrankung sind und sich grösstenteils nicht auf sie persönlich gerichtet sind. Das eigene Denken, Handeln und Fühlen müssen stimmig sein. Die Selbstkongruenz, wie sie laut eines Infoblattes des Instituts für Schlaganfall und Demenzforschung der Universität München heisst, kann die emotionale Ebene in einem Gespräch deutlich beeinflussen (vgl. Institut für Schlaganfall- und Demenzforschung, n.d.).

Zusammenfassend lässt sich also folgendes sagen. Für alle beleuchteten Personengruppen lässt sich sagen, dass die Kommunikation bei beginnender Demenz von zentraler Bedeutung ist. Jede Gruppe hat jedoch einen abweichenden Fokus. So ist es für den Jungbetroffenen von höchster Wichtigkeit, so lange wie möglich die Wohnselbstständigkeit zu erhalten. Dabei helfen kommunikative Ressourcen, sich selbst im Alltag zurecht zu finden. Die antreibenden Kräfte der Jungbetroffenen sind vor allem die Selbstwirksamkeit und die soziale Teilhabe aufrechtzuerhalten. Auch die eigenen Wünsche, Bedürfnisse und Gefühl auszudrücken sind von grosser Bedeutung. Bei den Angehörigen sind vor allem die veränderte Rollenverteilung im Haushalt oder veränderte zwischenmenschliche Beziehungen zu erwähnen. Die Angehörigen müssen sich mit den veränderten Beziehungsmustern und Gesprächsthemen arrangieren, so, dass eine optimale emotional- soziale Unterstützung der Jungbetroffenen möglich ist. Dabei dürfen sie nicht vergessen, auf sich selbst Acht zu geben. Die eigenen Bedürfnisse und Grenzen als angehörige Bezugsperson in der Betreuung von Demenzerkrankten zu erkennen erfordert viel Gespür für die eigene innere Gefühlswelt. Beim geschulten Pflegepersonal, das über zahlreiches Wissen im Bereich der Kommunikation und der Demenz verfügt, ist die Einhaltung der erlernten Strategien von zentraler Bedeutung. Trotz des teils hektischen Alltages sollte das Wissen gezielt angewendet werden, um kommunikative Missverständnisse oder Konflikte zu vermeiden. Auch in stressigen Momenten sich Zeit zu nehmen für ein zwischenmenschliches Gespräch stärkt nicht nur die Beziehung zwischen Pflege und Betroffenen, sondern kann dazu beitragen, die kommunikativen Ressourcen der Jungbetroffenen aufrechtzuerhalten.

2.3 Kommunikative Gesundheit im Bezug zum ICF Modell

Dieses Kapitel handelt vom ICF-Modell und dessen Bedeutung für die allgemeine Gesundheit der Demenzbetroffenen und insbesondere deren kommunikativer Gesundheit. Was sind die Hintergründe des ICF-Modells und was für einen Erkenntnisgewinn schöpfen wir aus dessen

Schwerpunkt? Des Weiteren werden die möglichen Wohnformen von Menschen mit beginnender Demenz beleuchtet und in Bezug zur Sprache und Kommunikation gesetzt.

Die «Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF)» ist eine von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 2001 formulierte soziale Klassifikation, für das Gesundheitswesen und andere Gebiete. Das Versicherungswesen, die soziale Sicherheit, die Arbeit, die Erziehung/Bildung, die Wirtschaft, die Sozialpolitik und die Fortentwicklung der Gesetzgebung sowie die Umweltveränderung nutzen die ICF. Durch diese Klassifikation definierte man Richtlinien für die Herstellung von Chancengleichheit von Personen mit Behinderungen, die von den Vereinten Nationen anerkannt wurden. Die ICF basiert auf dem bio-psycho-sozial Modell und bildet so die Lebenswirklichkeit der Betroffenen besser ab, als dessen Vorgängerversion die «International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps (ICIDH)» von 1980 (DIMDI, 2005, S. 9-26).

Abbildung 4 Das Konzept der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF), 2005.

Das bedeutet, dass die Klassifikation den Fokus nicht nur auf die Behinderung im gesundheitlichen Sinne setzt. Sondern den ganzen Kontext des Menschen miteinbezieht, zur genauen Beurteilung seines gesundheitlichen Zustandes. Nicht nur die Körperfunktionen- und -strukturen werden berücksichtigt, sondern auch die Aktivitäten und die Teilhabe in der jeweiligen Lebenssituation. Ausgegangen wird davon, dass die verschiedenen Ebenen (siehe Abb. oben) sowohl von Umweltfaktoren, wie auch von personenbezogenen Faktoren beeinflusst werden. Gerade in Bezug auf die Demenz ist dieses Modell zur Beurteilung des gesundheitlichen Zustandes eines Betroffenen sehr zentral. Ein Gesundheitsproblem wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, die in gegenseitiger Wechselwirkung stehen. Durch eine Veränderung oder eine gezielte Förderung (z.B. Therapie) auf den verschiedenen Ebenen, kann der Gesundheitszustand eines Betroffenen positiv beeinflusst werden. Nach Steiner (2010) umfasst das Gesundheitsproblem bei Demenzkranken aus logopädischer Sicht primär die Sprache und die Kommunikation. Gesundheit zu erhalten heisst, die Sprache und Kommunikationsfähigkeit als wichtigste Säule für Kontakt, Orientierung und Sinn zu erhalten.

«„bio“: körperliche Voraussetzungen für Sprachlichkeit. Demenziell bedingte Sprachstörungen sind Sprachabrufstörungen. Logopädie ist eine Sprachabruftherapie (Schwerpunkt Semantik).

„psycho“: Sprachhandeln zwischen Menschen. Demenziell bedingte Sprachstörungen sind Kommunikationsstörungen. Logopädie konzentriert sich auf Bedingungen für ein Gelingen des Gesprächs und trainiert Gesprächsstrategien.

„sozial“: Soziale Verflochtenheit durch Dialoge. Demenziell bedingte Sprachstörungen sind Kontext- und Kontaktstörungen. Logopädie hilft bei der Initiierung und Aufrechterhaltung von Kontakt für die Primär- und Sekundärbetroffenen» (siehe Empfehlungen für logopädische Therapie Demenz im Fokus Sprachlichkeit und ICF).

Laut der ICD-10-GM, der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, gibt es bei der Demenz verschiedene Leitsymptome, die wie folgt definiert werden:

1. Beeinträchtigung der Merkfähigkeit und des Gedächtnisses
2. Beeinträchtigung der geistigen Leistungsfähigkeit (z.B. des Denkens, des Urteilvermögens und der Auffassung)
3. Durch 1. und 2. deutliche Beeinträchtigungen der Alltagsfertigkeiten
4. Die Störung dauert länger an (mindestens 6 Monate)
5. Die Störung tritt bei klarem Bewusstsein auf (ausserhalb akuter Verwirrheitszustände)

Die Leitsymptome zeigen auf, dass eine Demenzdiagnose eine immense Veränderung und eine Beeinträchtigung für den Betroffenen und seine Angehörigen ist. Die Punkte 1. und 2. sprechen die veränderte kognitive Leistungsfähigkeit eines Betroffenen an. Adler (2011) nennt die Störung der Merkfähigkeit und des Kurzzeitgedächtnisses als typische Frühsymptome, die für die Abnahme der Speicherung von neuen Informationen für kurze Zeiträume verantwortlich ist. Damit spricht er die «typische Vergesslichkeit» an, mit der man die Demenz oft auch verbindet. Mit dem weiteren Verlauf der Krankheit verstärkt sich diese Störung immer mehr, so dass neue Informationen schon nach wenigen Minuten oder Sekunden wieder vergessen werden. Leider wird es dadurch auch immer schwieriger zu kommunizieren und sich an längeren Gesprächen zu beteiligen. Der Wunsch, Teil eines Gesprächs zu sein, bleibt jedoch bestehen und dieses Bedürfnis ernst zu nehmen und darauf einzugehen, ist fundamental für die Lebensqualität eines Betroffenen (vgl. Adler, 2011, S. 19-20).

«Zu Beginn seiner Erkrankung hat Christian O. (65) versucht, die Gefühle bezüglich seiner krankheitsbedingten Veränderung in Bilder verständlich zu machen: «Mit mir ist es wie mit einer Sandburg», sagte er oft zu seiner Familie, «ständig bröckelt etwas ab. Doch die Burg ist noch nicht gefallen.» Und selbst einige Jahre später, als seine Demenz schon sehr weit fortgeschritten war und er sein verbales Ausdrucksvermögen verloren hatte, konnte seine Tochter noch mit ihm kommunizieren» (Becker, 2018, S. 119-120).

Dieses Beispiel zeigt auf, wie wertvoll es sein kann, wenn ein Jungbetroffener seine Wahrnehmungen und Gedanken kommuniziert und das die Kommunikation auch bei fortgeschrittener Demenz ein lebenserhaltendes Mittel bleibt. Nicht nur die allgemeine geistige Leistungsfähigkeit ist zunehmend beeinträchtigt, die Krankheit kann sich auch auf die Stimmung, das Verhalten, den Antrieb und die Motorik eines Betroffenen auswirken (vgl. Adler, 2011, S. 25).

Adler (2011) beschreibt: «Zu den häufigsten dieser psychischen und Verhaltensstörungen gehören Depressionen, Schlafstörungen, Apathie, Angst und Wahn» (S.25). Es könne aber auch vermehrt zu Agitiertheit/Aggressionen, Essstörungen oder selten sogar zu Halluzinationen kommen. Doch sind sich die Demenzpatienten den kognitiven und psychischen Veränderungen bewusst? Sind sie der Selbstreflexion noch fähig? Adler (2011) sagt, dass einige Studien darauf hinweisen, dass leider auch schon in frühen Krankheitsphasen das Bewusstsein stark eingeschränkt sein kann. Aber bei der Suche nach einer Antwort auf diese Fragen werde man wohl kaum auf eine klare schwarz-weiße Lösung stossen. Denn nicht nur der Schweregrad der Krankheit sei entscheidend, sondern auch viele andere Faktoren. «Ein stärker ausgeprägtes Bewusstsein der Erkrankung geht zwar mit einer höheren Querschnittshäufigkeit von Angst und Depression einher, jedoch scheint es auch die Zugänglichkeit für therapeutische Massnahmen zu verbessern» (Adler, 2011, S.33).

2.3.1 Fokus Wohnselbstständigkeit

Der Fokus unserer Arbeit ist die Wohnselbstständigkeit der Betroffenen. Das Ziel ist, dass sie so lange wie möglich in ihrem Zuhause bleiben können und der Therapieschwerpunkt auf erhaltende Massnahmen gesetzt werden kann. Das konkrete Ziel der Logopädie ist es, die Kommunikation und das Lesen und Schreiben längst möglich zu erhalten. Auch die Beratung der Angehörigen ist für die Logopädie ein wichtiger Therapie-Grundpfeiler.

«Immer häufiger wohnen Familienmitglieder weit voneinander entfernt. Dann kommt man nicht um die Frage herum, in wie-fern Angehörige mit Demenz weiterhin alleine in ihrem Haus-halt und ihrem gewohnten Umfeld leben können Im

fortgeschrittenen Stadium wird das Alleinleben sicher nicht mehr möglich sein. Allerdings gibt es inzwischen zahlreiche Hilfen, die ein selbstständiges Leben zu Hause auch für alleinstehende Demenzkranke über einen längeren Zeitraum sichern können» (Niklewski, Nordmann & Riecke-Niklewski, 2003, S. 111).

Zu diesen zahlreichen Hilfen gehören neben dem meist bereits existierenden sozialen Netzwerk aus Familienmitgliedern, Freunden und Nachbarn auch ergänzende professionelle Dienste. Wie beispielsweise die Pflege (Spitex), Selbsthilfegruppen oder die Logopädie. Für die Betroffenen ist eine bekannte und immer gleichbleibende Strukturierung ihres Tagesablaufs äusserst hilfreich, da sie dadurch mehr Sicherheit und Geborgenheit gewinnen können. Dazu gehört auch regelmässiges Essen und Trinken und eine regelmässige Körperpflege. Gerade bei der Körperpflege und der Verpflegung ist eine Nachfrage per Telefon durch ein freiwilliges soziales Netzwerk oder ein Betreuungsdienste eine sinnvolle Unterstützung. Um den Haushalt zu bewältigen und selbstständig zu bleiben, müssen die Betroffenen auch diverse Abläufe koordinieren und Entscheidungen treffen können. Hier spielen neben der Organisation auch der Umgang mit Geld eine grosse Rolle, da Betroffene oft recht früh den Bezug zu Geld als Zahlungsmittel als erschwert wahrnehmen. So kann man sich zum Beispiel auf eine Bankvollmacht durch einen Angehörigen oder die Betreuung einigen und offene Rechnungen können so durch Drittpersonen verwaltet werden. Bei all diesen Aufgaben ist das Kommunizieren Dreh- und Angelpunkt und auch das Lesen und Schreiben gehören zu den Grundvoraussetzungen, die für die Selbstständigkeit unverzichtbar sind. Auch wichtige Entscheidungen und Wünsche für die Zukunft sollten unbedingt frühestmöglich besprochen und bestenfalls dokumentiert werden. Denn mit dem Fortschreiten der Demenz wird es immer schwieriger, seine Bedürfnisse mitzuteilen und seine Gedanken zu ordnen. Auch die Angehörigen sollten sich so früh wie möglich mit ihren Ressourcen und Grenzen auseinandersetzen. So, dass man gemeinsam besprechen und planen kann, wie man vorgeht, wenn das gemeinsame, selbstständige Wohnen nicht mehr möglich ist (vgl. Niklewski et al. 2003, S. 111-113).

Lange wohnselbstständig zu leben scheint für die meisten Menschen ein grosses Anliegen zu sein, jedoch gibt es eine Grenze für das Alleinleben und auch das Zusammenleben in einer Ehe oder Familie. Leider kann es trotz gut organisierten Netzwerken und Betreuungsdiensten mehr und mehr zu gefährlichen, teilweise sogar lebensgefährlichen Situationen kommen. Wenn eine Herdplatte vergessen wird auszuschalten, ein Streichholz beim Rauchen nicht ausgeblasen wird oder wenn eine demenzkranke Person unzuweckmässig bekleidet das Haus verlässt und den Weg nicht mehr nach Hause findet (vgl. Niklewski et al., 2003, S. 114-118). Auch die Angehörigen können mit dem Fortschreiten der Krankheit zunehmend an ihre Grenzen stossen, da sie teilweise den ganzen Tagesablauf für ihren Partner organisieren und sie nicht wie früher ein Gegenüber haben, dass die grundlegenden Arbeiten und Tätigkeiten selbst verrichten kann. Die «Rund-um-die-Uhr-Betreuung» kann gesundheitliche Folgen haben für die Angehörigen.

«Frau K. (67) betreut ihren Ehemann mit einer Alzheimer-Demenz seit einem Jahr zu Hause: «Ehrlich gesagt, gelingt es mir nicht immer, das Verhalten meines Mannes nicht persönlich zu nehmen und es der Krankheit zuzuschreiben. Neulich hat er einfach den Abfall in den Kleiderschrank gekippt. Da bin ich laut geworden und habe ihm Vormachungen gemacht. Gebracht hat es nichts. Er war dann nur sehr niedergeschlagen» (Becker, 2018, S. 212).

Aber wann genau ist der passende Zeitpunkt für einen Umzug und was sind alternative Wohnformen für Demenzerkrankte? Neben dem betreuten Wohnen zu Hause, gibt es ein wachsendes Angebot an Alternativwohnformen. Beim betreuten Wohnen im eigenen zu Hause unterstützen, wie bereits beschrieben, ein Netz aus professionellen Betreuungsdiensten und freiwilligen Helfern den Betroffenen und seine Angehörigen. Neben Demenzabteilungen in Pflegeheimen gibt es beispielsweise auch ambulant betreute Wohngemeinschaften für Menschen mit Demenz oder Betreuungsangebote im Ausland (vgl. Schweizer Radio und Fernsehen, 2018).

Laut einem Bericht des Schweizer Fernsehens (2018) über eine «Demenz-WG», die von einem Pflegeheim im bernerischen Hasle-Rüegsau ins Leben gerufen wurde, ist die Frage nach alternativen Wohnformen für Demenzerkrankte hochaktuell. Da momentan um die 150`000 Personen in der Schweiz an Alzheimer oder einer anderen Demenzform leiden und sich diese Zahl nach den Schätzungen von Experten in den nächsten 20 Jahren verdoppeln könnte. Statistiken zufolge werden rund 60% der Betroffenen zu Hause von Angehörigen versorgt. Die Leiterin der Wohngruppe berichtete, dass sie vor allem positive Erfahrungen machen durfte und man so individueller auf die Patienten eingehen könne. Jedoch sei es für das Pflegepersonal auch eine Umstellung gewesen nun in einer solchen Einrichtung zu arbeiten.

«Für die Bewohner ist das Angebot nicht teurer, als wenn sie im herkömmlichen Pflegeheim untergebracht wären: rund 5500 Franken pro Monat. Jeweils zwei bis drei Pflegerinnen und Pfleger sind gleichzeitig anwesend und helfen, den Alltag zu bewältigen. Die Betreuung in der Wohngemeinschaft ist auch für das Pflegepersonal eine Umstellung: «Sie müssen lernen, nicht überall sofort einzugreifen und zu helfen, sondern auch mal abzuwarten, sodass Bewohner zum Beispiel ihre Konflikte selber lösen können», beschreibt Edeltraud Hoffmann, Leiterin Pflege des Alters- und Pflegezentrums Hasle-Rüegsau die Herausforderungen. Denn die Bewohner hätten noch immer viele Kompetenzen und diese gelte es, im Alltag auch abzurufen» (ebd.).

Um die Wohnselbstständigkeit von Betroffenen möglichst lange zu erhalten oder eine bestgeeignete Alternativwohnform zu wählen, bedarf es demnach dem Austausch von gegenseitigen Bedürfnissen. Das setzt die Fähigkeit zu kommunizieren voraus und den gemeinsamen Dialog zur Lösungsfindung und Planung. Laut Becker (2018) ist die Zauberformel für die bestmögliche Begleitung eines Menschen mit Demenz: Gut beobachten, Verhalten und Umgebung anpassen und vermeiden von Unter- und Überforderung. Becker (2018) beschreibt, dass es für die Angehörigen leider oft sehr schwierig sei, Hilfe von Aussenstehenden anzunehmen. Sie würden sich oft für die Situation schämen und böses Gerede von Nachbarn und Bekannten befürchten. Jedoch sei es sehr wichtig, dass man bei Bedarf gerade die Hilfe von Fachpersonen, wie einem Psychologen oder einer Psychiaterin, in Anspruch nehme. Denn aus der Distanz sehe man klarer und die Beobachtungen und Ratschläge von aussen könnten hilfreich sein für die Situation der Angehörigen (vgl. Becker, 2018, S. 218-223). Diese Annahme kann man gut auch auf die Logopädie übertragen, da man gerade in Bezug auf den Dialog und die Kommunikation durch die Beratung wertvolle Entlastungsstrategien erhält. Auch die Beobachtung ist ein wichtiger Teil der therapeutischen Arbeit der Logopädie und kann den Angehörigen als Blick von aussen dienen.

Adler (2011) beschreibt in seinem Buch, dass die Familie eine enorm wichtige Rolle spielt in Bezug auf die Entlastung des Angehörigen. Jedoch kann es gerade in diesem engen familiären Netz zu Konflikten kommen, aufgrund der Pflegezuständigkeit. In diese Konflikte ist auch der Betroffene selbst oft eingebunden, da er beispielsweise Partei ergreift oder unerfüllte Erwartungen thematisiert. Gerade unter Geschwistern gäbe es nicht selten solche Zuständigkeitskonflikte (S. 19-33).

3. Vorhandene logopädische Angebote für Jungbetroffene

Die Logopädie ist eine therapeutische Massnahme, die zu den nicht-medikamentösen Behandlungsformen zählt und stellt eine Hilfestellung oder auch Entlastung für Betroffene und deren Angehörige dar. Wir möchten in folgendem Kapitel die Aufgabe der Logopädie definieren und die damit verbundenen Angebote, die die jungerkrankten Demenzbetroffenen und deren Angehörige unterstützen können. Was ist das allgemeine Ziel der logopädischen Therapie? Welche Beratungs- und Therapieangebote gibt es? Wer indiziert eine logopädische Therapie und an wen kann man sich konkret wenden, wenn man die Logopädie in Anspruch nehmen möchte?

3.1 Beratung

Nach Steiner (2018) ist der logopädische Auftrag seit über 10 Jahren klar definiert, und zwar durch die American Speech-Language-Hearing Association (ASHA). Zu den Aufgabenfeldern der Logopädie gehören die Demenzfrüherkennung, die Sprach- und Kommunikationsdiagnostik, das Sprach- und Kommunikationstraining und die Beratung. «Die Teilhabe ist durch eine erhebliche

Verunsicherung des Selbst gefährdet bzw. gemindert, deshalb kann die Logopädie nicht beim Funktionalen stehen bleiben, sondern muss Entängstigen, Entwirren und Empowern» (Steiner, 2018, n.d., S.14). Die Beratung ist ein wichtiger Eckpfeiler der logopädischen Arbeit, doch was ist genau das Ziel einer logopädischen Beratung und an wen genau richtet sie sich? Die Beratung hat das Ziel sowohl den Primär- als auch den Sekundärbetroffenen zu informieren und zu instruieren, um eine Erleichterung zu schaffen (Steiner, 2010a). Je nach Demenzstadium variiert der Fokus der Beratung. Beim Fortschreiten der Demenz rücken die Sekundärbetroffenen, häufig die pflegenden Angehörigen zunehmend in den Fokus. Nach ASHA (2018) und Grün (2015) ist auch bei Angehörigen das Übermitteln von Informationen zentral, vor allem Informationen zu den Kommunikationsschwierigkeiten und den konkreten Umgang mit diesen Schwierigkeiten im gemeinsamen Alltag. Entscheidend für die Beratungsgestaltung selbst ist sicher primär die Grundhaltung des Beratenden, also sein Welt- und Menschenbild, seine Ethik und Wertvorstellungen. Aber auch die Theorie ist ein wichtiger Teil des Beratungsfundaments, da neben dem Wissen zu allgemeinen Beratungsansätzen auch das Fachwissen zum Problem entscheidend ist.

In der Schweiz ist die Logopädie in der Pädagogik verankert. Demzufolge setzen sich die Logopädinnen und Logopäden in der Ausbildung mit verschiedenen pädagogischen Ansätzen auseinander und erlernen diverse Beratungsansätze. 2018 wurde den Logopädie- Studierenden, an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) im Kanton Zürich sowohl der Personzentrierte Ansatz wie auch der lösungsorientierte Ansatz gelehrt. Der Begründer des Personzentrierten Ansatzes ist Carl Rogers (1902-1987) und zum besagten Ansatz einer person-zentrierten Gesprächshaltung gehören folgende Grundwerte: Eine bedingungslos positive Wertschätzung gegenüber dem Ratsuchenden und dessen Handlungen, Empathie, um die Sicht auf die Welt des Betroffenen und deren Angehörigen zu verstehen und die Kongruenz als Therapeutin bzw. Therapeut, damit man trotz der professionellen Rolle unverfälscht und echt erlebt wird von den Betroffenen. Steve de Shazer (1940-2005) und Insoo Kim Berg (1934-2007) sind wichtige Begründer des lösungsorientierten Ansatzes, bei dem folgende Ziele fundamental sind: Die Zukunft zu fokussieren, Wahlmöglichkeiten zu schaffen und Ressourcen zu aktivieren. Man richtet den Blick weg vom Problem als solches und richtet ihn mehr auf die Bedeutung des Problems im Lebenskontext des betroffenen Menschen. Der Mensch wird also gemäss des ICF-Modells als Ganzes wahrgenommen und man sieht das Problem als Teil in einem komplexen System mit verschiedenen Einflüssen und Wechselwirkungen. Zudem gilt der Ratsuchende als Experte für sein eigenes Leben. Die Grundhaltung hinter dem LOA (lösungsorientierten Ansatz) ist ein humanistisches Menschenbild, das den Menschen als aktiven Gestalter seiner Existenz sieht und annimmt, dass jeder Mensch alle Stärken für die Umsetzung dessen, woran er glaubt, bereits in sich selbst trägt. Die Lehrsätze der lösungsorientierten Beratung nach De Shazer & Dolan (2008) sind: «1. Kein Problem ohne Ausnahme. 2. Das, was funktioniert, sollte man häufiger tun. 3. Kleine Schritte können zu grossen Veränderungen führen» (S. 23). Diese Lehrsätze von De Shazer & Dolan, wie auch die Definition von Derow (1987) fassen die wichtigsten Punkte der logopädischen Beratungshaltung zusammen:

«Beratung ist ein vom Berater nach methodischen Gesichtspunkten gestalteter Problemlösungsprozess, durch den die Eigenbemühungen des Ratsuchenden unterstützt/optimiert bzw. seine Kompetenzen zur Bewältigung der anstehenden Aufgabe verbessert werden» (Seite 88).

Man nimmt den Menschen bei der Beratung also als Ganzes wahr und berücksichtigt die Demenz innerhalb eines komplexen Systems. Zudem sollten die Betroffenen aktiv einbezogen werden, was Therapieplanung und die Frage nach der Therapienotwendigkeit betrifft. Laut Adler (2011) deuten eine Reihe von Studien darauf hin, dass das Bewusstsein über die eigene Erkrankung bei Betroffenen auch schon in frühen Krankheitsphasen erheblich eingeschränkt sein kann. Es ist aber davon auszugehen, dass es kein «Alles-oder-nichts-Prinzip» in der Wahrnehmung der eigenen Erkrankung gibt und manche Veränderungen eher als andere bemerkt werden. Das Bewusstsein hängt wie auch die Krankheit von verschiedenen Faktoren ab und das Krankheitsbewusstsein ist nicht immer nur auf biologische Ursachen zurückzuführen, sondern es ist manchmal auch der Ausdruck einer Verarbeitungsstrategie (Coping-Strategie) der Betroffenen. Durch das Verleugnen oder nicht Wahrhabenwollen der Krankheit wird demnach teilweise versucht mit den, durch die Demenz verursachten, Sorgen und Beschwerden zu Recht zu kommen (S. 32- 33). Unabhängig von dem Bewusstsein des Betroffenen ist der zunehmende «Verlust des Selbst» sehr ernst zu nehmen und die Emotionen und die Würde des Menschseins sollen gerade durch die Logopädie gestützt werden von aussen (vgl. Steiner, 2018, S. 95).

3.2 Therapie

Am Anfang einer Therapie stehen immer die Sprachanamnese und die Einschätzung der kommunikativen Situation, die durch Fragebögen (Bsp.: Z-FAKA nach Steiner 2010b) auch Protokollbogen (Bsp.: Z-PASA nach Steiner 2010c) oder Checklisten (Bsp.: Z-CADA Steiner 2013) ermittelt werden können. Das Therapieangebot sollte dazu dienen, das Selbst des Demenzbetroffenen aufrecht zu erhalten, was gleichzusetzen ist mit der Teilhabe. Spezifisch für die Logopädie bedeutet das nach Steiner (2018) über das Lesen und Schreiben, das Selbst des Menschen zu stärken und auch durch gemeinsames Strukturieren von «Gesprächen unter veränderten Bedingungen» gelingende Erlebnisse zu schaffen. Hauptziel dieser «an den Alltag, die Erfahrungen und den Kontext angebundene(n) Übungen» ist, dass das durch den sicheren Rahmen gewonnene Selbstbewusstsein auch zum Erhalt von sozialen Kontakten und Aktivitäten führt (S.95-96). Eine logopädische Therapie ist also nicht einfach eine Art kognitives Training oder ein Sprachabruftraining gegen semantisch-lexikalische Störungen, Wortfindungsstörungen, Inhaltsleere, Weitschweifigkeit, Floskeln und ein damit oft einhergehendes reduziertes Sprechtempo (vgl. Knels, 2018, S. 136). Sie setzt bei den lebensbedeutsamen Aktivitäten und dem Umfeld des Demenzerkrankten an, zum Aufrechterhalten der Wohnselbstständigkeit. Durch das gemeinsame Ermitteln der Ressourcen und die sprachtherapeutische Diagnostik kann an einem angepassten Schriftsprachniveau gearbeitet werden. In Gesprächen werden durch Strategieangebote und -erprobungen, auch in Kombination mit modernen

Medien, wichtige Ressourcen für gelingende Gespräche erarbeitet. So wird der Fokus in der Therapie weg von den Defiziten hin zu den Fähigkeiten gelenkt (vgl. Steiner, 2018, S. 95-96). Zentral für eine logopädische Intervention ist jedoch immer die «Indikations-Entscheidung», die auf vier Fragen oder auch Dimensionen begründet sein sollte. Das Alter sowie der Wohnstatus, die Lernbiografie und das Demenzstadium sind entscheidend. Je nach Alter, Demenzstadium und Begleiterkrankungen sollten nicht nur therapeutische Massnahmen, sondern auch medikamentöse Massnahmen angepasst werden. Grundsätzlich kann man sagen, dass mit zunehmendem Alter und Fortschreiten der Demenz, die Interventionen dosierter eingesetzt werden sollten. Eine Verlaufsdagnostik durch subjektives und/ oder intersubjektives Hinterfragen einer wahrnehmbaren Verbesserung der Lebensqualität ist nach Steiner (2018) auf jeden Fall unverzichtbar. Denn dadurch kann sichergestellt werden, ob und wie oft eine therapeutische Massnahme gewünscht und nötig ist. Allgemein muss sichergestellt werden, dass die Therapie ein freiwilliges Angebot ist und auch von dem Betroffenen oder bei einer Beratung eines Angehörigen wirklich auch erwünscht wird. Die Demenzform spielt keine wesentliche Rolle, wenn es um die Indikation für eine logopädische Therapie geht. Deshalb wird in dieser Arbeit auch nicht genauer auf die verschiedenen Formen eingegangen (S. 95 ff.). Neben den vier genannten Dimensionen, die für eine Indikation entscheidend sind, sind zwei allgemeine Faktoren für eine logopädische Intervention. Zum einen wäre das ein ethisches Motiv, also der gesellschaftliche Handlungsbedarf bei Demenz und zum anderen ist auch die Kostenfrage entscheidend.

«Humanität und Kontrakt der Sozialgemeinschaft (in Deutschland das Sozialgesetzbuch SGB IX, § 1 u. 9) gebieten, dass wir Erkrankungen behandeln, und zwar auch dann, wenn diese progredient sind. Das ethische Motiv ist das Aufrechterhalten von Autonomie und Selbst (Teilhabe) des Einzelnen und die Stützung des begleitenden Systems. Das monetäre Motiv ist, die Kosten begrenzt zu halten (Wohnselbständigkeit vor betreutem Wohnen und vor Pflege)» (Steiner & Haag, 2012, S. 60-64).

Therapien werden von Fachärzten verordnet. Diese orientieren sich, an den ihnen zur Verfügung stehenden externen Evidenzen. Behandlungsempfehlungen wurzeln stets in wissenschaftlich gesammelten Daten, welche gebündelt in bestimmten Leitlinien festgehalten werden. Im Bereich der Demenz halten sich führende Fachkräfte in Deutschland an die S3 Leitlinie «Demenzen». Logopädie als nichtmedikamentöses Therapieangebot ist dort jedoch nicht aufgeführt, obwohl es zahlreiche Wirksamkeitsstudien in diesem Bereich gibt. Dieser Sachverhalt bedarf genauerer Betrachtung. Laut Knels (2018) liegt das Problem nicht an einem Mangel an Studien, sondern an den Studiendesigns und ihren niedrigen Fallzahlen. Damit von einer evidenzbasierten medizinischen Behandlung gesprochen werden kann, muss eine Studie einen bestimmten Evidenzgrad aufweisen. Man kann also sagen, je höher der Evidenzgrad einer Studie ist, desto eher werden deren

Ergebnisse in bestimmte Leitlinien aufgenommen. Die bisherigen Studien in der Demenzforschung weisen mit ihren Designs eher niedrige Evidenzgrade auf und somit wird in den aktuellen Demenzleitlinien keine besondere Empfehlung für die Logopädie ausgesprochen (vgl. Knels, 2018, S. 136). Jedoch stellt Steiner (2018) die Frage, ob es bezogen auf eine chronisch-progrediente Erkrankung nicht sinnvoller ist, spezifisch von praxisbasierter Evidenz und somit von kumulierten Einzelfallstudien zu sprechen, anstatt von einer evidenzbasierten Praxis (S. 95 ff). Nach Steiner (2012) lässt sich eine Therapieindikation durch zwei Schwerpunkte begründen: Einerseits durch das individuelle dialogische Umfeld eines Betroffenen, andererseits durch das vorhandene Schriftsprachangebot im persönlichen Alltag (S. 18- 22).

«Positiv erlebte Kommunikation ist der entscheidende Faktor der Resilienz bezugnehmend auf psychosoziale Störungen oder Belastungen des pflegenden Ehepartners. Konzepte zum Stützen der Partner-Dyade sind in einer Konzeption von Interventionsstrategien bei Demenz sehr wichtig, da hier ein wesentlicher Teil des „Auftrages“ hinausschieben der Pflege erbracht wird» (vgl. Steiner, 2012).

Die Sprachtherapeutin Erika Sinz (2003) äussert, dass die Sprachtherapie im Falle einer Aphasie als Selbstverständlichkeit gilt. Aber die Erkenntnis darüber, wie hilfreich die Sprachdiagnostik (zur Früherkennung) und Sprachtherapie bei Demenz sein können, hat sich leider noch wenig etabliert. Zudem sagt sie: «Sprachtherapie allein und alleinige medikamentöse Therapie bringen weniger als eine Kombination beider Behandlungsformen ... » (Sinz, 2003, S.42). Steiner & Haag (2012) betonen, dass eine Therapie biografisch, alltagsrelevant und lebensbedeutsam sein sollte. So sind neben der sprachlichen Aktivierung auch psychologische Bereiche, wie eben das Coaching der Kommunikationspartner bedeutsam in der Therapie. Die Logopädie ist ein «kursorisches oder intervallmässiges Programm», agiert in Einzelsettings, aber bietet auch Gesprächserfahrungen durch andere Settings wie Gruppentherapie, Coaching oder eben der Beratung. Sie sollte demnach als ambulantes Angebot verwurzelt sein und eng mit den Ärzten und anderen Angehörigen, Pflegenden oder therapeutischen Professionen zusammenarbeiten (vgl. Steiner & Haag, 2012, S. 60-64). Eine prototypische Intervention dauert 6 Monate mit insgesamt ungefähr 12 Sitzungen à 90 Minuten, wobei jederzeit die Möglichkeit des telefonischen Kontaktierens als Angebot besteht zwischen den Sitzungen (vgl. Steiner, n.d., S.18). Grundsätzlich kann man die logopädischen Angebote für den Kontext «Kommunikation bei Demenz» in zwei Verfahren unterteilen (Steiner & Haag, 2012, S. 61):

Abbildung 5 Selbstgestaltete Grafik zu «State of the Art» nach Steiner & Haag (2012), 2019.

Beispiele für direkte Verfahren zum Aktivieren von Lesen und Schreiben (gekoppelt mit Gesprächen) werden im Folgenden noch genauer beschrieben:

«**KODOP**» nach Steiner (2010a) umfasst drei Therapiebausteine: Kommunizieren, Dokumentieren und Präsentieren. Es ist eine logopädische Methode im Einzelsetting in der intensive, persönliche und relevante Zwiegespräche zwischen dem Betroffenen und dem Therapeuten bzw. der Therapeutin geführt werden. Das Gespräch wird durch den Therapeuten bzw. die Therapeutin schriftlich dokumentiert und formal strukturiert. Durch die gemeinsame Arbeit entsteht ein biografischer Text, der mit der Vergangenheit und der Gegenwart des Demenzerkrankten zu tun hat und Bedeutsames festhält.

«**HOT**» steht für die «handlungsorientierte Therapie» nach Reddemann- Tschaikner & Weigl (2009). Sie stellt eine Verbindung dar zwischen Aktivierung und sprachlich- kognitiver Planung und dient der Reflexion mittels Sprache. Der Ansatz dient dem bewussten Erleben von alltäglichen Handlungen und orientiert sich an den Fähigkeiten und dem individuellen Potenzial der Betroffenen (vgl. Weigl & Reddemann-Tschaikner, 2009, S.8 ff.).

«**ASTRAIN**» ist ein «Alzheimer-Sprach-Training» nach Köpf (2001), der den Beziehungsaspekt der Kommunikation über deren Inhaltsaspekt setzen möchte. Das Training richtet sich an demenzerkrankte Menschen in einem leichten bis mittelschweren Demenzstadium. Das Konzept hat das Fundament auf drei Säulen: auf einer auditiven, einer rezeptiven und auf einer produktiven Säule. Es umfasst folgende Trainingseinheiten: Vorlesen, sprachliche Biographiearbeit, Sprachübungen zur zeitlichen und räumlichen Orientierung, Sprachbeispiele und Möglichkeiten des Einsatzes konkreter Poesie, sowie Überlegungen zu einem mobilen Sprachtraining.

Alle direkten Verfahren dienen nach Steiner & Haag (2012) dem Sprachabruf und somit der Aufnahme, Speicherung, Auswahl und Sequenzierung von Informationen. Es wird das Ziel verfolgt, dass in der Therapie ein Zusammenhang mit der Biografie des Betroffenen stattfindet und durch

die Förderung der vorhandenen Ressourcen, Sinn und Orientierung hergestellt wird. Denn das kompetente Erleben von den eigenen Lese- und Schreibkompetenzen, gerade in Verbindung mit Gesprächen, ermutigt und stärkt die Selbstwirksamkeit (vgl. Steiner & Haag, 2012, S. e61).

3.3 Dialogcoaching

Kommunikativ orientierte direkte Verfahren sind Gesprächs-Strategie Coachings und dienen dazu, die Gesprächsbalance zu erhalten. Das Hauptziel ist mit der Unterstützung der Therapie Kontakte zu erhalten oder auch zu knüpfen und durch die Teilhabe die Normalität der Kommunikation und Gespräche, trotz erschwerten Bedingungen, zu retten (vgl. Steiner & Haag, 2012, S. e61). Sie appellieren an die Fachwelt, dass der pragmatische, dialogische Ebene eine besondere Bedeutung zukommt. Da die Logopädie Ressourcen für ein Gelingen des Dialogs ermittelt, erprobt und bestärkt und diese Ebene dadurch ins Zentrum rückt (S. e60- e64).

«Die Logopädin wird damit zum Begleiter eines „Gesprächsprojektes“, evtl. mit einer Verabschiedung von konventionellen Mustern. Gespräche zu führen, auch unter erschwerten Bedingungen, ist lehrbar und lernbar – die sprachgesunden Menschen können lernen, zwischen den Zeilen zu lesen, „anzudocken“ und emotionale und informative Signale des Ausdrucks und des Eindrucks „auszubeuten“» (Steiner & Haag, 2012, S. e61- e62).

Ein Dialogcoaching bzw. Gesprächs-Strategie Coaching ist also ein gemeinsamer Lernprozess, wo sich die Ressourcen von Primär- und Sekundärbetroffenen zu einem Miteinander ergänzen. Dabei ist es entscheidend, dass der «gesunde, flexible Gesprächspartner» Verantwortung für gewisse Anteile des Gesprächs übernimmt oder hineingibt. In einem Coaching werden auf die verschiedenen Faktoren eines Gespräches eingegangen, die nachfolgend erläutert werden. Der wichtige Grundsatz für die gelingende Kommunikation bei Demenz ist, dass vor allem das «Wie» bedeutsam ist und weniger das «Was». Denn der Inhalt des Gespräches tritt durch die Erkrankung zunehmend in den Hintergrund und die Art und Weise des Gesagten wird zentraler. Eine solche Gesprächshaltung erfordert ein Umdenken. Denn ein gelingendes Gespräch erfordert mehr Zeit, die ungeteilte Aufmerksamkeit und emotionale Achtsamkeit. Achtsam zu sein heisst auch, den Einsatz von Nonverbalem (Gestik, Mimik, Körperhaltung, Berührung, usw.) zur Unterstützung der gesprochenen Worte, achtsam zu dosieren. Neben der Art des Miteinanders im Gespräch, gekennzeichnet durch Sprecherrollenwechsel, Sprechanteil und Wiederholungsschlaufen, werden im Coaching auch diverse Mitteilungsformen thematisiert. Beispielsweise: Grüßen, einen Gruss erwidern, Kontaktrituale, Floskeln und Sprüche, Komplimente annehmen und erwidern, Zustimmung und Ablehnen, usw. Die Mitteilungsformen gelingen lange reibungslos und können so als gelingendes Miteinander erlebt werden (ebd).

Die Logopädie versucht das Augenmerk des Betroffenen weg vom Nichtgelingen, Scheitern und Defiziten hin zum Gelingen und den Ressourcen zu lenken. Denn die Folge beim Fokussieren des «Negativen» können Rückzug, Abbruch, Ärger und Ängste sein. Durch die Gesprächssteuerung «Klima-Tempo-Information» können im Dialogcoaching mit Hilfe der Therapeutin bzw. des Therapeuten gelingende Kommunikationsstrategien erlernt werden (vgl. Steiner & Haag, 2012, S. e60-e64). Diese könnten beispielsweise sein: Den Gesprächspartner ausreden lassen, für eine ruhige Umgebung sorgen oder bewusst auf die Satzformulierungen zu achten.

Ein konkretes Beispiel für ein solches Coachingkonzept ist das «TanDem Training» (Trainingsangebot zur Kommunikation in der Betreuung Demenzerkrankter) nach Haberstroh et al. (2016). «TanDem» dient den Angehörigen dazu die Grundlagen der Demenz zu verstehen und für sich selbst zu sorgen. Zudem beinhaltet das Training neben diesem Beratungsaspekt auch einen Coachinganteil zur Kommunikation mit dem Betroffenen und zur Kommunikation und Kooperation mit Pflegekräften. Auch die Kooperation mit anderen Demenzangehörigen zur Sprache zu bringen durch das Thematisieren von Selbsthilfegruppen ist Teil von «TanDem». Das Trainingskonzept ist ressourcenorientiert und sieht die Teilnehmenden als Experten, zudem ist es alltagsnah und individuell. Es ist ein Training, dass sich sowohl an Angehörige als auch an Pflegefachkräfte richtet und auch sehr gut für Gruppentherapien geeignet ist. Steiner (2018) hat fünf wesentliche Arbeitsbereiche definiert, die als Eckpfeiler für die Überprüfung der Relevanz und des Effektes einer Therapie bei Demenz als leitgebend erachtet werden können:

Tabelle 1 Selbstgestaltete Tabelle zu den fünf Arbeitsbereichen in der Demenztherapie nach Steiner 2018.

Arbeitsbereich 1	Warming up, kurzes funktionales Gedächtnis- oder Konzentrationstraining
Arbeitsbereich 2	Gesprächsberatung, Bestärkung der gelingenden Faktoren als explizites Wissen mit beiden Gesprächspartnern
Arbeitsbereich 3	KODOP und / oder HOT als Rettung der Normalität in einem dichten Gespräch und als Produzieren eines Schreib-Werkes
Arbeitsbereich 4	Sicherheit zurückerlangen bzw. Neuorientierung in Bezug auf den Umgang mit modernen Medien (Tablet, SMART-Phone, Internet, Facebook, Blogs)
Arbeitsbereich 5	Über angeleitete Eigenarbeit eine Beschäftigung finden, die den eigenen Schreibtisch als Arbeitsplatz reaktiviert

4. Gestaltung Leitfadeninterviews

In diesem Kapitel möchten wir die Auswahl der Befragten erläutern, sowie die Konstruktion des Leitfadens genauer beschreiben. In einem zweiten Schritt folgt die Auswertung der insgesamt drei geführten qualitativen Interviews.

4.1 Auswahl der Befragten

Insgesamt haben wir drei Interviews durchgeführt. Davon waren zwei Interviews mit jungbetroffenen Frauen und ein weiteres mit einem jungbetroffenen Mann und dessen Ehefrau. Durch das Interview mit dem Ehepaar konnten wir sowohl die Sicht des primärbetroffenen Mannes hören, wie auch die Sicht seiner sekundärbetroffenen Ehefrau. Wie im Kapitel 1.3 bereits beschrieben wurde, war die Suche nach Interviewpartnern nicht einfach. Über Fachstellen und Selbsthilfegruppen suchten wir zuerst den Kontakt zu Betroffenen, die uns leider nicht weiterhelfen konnten. Glücklicherweise stiessen wir nach längerer Suche dann aber zuerst auf ein interessiertes Ehepaar und später auf zwei weitere jungbetroffene Frauen. Entscheidend, um verwertbare Interviews zu erhalten, war für uns die Erzählfähigkeit eines Betroffenen. Aus diesem Grund wurde das Auswahlkriterium wie folgt festgelegt: Jungbetroffene müssen fähig sein über ihre Diagnose zu sprechen und Angaben zu machen über ihre Erfahrungswelt, kommunikativen Fähigkeiten und Bedürfnisse. Sie sollten also über selbstreflektierende und metasprachliche Fähigkeiten verfügen. Durch den vorgängigen Austausch per E-Mail konnten wir klären, ob diese Voraussetzungen gegeben waren oder nicht. Im folgenden Abschnitt sollen die Interviewteilnehmer kurz vorgestellt werden.

Der heute 68-jährige Primärbetroffene Ehemann war zum Zeitpunkt seiner Diagnose 63 Jahre alt. Die Diagnosestellung lag zum Zeitpunkt des Interviews also rund fünf Jahre zurück. Zusammen wohnen er und seine Ehefrau in einem Reihenhaushaus. Unterstützt werden sie durch das familiäre Umfeld und von Bekannten. Aufgefallen sind die demenzbedingten Veränderungen bei der Arbeit und eine Abklärung wurde vom ehemaligen Chef empfohlen. Den hohen sprachlichen Anforderungen bei der Arbeit, wie dem Schreiben von Protokollen, konnte er durch die Symptome der Demenz nicht länger gerecht werden. Das Ehepaar geht sehr offen mit der Diagnose um, und sie haben ihr Umfeld sehr früh über die Erkrankung informiert. Dies führte seitens des Umfeldes zu verschiedenen Reaktionen: Im Musikverein zeigte man viel Einfühlungsvermögen und begegnete ihm unverändert wie in der Zeit vor der Diagnose. Andere Freunde zogen sich nach dem Wissen über die Diagnose ganz zurück. Nach wie vor sind die beiden sehr aktiv und engagieren sich in verschiedenen Vereinen. Zudem besuchten sie Angebote der Alzheimervereinigung Schweiz, erkundeten sich nach Therapien und recherchierten viel in Büchern und im Internet über das Thema Demenz. Um sein Gedächtnis zu trainieren, arbeitete er nach der Diagnose in Eigeninitiative mit einem

Computerprogramm namens «Neuronation». Aktuell besucht er eine Akupunktur Behandlung und hält an der Universität (Zürich) Vorlesungen über seine Erkrankung.

Weiter durften wir mit einer 59-jährigen Frau ein Interview führen, die selbstständig in einer kleinen Wohnung lebt. Auch sie pflegt einen offenen Umgang mit ihrer Diagnose und bezog ihr Umfeld von Anfang an mit ein. Ihr Mann Lebenspartner? und ihre Tochter unterstützen sie, wie auch die über die Krankheit informierte Nachbarschaft. Bis heute arbeitet die jungbetroffene Frau und betreut Menschen in einem nahegelegenen Altersheim. Ihre Arbeit beinhaltet viele sprachliche Kompetenzen, beispielsweise das Kommunizieren mit den Bewohnern und den Mitarbeitern oder auch das Vorlesen von Büchern. In ihrer beruflichen Laufbahn als Akademikerin hatte sie auch in ihrer Vergangenheit stets grosse sprachliche Anforderungen und auch im Privaten war ihr die Sprache und die Kommunikation immer sehr wichtig. Nach ihrer Diagnose las sie viele Bücher über ihre Erkrankung, suchte Alternativmediziner auf und probierte verschiedene Medikamente aus. Zudem war sie Studienteilnehmerin für die Erforschung eines neuen Demenz-Medikamentes. Das schriftliche und bildliche Gestalten von Büchern gefüllt mit Erinnerungen, Ideen und Bedeutsamen ist für sie hilfreich, wie auch die Maltherapie und das Singen in einem Chor.

Das letzte Interview durften wir mit einer 58-jährigen Jungbetroffenen führen, deren Diagnose zum Zeitpunkt des Interviews rund zwei Jahre zurückliegt. Momentan lebt sie gemeinsam mit ihrer Tochter, doch schon bald ist ein Umzug geplant in eine alternative Wohngruppe. In der Wohngruppe leben verschiedene Menschen miteinander, die sich bereit erklärt haben Leben zu teilen und sich auch gegenseitig zu unterstützen. Die zukünftigen Mitbewohner und Mitbewohnerinnen sind informiert über die Demenzerkrankung und haben eingewilligt, für sie da zu sein, wenn sie Hilfe benötigt. Bei ihr wurden die Symptome der Erkrankung bei der Arbeit zunehmend zu einem Problem, da sie als Führungskraft hohe sprachliche Anforderungen zu bewältigen hatte. Als die Ausübung der bisherigen Arbeit nicht mehr möglich war, liess sie sich abklären und erhielt zeitnah nach Beendigung ihrer Arbeit die Diagnose Demenz. Heute arbeitet sie freiwillig für Hilfsorganisationen und engagiert sich aktiv für jungbetroffene Demenzerkrankte. In Zusammenarbeit mit «dem Selbsthilfefzentrum der Stiftung Pro offene Türen der Schweiz» gründete sie «die Selbsthilfegruppe Demenz – U65, kompetent und dement». Sprache und Sprechen haben für sie eine grosse Bedeutung vor allem in der Ausübung ihres Hobbys Reisen und aufgrund ihres mehrsprachigen Hintergrundes. Sie besucht eine Ergotherapie, in der sie verschiedene Aufgaben löst oder Spiele spielt, zum Erhalt der Kommunikation und des Lesens und Schreibens.

4.2 Konstruktion Leitfaden

Den Leitfaden wurde mit Hilfe des erlernten Wissens aus den Vorlesungen zu wissenschaftlichem Arbeiten an der HfH Zürich konstruiert. Zur Gestaltung des qualitativen Leitfadeninterviews formulierten wir in einem ersten Schritt Fragen für das Interview, die als relevant und themenbezogen

erachtet wurden. Aus den Fragen wurden Kategorien gebildet, welche anschliessend nach Relevanz und Doppelnennung aussortiert wurden. Die gebildeten Kategorien brachten wir in eine für uns sinnvolle Reihenfolge, in Bezug auf den Gesprächsablauf. Insgesamt unterteilten wir die Fragen in vier Kategorien, respektive in drei Leitfragen mit dazugehörigen Aufrechterhaltungsfragen und einer Zauberstabsfrage. Zusätzlich legten wir im Leitfaden eine strukturierte Eröffnungs- sowie Abschlussphase fest, welche ein einheitliches Vorgehen garantierte. Den detaillierten Leitfaden ist im Anhang ersichtlich.

Die Eröffnungsphase diente dem Erklären unserer Intention und dem Ziel des Interviews. Zusätzlich wurden Interviewanweisungen und Formelles in die Eröffnungsphase miteingebunden. Bei der ersten Leitfrage wurde nach der Zeit nach der Diagnose gefragt und nach den demenzbedingten Veränderungen vor allem in dem Bezug auf das soziale Umfeld. Die zweite Leitfrage fokussierte die Kommunikation und den Dialog im Alltag. Das Ziel war die Bedeutung, sowie die Stärken und Schwächen der Betroffenen zu ermitteln beziehungsweise auf das Führen von alltäglichen Gesprächen mit Angehörigen und Fachpersonen. Die nächste Leitfrage wurde verknüpft mit einer kurzen Aufgabedefinition der Logopädie im Bereich Demenz. Dadurch wurde sichergestellt, dass die darauffolgende Leitfrage beantwortet werden konnte. Die dritte Leitfrage klärt den Bedarf einer logopädischen Unterstützung und/ oder Beratung der Betroffenen. Weitere Aufrechterhaltungsfragen erfragten andere bekannte Unterstützungsangebote für die Sprache und die Kommunikation und die Bedeutsamkeit der Wohnselbständigkeit, respektive ob andere Wohnformen für sie in Frage kämen. Die letzte Leitfrage dient dazu konkrete Wünsche und Bedürfnisse für die Zukunft der Betroffenen festzuhalten und den Fokus weg vom Problem und hin zu einer Lösung zu führen. Es wurde auch nach Verbesserungsmöglichkeiten in dem medizinisch-therapeutischen Bereich gefragt und ob die Betroffenen noch allenfalls offene Fragen oder weitere Anregungen haben. Die Abschlussphase beinhaltete die Bedankung, eine Erklärung zum weiteren Vorgehen bezüglich der Interviewauswertung und deren Verwendung in der Bachelorarbeit und die Kontaktierung nach Fertigstellung der Arbeit. Zusätzlich zu den vier Leitfragen formulierten wir allgemeine Vorgaben für die Interviews mit den Betroffenen:

- Einheitlicher Ablauf (Form: Teilstrukturiertes Interview)
- Einmaliges Interview als Einzelperson oder Paar
- Erzählfähigkeit: Sie müssen fähig sein über ihre Diagnose zu sprechen und Angaben zu machen über ihre Erfahrungswelt und ihre Kommunikation im Allgemeinen
- Induktives Sampling

4.3 Auswertung Interviews

Der Ablauf der Auswertung orientiert sich an der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (vgl. Mayring, 2015). Die drei Leitfadeninterviews wurden transkribiert und codiert. Aus dem

Kodierungsprozess gingen folgende, für die Forschung dieser Bachelorarbeit interessante Hauptkategorien hervor:

Tabelle 2 Auflistung der Hauptkategorien aus den Interviews.

Hauptkategorien:	
1. Diagnose	6. Sprach, Sprechen, Kommunikation
2. Wahrnehmung der Krankheit	7. Bezug zu anderen Betroffenen
3. Veränderungen durch die Krankheit	8. Wünsche, Ziele, Bedürfnisse der Betroffenen
4. Umgang mit der Krankheit	9. Bedarf Logopädie/ Therapeutische Unterstützung
5. Angehörige	10. Bedeutung Wohnselbstständigkeit

Bei Interesse sowie zur verbesserten Nachvollziehbarkeit wird auf das im Anhang dargestellte Transkript und das Kategoriensystem verwiesen, welche übersichtlich die Aussagen der Interviewten zu den einzelnen Fragen abbilden. Nachfolgend werden die Ergebnisse zu den jeweiligen Hauptkategorie in den entsprechenden Subkategorien dargestellt. Aussagen und Beispiele werden mit der Nummer des Transkriptes und des jeweiligen Abschnittes versehen (TR: ABSCH).

1. Diagnose

Zeit nach der Diagnose

Die Zeit nach der Diagnose wird von den Interviewten sehr unterschiedlich beschrieben. Bis heute ist die Phase nach der Diagnose andauernd (TR3: ABSCH2). Was Demenz genau bedeutet oder der Begriff «Alzheimer» nach der Diagnosestellung verkörpert ist weiterhin noch unklar (TR1: ABSCH2/TR3: ABSCH2). Einerseits wird von einer Verdrängung der Diagnose berichtet (TR1: ABSCH4-5), andererseits führt die Diagnosestellung auch zu einer Suche nach Möglichkeiten den Verlauf der Krankheit zu verlangsamen (TR1: ABSCH3-5/TR2: ABSCH2) und die eigenen Veränderungen werden zunehmend akzeptiert (TR1: ABSCH5). Die Folgen der Diagnose bezüglich der Arbeit werden ebenfalls verschieden wahrgenommen. Zu grossen Problemen führt das Ausfallen von gewissen Verpflichtungen (TR1: ABSCH48-49), aber auch zu einem Freiheitsgewinn: «Ich bin nöd mega trurig und han au gwüssi Freiheite gwunne dur das. Also ich mun jetzt nömä perfekt si, will ich chas nöd» (TR2: ABSCH8).

Wissen über den Ursprung der Veränderung

Die Begründung und den Ursprung für die zunehmend wahrgenommenen Veränderungen zu kennen, durch die Diagnosestellung, führt zu Erleichterung (TR3: ABSCH6). Die Diagnose dient als Erklärung für die zuvor unerklärlichen Wesensänderungen: «Ja denn luegt mers wie chli andersch a» (TR1: ABSCH35).

2. Wahrnehmung der Krankheit

Beginn der bewussten Wahrnehmung von Veränderungen

Durch die abnehmende Leistungsfähigkeit in gewissen Bereichen, sei das am Arbeitsplatz oder in der Freizeit, wird eine Veränderung seitens der Betroffenen bewusst wahrgenommen (TR1: ABSCH29/TR3: ABSCH4-8). Vergesslichkeit, Unzuverlässigkeit, zunehmende Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben, Schwierigkeiten beim Halten von Präsentationen und die schnelle Ermüdung werden von den Interviewten als bemerkbare Symptome genannt. «Und denn han ich denkt: Irgendöbis stimmt doch nöd! Also was isch denn das?» (TR3: ABSCH6).

Wahrnehmung der Krankheit von Aussenstehenden

Am Arbeitsplatz fallen die Veränderungen durch den Leistungsabfall der Betroffenen auf, was zu Verunsicherung der Arbeitgeber führt (TR3: ABSCH4). Erst die Aussenwahrnehmung am Arbeitsplatz gibt bei den Betroffenen den Anstoss zu einer Abklärung der bemerkten Leistungsveränderungen. «Er het die Öbig, was Prokollführe vo dene Sitzige, eifach wie nömä alles ufgschribe und notiert und die Protokoll sind denn unvollständig und falsch gsi. Und denn het ebe de Chef gseit, er müssi das abkläre» (TR1: ABSCH31). Im sozialen Umfeld bleiben die Symptome lange un bemerkt und erst nach der Mitteilung der Diagnose werden Unterschiede im Umgang mit den Betroffenen wahrgenommen (TR1: ABSCH45). Aussenstehende reagieren teilweise auch mit Verwunderung, da man den Betroffenen die Krankheit nicht ansehen kann und sie gegen aussen «normal» erscheinen (TR3: ABSCH4).

3. Veränderungen durch die Krankheit

Familiäre Veränderungen

Innerhalb der Familien kommt es zu Umstrukturierungen der Aufgaben und Rollen: «Wenn mir noimeds jetzt uswerts higönd oder öbis mached, denn tun ich mich jetzt meh ahenke und eifach la führe lah ... Und fröhner bin ich villicht eher die gsi, wo de Lead kha han und sie mitgno han» (TR2: ABSCH12). Dieses Einfinden in den «neuen Rollen» wird nicht in allen Fällen als einfach empfunden: «Will ebe als Muetter, wo ständig alles macht ide Familie ... Und denn funktioniert die nömä richtig?» (TR3: ABSCH30). Auch die zunehmende Hilfsbedürftigkeit und Überforderung seitens der Betroffenen stellt die Familien vor neue Herausforderungen. Die Frage nach Zuständigkeiten muss geklärt werden, was in einem Fall zu Streitigkeiten aufgrund einer empfundenen Bevormundung durch die Angehörigen führt: «Ich het eifach meh Hilf brucht und han die nöd übercho und denn ja! Hets nur Knatsch gä» (TR3: ABSCH24). Es wird jedoch auch gesagt, dass sich durch die vermehrte familiäre Unterstützung eine engere Bindung in der Beziehung entwickelt und das eine wertvolle Entwicklung sei (TR2: ABSCH8).

Veränderung der Sozialen Kontakte

Die Veränderungen der sozialen Kontakte werden von den Interviewten sehr unterschiedlich beschrieben. Die Veränderungen im Alltag bringen eine grosse Offenheit bezüglich neuer, spontan entstehenden Bekanntschaften mit sich. Dies führt zum Wunsch, für andere Menschen mit «anderen Problemen» eine Bereicherung sein zu dürfen: «Also mir gfallen sönigi Sache, wo eifach passiert also soziali Kontakt. Ich han au neu becho dur das oder?» (TR3: ABSCH48-50). Auch die Offenheit, Hilfsbereitschaft und Toleranz des Umfeldes werden positiv bewertet (TR3: ABSCH20/TR1: ABSCH110). Jedoch wird auch der Rückzug nach der Diagnose von gewissen Freunden erwähnt und die Abnahme von Einladungen zu gemeinsamen Treffen. Die Enttäuschung über die Reaktionen des Umfeldes sind gross: «Nei, es isch sich jede selber am nöchschtä. Da sind gad die eigete Gschwüschteri, wo das villicht mached. Aber Kollege, sind ab. Ja. Das isch brutal, aber das isch so. Jede isch sich am nöchschtä» (TR1: ABSCH50-58).

4. Umgang mit der Krankheit

Ausweichstrategien vor der Diagnose

Die Betroffenen berichten vor allem von Ausweichstrategien am Arbeitsplatz zur Verschleierung der Leistungsabnahmen. Beispielsweise werden Ausreden erfunden, um Verspätungen zu begründen (TR3: ABSCH10) oder es wird versucht die Schwierigkeit beim Führen von Protokollen durch das Schreiben beliebiger Wörter zu vertuschen: «Ja, ich ha denn das nömä gwusst oder isch denn nöd vollständig gsi oder villicht hani amel au öbis anegschribä, wo gar nöd gstumme het» (TR1: ABSCH29).

Halt durch eigene Einstellung/ Glauben

In Bezug auf den Umgang mit der Erkrankung wird die eigene Einstellung zur Erkrankung und in einem Fall der Glaube an Gott, neben der Unterstützung von aussen, als wichtiger Faktor genannt. Die Interviewten beschreiben ihre Einstellung vor allem als positiv und motiviert. Wichtig sei das Leben so zu nehmen wie es ist und es zu schätzen (TR3: ABSCH8). Auch der offene Umgang mit der Diagnose zur Verhinderung von Missverständnissen sei wichtig und das Bewusstsein über mögliche auftretende Probleme (z.B. in einer Gesprächssituation) (TR3: ABSCH102). Ebenfalls hilfreich sei es, den Problemen mit Humor begegnen zu können und zu wissen, dass jeder manchmal Fehler mache: «Ja und wenn ich im Jodelhörli zum Bispil denäbed trampe oder? Sgit zum Bispil au sättig, wo denäbed tramped, wo gsund sind» (TR1: ABSCH119). Neugierig zu sein und sich etwas zuzutrauen und keine Angst zu haben, werden als wichtige Einstellung beschrieben: «Also ebe, ich han mich überhaupt nöd zrugzoge, bi witer go singe gange und han nöd denkt: Ou villicht chanis zwenig guet oder so» (TR2: ABSCH16). Generell sei es von Vorteil, die Hemmungen vor Fehlern zu verlieren: «Also ja, will ich im soziale Kontext ebe kei Hemmige han» (TR3: ABSCH84).

Strategien im Umgang mit den Schwächen

In diversen Kontexten werden viele verschiedene Strategien im Umgang mit den demenzbedingten Schwächen genannt. In Bezug auf die Kommunikation wird das Unterbrechen eines Gespräches bei Unklarheiten erwähnt und das Bitten um eine Verlangsamung des Sprechtempos: «Also dKommunikation isch sehr wichtig, au gnueg langsam zrede mit mir, das isch au wichtig. Das mached vill Lüt überhaupt nöd und ich tun meischtens denn interveniere ... Ich bin nöd so schnell, ich chume gar nöd mit» (TR3: ABSCH88). In Gesprächen manchmal zu schweigen wird als Schutzstrategie beschrieben: «Jä, da isch irgendwie scho e gfühlte Unsicherheit ume, wo ich weiss. Und wenn ich nöd ganz sicher bin, denn seg ich villich det nüt meh, wo ich vorher no öbis gseit han» (TR1: ABSCH203-2010). Sich in schwierigen Situationen oder Aktivitäten, die als Betroffene nicht mehr alleine meistern können, Unterstützung und Begleitung zu suchen sei hilfreich: «Wenn min Maa mitcho isch und mini extern Festplatte gmacht het» (TR3: ABSCH56/TR3: ABSCH88). Im Interview werden neben Kommunikationsstrategien auch allgemeine Strategien thematisiert von den Betroffenen wie das Einplanen von genügend Schlaf- und Erholungspausen (TR: ABSCH86), sich Notizen zu machen, ein Pendenzentagebuch zu führen (TR3: ABSCH97), eine emotionale Verbindung zu schaffen zu wichtigem Wortschatz (TR3: ABSCH78) und konkrete Übungen zu machen, um Körper und Geist aktiv zu halten (TR1: ABSCH7-11/TR3: ABSCH97).

Engagement/Neue Aufgaben/Aktivitäten

Die drei Interviews machen deutlich, dass die Betroffenen bereits vor der Diagnose sehr aktive, gesellige Menschen waren, die sich in Vereinen engagierten und vielen Freizeitaktivitäten nachgingen (TR3: ABSCH125/TR1: ABSCH175/ TR2: ABSCH16). Diese Lebensweise auch nach der Diagnose beizubehalten ist ein zentraler Aspekt. «Ja er isch eifach ... er isch eifach so en aktive Typ und luegt. Das isch ja scho und ebe vo dem her macht er sehr vill» (TR1: ABSCH175). Allgemein informieren sich die Betroffenen nach Erhalt der Demenzdiagnose durch eigene Recherchen in Büchern und im Internet über die Krankheit (TR1: ABSCH285). Zudem setzen sie sich mit Angeboten von Alzheimer Schweiz auseinander (TR2: ABSCH16). Neben therapeutischen Angeboten wie Ergotherapie (TR3: ABSCH95), Akupunktur (TR1: ABSCH165) und Maltherapie (TR2: ABSCH107), werden von Erfahrungen mit einem Computer- Gedächtnisprogramm «Neuronation» berichtet (TR1: ABSCH11). Beruflich engagieren sich die Betroffenen in den Bereichen der sozialen Arbeit oder der Freiwilligenarbeit (TR3: ABSCH50-53/TR2: ABSCH18). Die Interviewten setzen sich auch direkt für Demenzbetroffene ein. In verschiedenen Bereichen, wie der Gründung einer eigenen Selbsthilfegruppe (TR3: ABSCH329), der Teilnahme an Studien zu neuen Medikamenten (TR2: ABSCH188) oder dem Halten von Vorträgen zur Demenzerkrankung an einer Universität werden die zahlreichen Beiträge in der Gesellschaft deutlich: «Er het jetzt au en Priis übercho sletscht Jahr vode Alzheimer, will er gaht ad Uni go Vorlesige mache» (TR1: ABSCH329).

5. Angehörige

Umgang der Angehörigen mit der Krankheit

Die Reaktion des Umfeldes auf das Erfahren der Diagnose wird sehr verschieden beschrieben. Die engen Angehörigen hätten zuerst den Schock über die Diagnose verarbeiten müssen (TR2: ABSCH4), werden durch die optimistische Einstellung der Betroffenen selbst aber zunehmend zuversichtlicher (TR3: ABSCH2). Die Reaktion des ausserfamiliären Umfeldes der Betroffenen sei auch mehrheitlich positiv gewesen, doch es kommt auch zum Rückzug von einigen Personen (TR1: ABSCH74).

Unterstützung durch Angehörige

Die Interviews zeigen, dass die Angehörigen eine wichtige Rolle für die Entlastung der Betroffenen spielen. Je nach Schweregrad unterscheiden sich die Aufgabenbereiche der Angehörigen. Zwei der drei befragten Betroffenen bewältigen die Strukturierung ihres Alltags grösstenteils noch selbstständig (TR3: ABSCH26/ TR2: ABSCH56) und es wird punktuell bei Bedarf um Hilfe gebeten. In einem Fall übernimmt die Partnerin die Strukturierung und Planung aller Bereiche im Alltag des Betroffenen (TR1: ABSCH305-335): «Also, wenn er jetzt eleige wer, ich wüsst nöd wo er wäri. Es brucht wie immer öber, wo die Alzheimer pusht echli».

6. Sprache, Sprechen, Kommunikation

Stärken Sprache & Sprechen

Die Interviews zeigen, dass die Betroffenen auf verschiedenen Ebenen sprachliche Ressourcen haben, wie beispielsweise von Natur aus kommunikativ zu sein (TR2: ABSCH29) oder die Leidenschaft für das Führen von Tagebüchern (TR2: ABSCH97). Hinzu kommen Ressourcen wie das Sprechen mehrerer Sprachen (TR3: ABSCH129), eine von hohen sprachlichen Anforderungen geprägte Biographie (TR2: ABSCH74) oder das Lösen von schwierigen Situationen mit Humor: «Es isch jetzt au, sit em Mai fahrsch nömä Auto ... Da het er au eifach gsei: Jup, de fahri halt nömä Auto. De gahni halt mit em Zug» (TR1: ABSCH170). Positiv zu bewerten ist auch, dass zwei der drei Jungbetroffenen zu Beginn des Interviews ihre Defizite offenlegen konnten und so verständlich machen konnten, auf was im Gespräch geachtet werden soll (z.B. Gesprächstempo oder kurze Sätze bilden).

Schwächen Sprache & Sprechen

Zu den demenzbedingten Schwächen, gehören laut eigenen Aussagen, Wortfindungsstörungen (TR3: ABSCH61), das zunehmend erschwerte Schreiben (TR1: ABSCH259/TR3: ABSCH82), die schnelle Ermüdbarkeit in Gesprächen (TR3: ABSCH57/TR2: ABSCH76), das Verlieren des Gesprächsfadens (TR2: ABSCH34) und die Schwierigkeit Gespräche in grossen Gruppen zu führen: «Nachher tun ich das umschibe und mini, die Lüt rundume werded denn mängisch chli verruckt,

will ich irgendöbis verzelle und sie sötted usefinde, was ich meine oder? Es isch glaub schon o chli mühsam für die andere au» (TR1: ABSCH212).

Schwierigkeiten Kommunikation/ Sich verloren fühlen im Gespräch

Von den Betroffenen werden verschiedene Schwierigkeiten in der Kommunikation genannt, die Gespräche erschweren. Alle Betroffenen betonen, dass besonders Gespräche in grösseren Gruppen für sie sehr anspruchsvoll und schwierig seien (TR1: ABSCH99/TR2: ABSCH42). In grossen Gruppen falle es schwer, dem Gesprächsverlauf folgen zu können und es führe schnell zu ermü-dungsbedingtem Schweigen (TR2: ABSCH76). Daneben werden weitere allgemeine Stolperstein in der Kommunikation genannt, wie Probleme die eigenen Gedanken auszudrücken (TR3: ABSCH72), einem schnellen Sprechtempo nicht mehr folgen zu können (TR1: ABSCH234) und das Verlieren des Fadens beim Erzählen: «Oder mich verzettle mit Sache, was ich jetzt eifach mit mim jetztige Zuestand denn nömä unbedingt zämebringe ... wenn jetzt öbis sehr lang gaht, denn chas au si, dassi wüki ermüede und denn wüki weniger sege» (TR2: ABSCH76).

Kommunikation mit Angehörigen

Die Kommunikation mit Angehörigen wird als positiv eingestuft (TR3: ABSCH8), aber auch Schwierigkeiten sind vorhanden. Es wird berichtet, dass man sich in der Kommunikation oft missverstanden fühle und es deshalb auch zu Streit kommen kann: «Ich mach hüt immer no am Computer mini Zahlige. Und sie het denn gfunde: Ich übernahm das alles und mach denn das. Und denn nacher hemer eifach Strit übercho, will ich gseit gha han: Ich will das nöd» (TR3: ABSCH39). Aus Sicht der sekundärbetroffenen Partnerin ist die Kommunikation mit ihrem Partner sehr schwierig, da sie das Gespräch oft als einseitig empfindet (TR1: ABSCH 66), kein wirklicher Austausch mehr möglich sei (TR1: ABSCH351-358) und der erkrankte Partner wichtige Anliegen und Sorgen vergisst und nicht mehr nachfragt: «Will ich muss ja immer organisiere, ich muss immer terminiere, will er das ja nömä chan und so. Und wenn ich öbis han ..., denn vergisst er, dass ich bim Arzt gsi bin. Er frögt nöm, wies mir gaht. Also eigentlich hesch nömä so en Partner, wo dich mal id Arme nimmt ... Will ers eifach vergisst. Es isch eifach vergesse».

Kommunikation mit Fachpersonen

Die Kommunikation mit Ärztinnen und Ärzten wird unterschiedlich beschrieben. Eine Betroffene empfindet die Kommunikation als problemlos (TR2: ABSCH74), eine andere berichtet, dass sie den Eindruck habe, dass die Ärzteschaft über zu wenig Fachwissen bezüglich der Demenz verfügen und keine klare Struktur im Umgang mit demenzerkrankten Patienten und Patientinnen haben: «Eigentlich guet, ich han eifach usegfunde, dass mer die muss führe ... min Arzt zum Bispil, dem leg ich das sozäge ane und sege dThemene zum bespreche. Denn frög ich ihn die paar Sache, wo ich ganz wichtig find und so» (TR3: ABSCH90). Es wird erwähnt, dass die empfohlenen Angebote nicht passend seien für das aktuelle Demenzstadium des Betroffenen und konkrete Therapien, wie die Logopädie nicht thematisiert werden (TR1: ABSCH285), obwohl Bedarf daran

bestanden hätte (TR1: ABSCH269/278). Der Hausarztbesuch beschränke sich nur noch auf die Abgabe der Medikamente und die Demenzerkrankung werde nicht mehr aktiv thematisiert (TR1: ABSCH343).

7. Bezug zu anderen Betroffenen

Austausch mit anderen Betroffenen

In einem Fall wird über Enttäuschung eines Besuchs in einem Alzheimerkaffee berichtet: «Denn simer eifach i das Kafi gange. Und denn han ich scho denkt, was söll ich i dem Kafi?» (TR1: ABSCH288). Es wird aber auch sehr positiv über den Austausch mit Gleichbetroffenen berichtet und der Wunsch über weiteren Austausch gerade in Selbsthilfegruppen ist gross (TR3: ABSCH65), gerade da der Kontakt zu anderen Betroffenen zu neuen Erkenntnissen über die eigene Krankheit führen kann.

Schwierigkeiten bezüglich dem Austausch mit Gleichbetroffenen

Neben der Schwierigkeit Gleichbetroffene anzutreffen bei empfohlenen Angeboten (Alzheimer Schweiz), die in demselben Demenzstadium sind (TR1: ABSCH288), wird die konkrete Suche nach Mitgliedern für eine Selbsthilfegruppe mit Jungbetroffenen als schwierig beschrieben: «Amel ganz klar e Selbschthilfegruppe Nummer eis und swichtigschte, ..., ich glaub das isch ganz schwierig ähm, Lüt zfinde, wo überhaupt so öbis wend» (TR3: ABSCH171). Als mögliche Gründe für die erschwerte Suche werden vermutet, dass die Betroffenen keinen Bedarf für eine Selbsthilfegruppe hätten oder sich keine Zeit nehmen könnten aufgrund familiären Verpflichtungen (TR3: ABSCH173).

8. Wünsche, Ziele, Bedürfnisse der Betroffenen

Bedeutung des Sprechens/ Kommunizierens

Von allen Betroffenen wird die Teilhabe an Aktivitäten (TR1: ABSCH139) und der Austausch mit Angehörigen und Bekannten als Bedürfnis genannt (TR1: ABSCH142/TR2: ABSCH48): «Ich rede gern und bin kommunikativ und ha gern Kontakt mit Lüt.» Weiterhin Teil einer Gruppe sein zu können (TR1: ABSCH142) und die eigenen Bedürfnisse mitteilen zu können sind essentiell. Kommunizieren zu können heisst auch selbstständig zu bleiben und gewisse Freiheiten zu haben bezüglich der Aktivitäten und der Wohnsituation (TR3: ABSCH125).

Ziele & Bedürfnisse

Konkrete Ziele sind, neben dem Bedürfnis mitreden zu können und am sozialen Leben teilzuhaben (TR1: ABSCH233/TR2: ABSCH48), eine eigene Selbsthilfegruppe zu gründen zum Austausch mit anderen Jungbetroffenen: «Amel ganz klar e Selbschthilfegruppe Nummer eis und swichtigschte, ich glaub das isch ganz schwierig ähm, Lüt zfinde, wo überhaupt so öbis wend» (TR3: ABSCH171). Wie auch das Bedürfnis sich zu zweit austauschen zu können (TR1: ABSCH233).

Wünsche für Betroffene

Zu den Wünschen für Betroffene gehören, dass es wichtig sei, Demenzerkrankten offen zu begegnen und sie so zu nehmen, wie sie sind: «Ich finde, mer sött eifach dene demente Persone offe gegenüber trete und halt mit dene au mal über öbis schwätze. Und villicht mit sonere Person au mal öbis mache, halt au, wenn er foif mal sGliche verzellt» (TR1: ABSCH136/TR1: ABSCH138). Es wird auch spezifisch an die Medien appelliert, aufzuklären über die Demenz bei Jungbetroffenen, da dieses Thema immer noch ein Tabu sei und viele würden nicht darüber Bescheid wissen (TR1: ABSCH313). Gehofft wird, dass seitens der Arbeitgeber ein Umdenken stattfindet und die Betroffenen trotz ihrer Erkrankung am Arbeitsplatz länger eine Anstellung haben können (TR1: ABSCH313). Die Angebote für Demenzerkrankte seien oft sehr kostspielig und der Wunsch ist, dass solche Angebote günstiger werden, damit alle daran teilhaben können (TR1: ABSCH313). Auch die Entlastung in der Familie durch Angehörige und das Verständnis für die Veränderungen bezüglich der Leistungsfähigkeit gerade im Haushalt sollte vermehrt berücksichtigt werden (TR3: ABSCH177). Denn gerade durch die Unterstützung der Angehörigen ist eine möglichst lange Wohnselbstständigkeit für die Betroffenen möglich: «Und was ich mir au wünsche isch, dass die Mensche – aber das glaub ich amel nöd gross- amene Ort möglichscht lang chönd es Dihei ha, villicht nöd imene Heim. So wie ich jetzt, wo aus sUmfeld so richtig guet stimmt und mer ufghobe isch» (TR2: ABSCH211).

9. Bedarf Logopädie/ Therapeutische Unterstützung

Bedarf an therapeutischer Unterstützung

Verschiedene Therapien werden als hilfreiche Unterstützung für Jungbetroffene genannt. Die genauen Ziele der Therapie sind den Betroffenen nicht immer klar, wie das Beispiel der Akupunkturtherapie zeigt (TR1: ABSCH159). Nach dem Erhalt einer solchen Diagnose seien Betroffene zu allem bereit: «Guete mer macht ja suscht denn scho vill, wenn mer die Diagnose het, macht mer ja eigentlich alles» (TR1: ABSCH274). Eine andere Betroffene meint, dass sie nach Methoden im alternativ- medizinischen Bereich nach Heilungsmethoden gesucht habe (TR2: ABSCH2) und momentan eine Maltherapie besuche, um Erinnerungen gemeinsam zu betrachten und gestalterisch zu verarbeiten (TR2: ABSCH101). Begeistert erzählt die dritte Betroffene vom Besuch einer Ergotherapie, in der sie an den sprachlichen Herausforderungen arbeite, zum Erhalt ihrer sprachlichen Kompetenzen und der niveauangepassten Förderung durch Aufgaben und Spiele: «Also sie tuet zum Bispil ähm, sie macht mängisch so Blätter und denn hets det ganz vill Wörter und die Wörter sind denn so falsch gschribe und so zwüschedine. ... Und ich muss denn das Wort usefinde uf dere Linie, ähm, wo au würclich es Wort en Sinn git» (TR3: ABSCH109).

Einsatz Logopädie

Logopädie als therapeutisches Unterstützungsangebot erachten alle Interviewten als sinnvoll (TR2: ABSCH86), vor allem zur Förderung der schriftlichen Fähigkeiten, des Gedächtnisses, der

Motivation und zur Beratung: «Aber ich glaub so Lüt, wie ihr vode Logopädie her, das chänti vill bringe bi Demenzbetroffene muss ich sege! Eifach e Struktur und Üebige, wo mer chan mache und wo mer motiviert gaht, anstatt am Computer sitze» (TR1: ABSCH196). Von jener Betroffenen, die eine Ergotherapie besucht, wird betont, dass sich die zwei Fachgebiete der Logopädie und Ergotherapie in diesem Bereich überlappen und interprofessionelle Absprachen sinnvoll sein könnten (TR3: ABSCH115/121). Eine Betroffene meint, dass sie momentan keinen eigenen Bedarf habe für eine logopädische Therapie, es aber als mögliche Option für die Zukunft sehe: «Wies spöter isch, weissi nöd. Das chani nöd vorus sege» (TR2: ABSCH86). Sie hinterfragte jedoch auch die Wirksamkeit einer logopädischen Therapie: «Und das isch wüki erwisä, dass bi Alzheimer und Demenz das funktioniere tuet» (TR2: ABSCH142).

10. Bedeutung Wohnselbstständigkeit

Bedeutung der Wohnselbstständigkeit

Es wird der Wohnselbstständigkeit einen hohen Stellenwert zugeschrieben: «Ja es isch eifach lässig natürlich! Also Freiheit seit mer dem oder» (TR3: ABSCH164). «Also (lacht) isch natürlich lässig! Klar, aber ich weiss nöd, was die Frag so wükllich söll. Warum die so wichtig isch, es seit dir jede wahrscheinlich, dass er froh isch diheime zläbe» (TR2: ABSCH169).

Alternative Wohnformen

Für einer der interviewten Jungbetroffenen ist die Frage nach alternativen Wohnformen noch kein Thema: «So wit han ich gar nöd denkt. Nei gar nöd! Ganz sicher nöd» (TR1: ABSCH304). Die Vorstellung nicht mehr zu Hause leben zu können, ist für ihn unvorstellbar. Von der sekundärbetroffenen Ehefrau wird hingegen geäußert, dass es für sie klar sei, dass der Zeitpunkt kommen werde, ab dem das Zusammenleben mit ihrem Mann nicht mehr möglich sein wird (TR1: ABSCH305). Eine andere Betroffene hat hingegen bereits einen Plan in naher Zukunft bezüglich ihrer Wohnsituation. Bald zieht sie in ein Gemeinschaftshaus (TR3: ABSCH148), in dem verschiedene Menschen zusammenwohnen und sich gegenseitig unterstützen und ihr Leben teilen: «So lang ich döt bin und drum han ich döt denn au Unterstützig, ich bin denn au nie elei und chan über rüefe oder so, wenn öbis wär oder» (TR3: ABSCH156). Die dritte Betroffene ist zuversichtlich bezüglich einer Änderung ihrer Wohnsituation: «Aber ich bin sicher nöd de Mensch, wo sich degege sträube tuet, will ich find dSpitex ganz e gueti Sach, so als Überbrückigsagebot. Bevor mer denn villicht ines Heim muess und ich würd mich au nöd scheue i euses Lienda (Altersheim) zgah» (TR2: ABSCH200).

4.4 Interpretation & Fazit der qualitativen Leitfadeninterviews

Die drei geführten Interviews zeigen, dass die Erfahrungen und Wünsche der Betroffenen ein einheitliches Bild ergeben. Durch Veränderungen der kommunikativen, wie auch den sprachlichen

Fähigkeiten kommt es zu Herausforderungen in der Organisation des alltäglichen Lebens und auch des Zusammenlebens mit Angehörigen. Die demenzbedingten abnehmenden Kompetenzen erfordern eine klare Auseinandersetzung mit dem sich «wandelnden Selbst». In diesem Prozess werden von Betroffenen und Angehörigen nach Informationen und Möglichkeiten gesucht, um sich zu orientieren nach Erhalt der Diagnose. Die empfohlenen Angebote und die Beratung der Ärztinnen und Ärzte sei dabei nicht unbedingt ausreichend gewesen oder angepasst an das Demenzstadium der Betroffenen. Innerhalb der Familien kommt es durch die Erkrankung zu neuer Rollenverteilung und die Angehörigen übernehmen zunehmend Aufgaben, die für die Demenzerkrankten nicht mehr machbar sind. Voraussetzung für ein harmonisches Zusammenleben ist eine gelingende Kommunikation zwischen Angehörigen und Betroffenen. Die Interviewten berichten von Strategien, um mit den kommunikativen Schwierigkeiten umzugehen. Die wichtigste Strategie ist, die Offenheit bezüglich der Krankheit und das Informieren des Gesprächspartners, über mögliche Schwierigkeiten in der Kommunikation. Das Bewusstsein zu den eigenen Stolpersteinen ist wichtig, gerade wenn in grösseren Gruppen zu überfordernden Gesprächssituationen kommt. Mitglied einer Gruppe zu sein und so teilzuhaben an Aktivitäten ist für die Betroffenen unverzichtbar. Kommunizieren zu können, bedeutet selbstständig und somit auch gewissermassen frei zu sein. Für diese Freiheit ist man bereit zu investieren und sucht nach Hilfen zum Erhalt der Kompetenzen. Die Interviews ergeben, dass der Bedarf nach therapeutischer Unterstützung klar vorhanden ist, da alle Betroffenen verschiedene therapeutische Angebote nutzen und schätzen. Logopädischen Therapie wird als sinnvoll erachtet und als wichtiges Angebot zum Erhalt der sprachlichen und kommunikativen Kompetenzen bei Jungbetroffenen gezählt. Wohnselbständig zu sein hat einen sehr hohen Stellenwert für alle Betroffenen und sie wünschen sich eine Möglichkeit zum Erhalt der dafür nötigen Kompetenzen. Neben dem Bedürfnis nach längst möglicher Wohnselbstständigkeit, Teilhabe und Partizipation, ist auch der Wunsch nach mehr Austausch mit Gleichbetroffenen und die Öffentlichkeitsarbeit gross. Demenz bei Jungbetroffenen sei immer noch ein Tabuthema und wenige wüssten darüber Bescheid. Abschliessend lässt sich sagen, dass sie sich mehr Offenheit und Verständnis für Betroffene wünschen.

5. Gestaltung Umfrage

Wie schon im Kapitel 1.4 erläutert wurde, fand zusätzlich zu unseren qualitativen Interviews mit Jungbetroffenen eine Online- Umfrage mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von der Spitex statt. Ziel dieser Befragung ist, herauszufinden wie der aktuelle Wissenstand des diplomierten Pflegepersonals bezüglich Kommunikation mit Demenzbetroffenen, die noch zu Hause leben, ist. Wie erleben sie die Kommunikation mit Betroffenen und deren Angehörigen? Was wissen sie über mögliche logopädische Angebote und wo sehen sie allenfalls Möglichkeiten für eine zukünftige Zusammenarbeit? Die Online- Umfrage richtete sich an alle Berufsgruppen in der Pflege und möchte vor allem die aktuelle Situation im Kanton Zürich erfassen. Aus diesem Grund wurden nur

Spitex- Organisationen aus dem Kanton Zürich befragt. Es wird davon ausgegangen, dass das Spitexpersonal, welches tagtäglich mit Demenzbetroffenen zu tun hat, über ein vertieftes Fachwissen in diesem Bereich verfügt. Durch geschulte Auffassungsgabe und erlernte kommunikative Strategien können möglichen Konfliktsituationen im Pflegealltag fachgerecht begegnet werden. Da Anja Lustenberger nebenbei selbst in der Spitex arbeitet, konnte sie durch ein persönliches Gespräch mit der Bereichsleitung der Spitex Dübendorf erfahren, dass es zwar viele Klientinnen und Klienten in der Spitex gibt, die noch im Frühstadium einer Demenz sind, doch nur sehr wenige sind auch tatsächlich in der vorgesehenen Altersgruppe wie unsere Interviewprobanden. Die meisten haben das 65. Lebensjahr bereits überschritten und sind im Altersbereich von 65 bis 75 Jahren. Aus diesem Grund müssen die Ergebnisse der Umfrage stets in Bezug auf den korrigierten Altersbereich betrachtet werden, da die Antworten der Spitex- Mitarbeiterinnen und Spitex- Mitarbeiter sich auf dieses Klientel beziehen.

5.1 Auswahl der Befragten

Durch die Hilfe von Prof. Dr. habil. Steiner konnten wir sowohl den Spitex- Verband des Kanton Zürichs als auch ein Geschäftsleitungsmitglied der Spitex- Zürich kontaktieren. Dadurch wurde unsere Online- Umfrage direkt an Teams verschickt, die auf die Pflege und Betreuung von Demenz- erkrankten spezialisiert sind. Zudem wurde die Umfrage im aktuellen Online- Newsletter im Oktober 2019 des Spitex- Verbandes vom Kanton Zürich publiziert. Mit Hilfe der gegenwärtigen Arbeits- stelle von Anja Lustenberger konnten zusätzliche Spitex- Mitarbeiterinnen und Spitex- Mitarbeiter mobilisiert werden. Dadurch erreichten wir eine hohe Teilnehmerzahl mit einem N= 30, welche in einem Zeitraum von 40 Tagen erhoben wurde. Die Teilnahme an der Umfrage erfolgte anonym, wesentlich war nur die Ausbildung der Teilnehmenden.

5.2 Konstruktion Umfragebogen

Im Team erarbeiteten wir die Fragen für die Online-Umfrage. Dabei gliederten wir die Umfrage in bestimmte Bereiche, die den Kern unseres Anliegens widerspiegelte. Nach einem kurzen informativen Einleitungstext und der obligatorischen Frage nach dem Berufsbild der Teilnehmenden folgten die gezielten Fragestellungen. Die Bereiche wurden grafisch durch Untertitel hervorgehoben, um so eine klare Struktur für die Teilnehmenden zu ermöglichen. Bei den Teilbereichen fokussierten wir uns auf folgende drei Schwerpunkte, welche teilweise durch einleitende Texte Transparenz vermitteln sollten:

- Grundlagen der Kommunikation
- Bedürfnisse und Probleme in der Kommunikation

- Berufsfeld Logopädie bei Demenz

Bei den Grundlagen in der Kommunikation ging es uns vor allem darum, gleich zu Beginn den Teilnehmenden klar zu machen, dass der Schwerpunkt auf der Klientengruppe der Jungbetroffenen liegt. Wir wollten herausfinden, wie die Kommunikation mit Jungbetroffenen erlebt wird und als wie hoch die Wichtigkeit der Kommunikation erachtet wird. Im zweiten Teil ging es um die Stolpersteine in der Kommunikation mit Jungbetroffenen und deren Angehörigen. Dazu wurde die persönliche Selbsteinschätzung der Teilnehmenden zur Kompetenz bei kommunikativen Problemen im Pflegealltag erfragt sowie auch weitere Wünsche für die Kommunikation mit Demenzbetroffenen abgeklärt. Mit dem letzten Teilbereich rückten wir das Fach der Logopädie ins Zentrum. Wir fragten nach dem aktuellen Wissen über Kommunikationserhaltungsmöglichkeiten und dessen Lücken. Auch möglichen Verknüpfungspunkten von Logopädie und Pflege wurden nachgegangen. Abschliessend wurde die Frage der Relevanz von Logopädie bei Jungbetroffenen beleuchtet und wir gaben den Teilnehmenden die Möglichkeit, noch etwas zur Umfrage und dem Thema im Allgemeinen zu äussern. Bei der Gliederung der Fragen wurde darauf geachtet, dass eine angemessene Variabilität vorhanden ist. Es wurde jeweils zwischen offen- qualitativen und geschlossenen- vorgegebenen Antwortmöglichkeiten unterschieden. Stellenweise fügten wir noch Fragen mit Skalen ein. Der Fragebogen wurde nach Erstellung durch Jürgen Steiner fachlich beraten und weitere Ergänzungen wurden vorgenommen. Aufgrund von zeitlichen Engpässen (Fristsetzung des Online- Newsletters der Spitex) konnte kein Pre- Test des Fragebogens durchgeführt werden.

5.3 Auswertung Umfrage

Frage 1: Welche Berufsbezeichnung haben Sie?

Diese Frage wird von 29 der 30 Teilnehmenden ausgefüllt, es ist anzunehmen, dass eine Person die Antwort verweigert oder diesen Frageblock übersehen hat. Bei dieser Frage werden Antwortmöglichkeiten zum Ankreuzen vorgegeben mit den gängigsten Ausbildungen in Pflegeberufen, mit einer Zusatzoption für weitere Berufsbezeichnungen. An der Umfrage nehmen 12 Diplomierte Pflegefachpersonen HF (41,4%), 2 Diplomierte Pflegefachpersonen FH (6,9%), 11 Fachpersonen Gesundheit (37,9%) und 4 Pflegehelferinnen/ er SRK (13,8%) teil.

Abbildung 6 Diagramm zur Frage 1

Frage 2: Beschreiben Sie kurz in Stichworten wie Sie die alltägliche Kommunikation mit Betroffenen im Frühstadium der Demenz erleben.

Diese Frage wird von 25 der insgesamt 30 Teilnehmenden beantwortet. Die Antworten liegen in Form kurzer stichwortartiger Kommentare bis zu längeren Erläuterungen in ganzen Sätzen vor. Die Antworten werden in folgenden Kategorien zusammengefasst:

- Ausdruck von vertieftem Fachwissen und bewussten Kommunikationsstrategien → 6 x
- Negativ erlebte Kommunikation (Defizitorientiert) → 12 x
- Positiv erlebte Kommunikation (Ressourcenorientiert) → 3 x
- Erhöhter Zeitaufwand für die Kommunikation → 3x
- Erkennen von Individualitäten in der Kommunikation → 1x

Frage 3: Wie wichtig ist die Kommunikation in der täglichen Pflege und Betreuung von Betroffenen mit beginnender Demenz?

Hier entsteht ein beinahe einheitliches Bild. Von der vorgegebenen Ordinalskala von 1-5 wobei 1 für «Wenig wichtig» und 5 für «Sehr wichtig» steht, befinden sich die insgesamt 30 Antworten alle im oberen Bereich von 4 und 5. Aus diesem Grund wird hier auf eine grafische Darstellung verzichtet.

Frage 4: Wie gehen Sie im Allgemeinen mit problematischen kommunikativen Situationen um?

Bei dieser Frage haben alle Teilnehmenden geantwortet. Es geht bei dieser Frage darum, herauszufinden, welche aktiven Techniken und Möglichkeiten das Pflegepersonal in der Kommunikation nutzt, um problematischen Situationen zu begegnen. Die qualitativen Antworten wurden in ähnliche Subkategorien eingeteilt, welche bekannte Techniken aus bereits erwähnten

Kommunikationskonzepten darstellen. Teilweise werden pro Antwort mehrere Techniken genannt, dann werden diese aufgeteilt und den jeweiligen Kategorien zugeordnet.

Abbildung 7 Diagramm zur Frage 4

Frage 5: Beschreiben Sie kurz: Welche Probleme beobachten Sie in der Kommunikation zwischen Betroffenen und Angehörigen?

Obwohl hier nur nach einer kurzen Antwort gefragt wird, antwortet der grösste Teil der insgesamt 30 Teilnehmenden mit längeren Beschreibungen. Die Frage fokussiert Probleme in der Kommunikation zwischen Betroffenen und deren Angehörigen. Uns interessiert mit dieser Frage, wie erlebt das Pflegepersonal die Kommunikation zwischen diesen beiden Parteien? Die qualitativen Antworten beziehen sich hauptsächlich auf Eindrücke und Erlebnisse von Angehörigen. Einige wenige Aussagen beziehen sich auf Erfahrungen mit Jungbetroffenen. Die Kernaussagen in Bezug auf die Angehörigen gliedern sich wie folgt (siehe Tabelle 3):

Tabelle 3 Auflistung der Kommunikationsprobleme von Angehörigen, 2019.

Antworten in Bezug auf Angehörige:	Anzahl der Antwort:
Ungeduld/ Stress/ Überlastung und Unverständnis gegenüber den Demenzbetroffenen	13
Überforderung/ Hilflosigkeit der Angehörigen	11
Ungeduld/ Stress/ Überlastung und Unverständnis gegenüber den Demenzbetroffenen	13
Überforderung/ Hilflosigkeit der Angehörigen	11
Negative Gefühle wie Wut/ Trauer und Streitigkeiten bei den Angehörigen	5
Mangelnde Erkenntnis und Akzeptanz von Demenz und Sprachabbau bei Betroffenen	5
Nähe- Distanz Problem, können sich nicht abgrenzen. Emotionale Verflechtungen	5
Festhalten an alten Ressourcen/ Fähigkeiten von früher; hohe Erwartungshaltung	4
Konfrontation der Betroffenen mit Falschaussagen und Defiziten	4
Fehlendes Wissen über Kommunikationstechniken & Strategien	4
Betroffene werden nicht ernst genommen	4
Fehlerhafte Kommunikation und Missverständnisse	3
Treffen von Entscheidungen und Beantwortung von Fragen über den Kopf hinweg der Betroffenen	3
Nicht richtig Zuhören	2

Die wenigen Antworten die sich auf die Kommunikationsprobleme der Jungbetroffenen beziehen gliedern sich wie folgt (siehe Tabelle 4):

Tabelle 4 Auflistung der Kommunikationsprobleme von Jungbetroffenen, 2019.

Antworten in Bezug auf Jungbetroffene:	Anzahl der Antwort:
Gefühl von Unverstanden sein, Rückzug, Depression/ Aggression	2
Überforderung und Verzweiflung im Umgang und Kommunikation mit Anderen	2
Emotionale Anspannung durch Konfrontation mit Defiziten	2

Frage 6: Wie kompetent fühlen Sie sich im Umgang mit kommunikativen Problemen im Pflegealltag mit Betroffenen und Angehörigen?

Hier wird nun nach der individuellen Selbsteinschätzung bezüglich den eigenen Kompetenzen gefragt. Wie schätzt sich das Pflegepersonal im Umgang mit kommunikativen Problemen ein? Dazu können die Teilnehmenden sich selbst auf einer Skala von 1-5 einschätzen, wobei 1 für «Wenig kompetent» steht und 5 für «Sehr kompetent». Insgesamt haben sich 5 Teilnehmer als «Sehr

kompetent» eingestuft (entspricht 16,7%), 18 Teilnehmer als «Kompetent» (entspricht 23.3%) und 7 Teilnehmer als «Mässig kompetent» (entspricht 23.3%).

Abbildung 8 Diagramm zur Frage 6

Frage 7: Beschreiben Sie kurz: In welchen Situationen entstehen Probleme in der Kommunikation mit Betroffenen?

Diese Frage legt den Fokus mehr auf die Begebenheiten die dazu führen, dass kommunikative Probleme überhaupt auftreten. Es soll dadurch herausgefunden werden, inwieweit das Pflegepersonal geschult ist, Gründe für kommunikative Missverständnisse und kritische Situationen zu erkennen, um so fachgerecht reagieren zu können. Die 30 vorliegenden qualitativen Antworten beziehen sich sowohl auf in- als auch auf extrinsische Ursachen bei Betroffenen, deren Angehörigen und dem Pflegepersonal. Pro Antwort werden teilweise mehrere Ursachen für mögliche Probleme genannt. Aus diesem Grund werden die häufigsten Nennungen in Subkategorien zusammengefasst:

Intrinsische Ursachen:

- Sprachliche Erschwernisse (Undeutliche Aussprache, Wortfindungsprobleme usw.)
- Unpassende Fragen (Zu viele Fragen, zu wenig Rückfragen bei Unklarheiten)
- Empfindungen des Betroffenen (Überforderung, verzerrte Selbstwahrnehmung, Aggressionen, Bevormundung, Misstrauen usw.)
- Verhalten des Pflegepersonals/ Angehörigen (mangelnde Empathie, Konfrontation der Betroffenen mit Defiziten, Stress, zu wenig fokussiert usw.)
- Mangelndes Fachwissen über verschiedene Demenzformen und deren Begleitscheinungen

Extrinsische Ursachen:

- Akustische Erschwernisse (Laute Umgebung, Hörbeeinträchtigung, Telefonlautstärke)
- Zeitdruck aufgrund Einsatzplanung

- Erster Einsatz bei einer Person (Keine Beziehungsebene vorhanden)
- Sachverhalt von Gesprächen (Intime, persönliche oder komplexe Gesprächsinhalte)
- Körperliche Schmerzen (Verändertes Gesprächsverhalten)

Weitere Ursachen:

- Meinungsverschiedenheiten
- Fehlende Compliance² des Betroffenen (Pflegeauftrag trotzdem durchführen)
- Fremdsprachigkeit
- Weitere Erkrankungen (Depressionen, Wahnvorstellungen, Aphasie etc.)

Frage 8: Was wünschen Sie sich, als Pflegefachpersonal, für den Bereich der Kommunikation? (Mehrere Antworten möglich)

Mit dieser Frage wollen wir die Bedürfnisse und Wünsche des Pflegepersonals erfassen. Was benötigen sie, um eine angepasste und möglichst konfliktfreie Kommunikation mit Demenzbetroffenen zu erreichen? In welchen Bereichen würden sie gerne vertiefteres Wissen erlangen? Dazu können die Teilnehmer auf vorgegeben Antworten auswählen, wobei Mehrfachnennungen möglich sind. Falls jemand nichts der vorgeschlagenen Themen passend findet, gibt es auch die Option «Sonstiges», welche von zwei Teilnehmenden gewählt wurde.

Abbildung 9 Diagramm zur Frage 8

² Als Compliance bezeichnet man die Mitarbeit bzw. Kooperation des Patienten bei einer medizinischen oder therapeutischen Behandlung, z.B. durch Einhalten von Verhaltensregeln. (vgl. Antwerpes F., n.d. In DocCheck/ Flexikon.)

Frage 9: Wie sehr fühlen Sie sich informiert darüber, wie Sie Kommunikation trotz Demenz aufrecht erhalten können?

Um den differenzierten Wissenstand des Pflegepersonals bezüglich Aufrechterhaltung von Kommunikation zu erfahren, fragen wir hier nach einer persönlichen Selbsteinschätzung über den Informationsstand zu bekannten Methoden, Ansätzen oder grundlegende Kommunikationstechniken. Auch Fördermassnahmen schliesst diese Frage mit ein. Bei der Beantwortung können die Teilnehmenden auf einer Skala von 1-5 wobei 1 für «Wenig informiert» und 5 für «Sehr gut informiert» steht auswählen. Falls die Teilnehmenden sich selbst eher als «Wenig informiert» einschätzen (3-1), gibt es zusätzlich die Möglichkeit, eine qualitative Antwort zu geben, an welchen Stellen sie ihr Wissen gerne vertiefen möchten (siehe nächster Abschnitt). 3 Teilnehmende schätzen sich selbst als «Sehr gut informiert» ein (entspricht 10%), 14 Teilnehmende schätzen sich als «Gut informiert» ein (entspricht 46.7%), 9 Teilnehmende schätzen sich als «Mittelmässig informiert» ein (entspricht 30%) und 4 Teilnehmende schätzen sich als «Eher wenig informiert» ein (entspricht 13.3%).

Abbildung 10 Diagramm zur Frage 9

Ergänzungsfrage 9: Falls Sie sich wenig informiert fühlen: Geben Sie bitte Stichworte an, an welchen Stellen Sie Ihr Wissen gerne vertiefen möchten.

Diese Ergänzung bietet den Teilnehmenden zusätzlich die Möglichkeit, individuelle Wünsche anzubringen, wo sie gerne Wissenslücken schliessen möchten. Die Option wird von 13 der insgesamt 30 Teilnehmenden genutzt, wobei sie an die weniger gut informierten Pflegefachpersonen gerichtet ist. Trotzdem wird die Frage auch von drei Personen aufgefüllt, bei denen die Selbsteinschätzung hoch ausfällt. Die 13 qualitativen Antworten werden wie folgt zusammengefasst:

- Therapeutische & beraterische Möglichkeiten der Logopädie bei wohnselbstständigen Demenzbetroffenen → 5x
- Praktische Interventionsmöglichkeiten zur Förderung der Kommunikation bei Demenz im Pflegealltag → 2x

- Bewusste Ausdrucksform beim Sprechen üben (Wortwahl, Techniken im Umgang bei Problemsituationen etc.) → 2x
- Mehr Wissen über individuelle, Klienten bezogene Fakten (Biografische Angaben, Sprachhintergrund etc.) → 2x
- Wissen im Bereich der Kommunikation im Allgemeinen erweitern → 2x
- Konzept der Validation erlernen → 1x

Frage 10: Beschreiben Sie die Möglichkeiten der Logopädie in der Zusammenarbeit mit der Spitex.

Diese Aufforderung möchte den Ideenreichtum des Pflegepersonals erforschen. Was wünscht sich die Pflege für gezielte Unterstützung im Bereich der Kommunikation und wie konkret sehen sie selbst Umsetzungsmöglichkeiten für eine zukünftige Zusammenarbeit zwischen Pflege und Logopädie? Die Frage wird von 28 der insgesamt 30 Teilnehmenden qualitativ beantwortet, wobei zwei Teilnehmende die Frage nicht korrekt verstanden haben und so eine unpassende Antwort gegeben wird. Die jeweiligen Antworten werden geordnet und nach Häufigkeit der Nennung dargestellt (siehe Tabelle 5):

Tabelle 5 Auflistung potenzieller Zusammenarbeit von Pflege und Logopädie, 2019.

Wünsche/ Möglichkeiten der Zusammenarbeit:	Anzahl der Antworten:
Logopädische Einsätze direkt bei betroffenen zu Hause, 1:1 Coaching der Pflege durch Logopädin/ Logopäde	8
Gezielte Beratung des Pflegepersonals durch die Logopädie bei schwierigen Fällen, Unsicherheiten, Umsetzung von Therapieübungen während der Pflege	8
Team- Schulungen durch Logopädin/ Logopäde zu logopädischen Konzepten, Therapiematerial und Übungen	5
Gesprächscoaching /Hilfe bei Kommunikation zwischen Angehörigen und Betroffenen	5
Beisein bei interdisziplinären Fallbesprechungen	3
Hilfe bei Aussprachestörungen, Wortfindungsstörungen und allgemeiner eingeschränkter Kommunikation	3
Hilfe bei der Umsetzung Klienten bezogener Sprache, Vermittlung von Freude an der Kommunikation und bewusstes Zuhören	1

Frage 11: Nachdem Sie nun über Logopädie informiert wurden, wie schätzen Sie die Relevanz dieses Angebots für wohnselbstständige Betroffene und deren Angehörige ein?

Abschliessend wird nun die Frage nach der Relevanz logopädischer Therapien bei wohnselbstständigen Demenzbetroffenen geklärt. Dabei können die Teilnehmenden von einer Skala von 1-5 wobei 1 für «Kaum relevant» und 5 für «Sehr relevant» steht auswählen. Bei der Frage liegen 29 von möglichen 30 Antworten vor. Eine Person konnte die Frage der Relevanz nicht einschätzen, da sie ihres Erachtens nach zu wenig über die Logopädie bei Demenzbetroffenen weiss. 9 Teilnehmende schätzen solch ein logopädisches Angebot als «Sehr relevant» ein (entspricht 31%), 13

Teilnehmende als «relevant» (entspricht 44.8%) und 7 Teilnehmende als «Mässig relevant» (entspricht 24.1%).

Abbildung 11 Diagramm zur Frage 11

Frage 12: Was möchten sie uns sonst noch mitteilen?

Nach dem formalen Teil folgt zum Abschluss noch eine offene Frage die den Teilnehmenden ermöglicht, persönlich Stellung zu beziehen, ein Feedback zum Thema und der Umfrage zu geben oder einfach ihre Meinung und ihren Dank auszudrücken. Diese Möglichkeit wird von 14 der insgesamt 30 Teilnehmenden genutzt und die Wesentlichen Kernaussagen sind wie folgt zusammengefasst:

- Ausdruck von Dank, dass diese Umfrage erstellt wurde
- Hinweis, dass diese Thematik wichtig bzw. relevant und für Betroffene auch sinnvoll ist
- Kritiken an Frage 11. Schwierigkeit die Frage nach der Relevanz einzuschätzen
- Ausdruck persönlicher Wünsche, Werte und Einstellungen
- Thematik der Finanzierung von logopädischer Therapie angesprochen

5.4 Interpretation & Fazit der Umfrage

Die insgesamt gegebenen Antworten, die mehrheitlich von den Bildungsgängen des Fachpersonals Gesundheit (38%) und des diplomierten Pflegepersonals HF (41%) stammen, spiegeln folgendes Gesamtbild wieder: Von einer Mehrzahl der Befragten wird die Kommunikation mit Jungbetroffenen als negativ erlebt und es zeigt sich eine defizitorientierte Sichtweise auf

Gesprächserlebnisse. Um in Gesprächen mit Jungbetroffenen fachgerecht handeln zu können, sei das Wissen über explizite Kommunikationskonzepte und Gesprächsstrategien hilfreich. Es wird auch genannt, dass die Kommunikation einen erhöhten Zeitaufwand in Anspruch nimmt, was in der Praxis mit strukturellen Begebenheiten (z.B.: Einsatzplanung) kollidieren kann (siehe Frage 7). Im Allgemeinen wird von allen Teilnehmenden die Kommunikation in der Betreuung und Pflege von Menschen mit Demenz als sehr wichtig erachtet. Die am häufigsten genannten Kommunikationsstrategien im Umgang mit problematischen, kommunikativen Situationen sind: Auf bewusste Wortwahl und Aussprache von Sätzen achten, nonverbale Techniken, Verständnis/ Empathie zeigen und Ruhe bewahren sowie den Betroffenen Zeit geben, um zu antworten. Dieses Bild wird auch zur Frage nach der Kompetenz widerspiegelt (Frage 6). Rund 76.7% der Befragten geben an, sich als kompetent bis sehr kompetent zu fühlen im Umgang mit kommunikativen Schwierigkeiten. Auffallend dabei ist, dass sich aber auch knapp ein Viertel aller Befragten als nur mässig kompetent einschätzen. Diesen Sachverhalt sehen wir als direkte Korrelation zur Frage 9, bezüglich der Selbsteinschätzung zum aktuellen Wissenstand über Massnahmen zur Aufrechterhaltung der Kommunikation bei Demenz. Dort geben rund 43.3% aller Befragten an, sich nur mittelmässig bis eher wenig informiert zu fühlen. Bei der Frage, an welchen Stellen das Wissen gerne vertieft werden möchte, werden die expliziten beraterischen und therapeutischen Möglichkeiten der Logopädie genannt. Vielen Spitex- Mitarbeitern ist die Zuständigkeit des Berufsfeldes Logopädie, bei wohnselbstständigen Demenzbetroffenen, noch gänzlich unbekannt.

Bei der Betrachtung der Kommunikation zwischen Demenzbetroffenen und deren Angehörigen wird deutlich, dass die Spitex-Mitarbeiter vor allem psychosoziale Faktoren wie Ungeduld, Stress und Unverständnis gegenüber den Demenzbetroffenen feststellen. Diese Faktoren beeinflussen die Kommunikation negativ. Auch die Überforderung, Überlastung und Hilflosigkeit der Angehörigen kann zu einer Negativ- Spirale in der Interaktion führen, was zu negative Gefühle wie Wut/ Trauer und Streitigkeiten zwischen den beiden Personengruppen zur Folge hat. Die emotionalen Verflechtungen führen oft dazu, dass von den Angehörigen keine sachliche, neutrale und unvoreingenommene Haltung gegenüber den Betroffenen eingenommen werden kann. Alles in allem können Spitex-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter differenziert Auskunft darüber geben, welche Faktoren eine Kommunikation mit Demenzbetroffenen beeinflussen können und zeigen ihre geschulte Auffassungsgabe und ein Bewusstsein für die Mehrdimensionalität eines Gesprächs.

Abschliessend lässt sich sagen, dass die Spitex-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter sich durchaus der Wichtigkeit und der Komplexität von Kommunikation in der Pflege und Betreuung von Menschen mit Demenz bewusst sind. Die Mehrheit fühlt sich in diesem Bereich kompetent und gut informiert, was die allgemeine Kommunikationsförderung im Alltag betrifft. Bei dem Wissen zu logopädischen Interventionsmöglichkeiten zeigt sich eine grosse Lücke. Dies wird vor allem in der Frage 8, bei den Wünschen im Bereich der Kommunikation, deutlich. Rund die Hälfte aller Befragten wünscht sich vertiefende Fortbildungen zu den Themen Gesprächsführung, Validation und Dialogcoaching. Auch mehr Wissen über Therapie- und Beratungsangebote für Betroffene zur Aufrechterhaltung von Sprache und Kommunikation sind erwünscht. Rund 43.3% aller Befragten

können sich eine gezielte Begleitung und Unterstützung, durch eine logopädische Fachperson als Experte oder Expertin für Kommunikation unter erschwerten Bedingungen, durchaus vorstellen. Als mögliche Formen der Zusammenarbeit werden die direkte 1:1 Beratung und das Coaching einer Logopädin während der Pflege oder Betreuung eines Betroffenen genannt. Des Weiteren könne man eine punktuelle Beratung des Pflegepersonals durch die Logopädie nur bei schwierigen Fällen, Unsicherheiten oder Hilfe bei der Umsetzung von Therapieübungen in Betracht ziehen. Weitere Nennungen sind Team- Schulungen durch eine Logopädin oder ein Logopäde zu logopädischen Konzepten, Therapiematerial und Übungen oder Gesprächscoaching /Hilfe bei der Kommunikation zwischen Angehörigen und Betroffenen. Grundsätzlich wird von der Mehrheit (75.8%) der Befragten die Logopädie bei beginnender Demenz als relevant bis sehr relevant erachtet. Wobei zu berücksichtigen ist, dass es für einige der Befragten schwierig war die Relevanz zu beurteilen aufgrund des mangelnden Wissens zur Thematik.

6. Zusammenfassung der Ergebnisse

Als Abschluss des empirischen Teils, werden in diesem Kapitel die Ergebnisse zusammengetragen und mit der verwendeten Literatur im deutschsprachigen Raum verglichen. Wo sind Parallelen zu erkennen und wo entstehen abweichende Ergebnisse? Des Weiteren wird die ursprüngliche Fragestellung und deren Unterfragen beantwortet und kritisch diskutiert. Abschliessend wird die Bedeutung der Ergebnisse betrachtet und weitere Fortsetzungsmöglichkeiten besprochen.

6.1 Vergleich Ergebnisse – Literatur

Ergebnisse aus den qualitativen Leitfadeninterviews lassen sich wie folgt der Literatur gegenüberstellen:

Tabelle 6 Abgleich Ergebnisse Leitfadeninterviews und Literatur.

Leitfadeninterviews:	Literatur:
Die Interviewergebnisse zeigen: Die Gesprächsteilnehmer sind von den in der Literatur erwähnten Gesundheitsprobleme bezogen auf Sprache und Kommunikation betroffen.	Die nach Steiner (2010) definierten Gesundheitsprobleme mit Fokus auf Sprache und Kommunikation, werden als Sprachstörung, Sprachabrufstörung, Kommunikationsstörung und als Kontext- und Kontaktstörungen im ICF- Modell beschrieben.
Alle Interviewteilnehmenden haben ein ausgeprägtes Bedürfnis, weiterhin am sozialen Leben teilzuhaben und bedeutsame Aktivitäten ausführen zu können (Hobbies, Familie oder Anlässe etc.).	Aktivitäten und Partizipation sind wichtige Komponenten des ICF- Modells und sind zum Erhalt der Gesundheit unverzichtbar.

Leitfadeninterviews:	Literatur:
Die Interviewteilnehmenden äussern dieselben Wünsche und Bedürfnisse, wie in der Literatur beschrieben werden (Siehe Hauptkategorie Wünsche, Ziele, Bedürfnisse).	Antreibende Kräfte von Jungbetroffenen sind die Selbstwirksamkeit und die soziale Teilhabe aufrechtzuerhalten. Die eigenen Wünsche, Bedürfnisse und Gefühle auszudrücken sind zentral.
Durch die Interviews konnten die in der Literatur festgestellten Themen, der veränderten Beziehungsmuster und Gesprächsthemen bestätigt werden (Siehe Subkategorie Kommunikation mit Angehörigen und Hauptkategorie Angehörige).	Sekundärbetroffene sind im Umgang mit Jungbetroffene mit veränderten Beziehungsmustern und anderen Gesprächsthemen konfrontiert. Weitere Kernthemen sind die persönlichen Bedürfnisse und Grenzen der Bezugspersonen, welche bewusste Selbstreflexion erfordern.
Laut allen Interviewten hat die Wohnselbstständigkeit einen hohen Stellenwert. Diese so lange wie möglich aufrechtzuerhalten, ist von zentraler Bedeutung. (Siehe Hauptkategorie Wohnselbstständigkeit) Die Auseinandersetzung mit alternativen Wohnformen ist für alle Interviewten hochaktuell.	Laut der Literatur haben die meisten Menschen mit Demenz, ein grosses Anliegen alleine zu Hause leben zu können. So lange wie es geht soll ein Zusammenleben mit Ehepartner oder Familie möglich sein. Eine frühe Auseinandersetzung mit alternativen Wohnformen ist dabei wesentlich.

Ergebnisse aus der Online- Umfrage lassen sich wie folgt der Literatur gegenüberstellen:

Tabelle 7 Abgleich Ergebnisse Online- Umfrage und Literatur.

Online- Umfrage:	Literatur:
Hohe Bedeutung und Komplexität der Kommunikation, bei der Betreuung und Pflege von Menschen mit Demenz, wird erkannt.	Deckt sich mit der Literatur. Geschultes Pflegepersonal weiss um die Erschwernisse in der Kommunikation Bescheid. Kennen allgemeine Kommunikationskonzepte wie: Die integrative Validation oder den person-zentrierten Ansatz.
Die Mehrheit fühlt sich in Bezug auf allgemeine Kommunikationsförderung im Alltag kompetent und gut informiert.	Deckt sich mit Ergebnissen aus der Literatur und der Praxis. Allgemeine Kommunikationsstrategien und Fördermassnahmen, wie z.B. «Gewaltfreie Kommunikation» werden regelmässig angewendet.
Beim Wissen zu logopädischen Interventionsmöglichkeiten, zeigt sich eine grosse Lücke.	Es wurde keine Literatur gefunden, die sich auf explizites Wissen darüber bezieht. Es ist davon auszugehen, dass das Pflegepersonal nicht über die Möglichkeiten der Logopädie bei Demenz gelehrt werden.
Die Mehrheit der Befragten erachtet die Logopädie, bei beginnender Demenz, als relevant bis sehr relevant.	Indirekte Zusammenhänge mit gefundenen Ergebnissen aus der Literatur erkennbar. Die in der Umfrage gewünschten Unterstützungsmöglichkeiten durch die Logopädie (Frage 8) deckt sich mit dem praktischen Pflegealltag. Insbesondere bei Spitex- Organisationen die kein «Social care Team» vorweisen können.
Mehrheit der Spitex- Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter erlebt die Kommunikation zwischen Pflegepersonal und Jungbetroffenen eher als negativ und zeigt eine defizitorientierte Betrachtungsweise.	Diskrepanz zur Literatur. Aufgrund der erlernten Kommunikationskonzepten sollte eine ressourcenorientierte Sichtweise und der Mensch mit seinen individuellen Bedürfnissen im Zentrum stehen.

6.2 Beantwortung der Fragestellungen & Diskussion

Welche kommunikativen Bedürfnisse haben wohnselbstständige Demenzbetroffene und deren Angehörige im Frühstadium? Welche Rolle spielt Kommunikation im täglichen Leben alternder Menschen, deren Wohnselbstständigkeit gefährdet ist?

Die Literatur, wie auch die Aussagen von Primär- und Sekundärbetroffenen ergaben ein einheitliches Bild. Den Jungbetroffenen ist es von hoher Bedeutung die persönlichen Wünsche, Bedürfnisse und Gefühle ausdrücken zu können. Weitere kommunikative Bedürfnisse sind; Sich vom Umfeld verstanden zu fühlen und ein adaptiertes Gesprächsverhalten seitens der Kommunikationspartner. Damit ist gemeint, dass Gesprächsinhalt, Gesprächstempo und das Gesprächsklima auf einem angepassten Niveau stattfinden (vgl. Steiner & Haag, 2012). Die kommunikativen Bedürfnisse der Angehörigen stehen teilweise in Diskrepanz zu den kommunikativen Möglichkeiten der Jungbetroffenen. Dieser Sachverhalt wird aufgrund der gefundenen Literatur und des Leitfadenterviews eines Ehepaares bestätigt.

Unbestreitbar ist, dass die Kommunikation zum Erhalt der Wohnselbstständigkeit eine sehr grosse Rolle spielt. Die sprachlichen Kompetenzen bilden die Basis, um im alltäglichen Leben zu Hause selbstwirksam und orientiert zu handeln. Der Abbau der verbalen Sprache als auch der Schriftsprache führen zu erheblichen Erschwernissen, den Alltag selbstständig zu meistern und Aktivitäten und Partizipation aufrechtzuerhalten.

Folgend werden die jeweiligen Unterfragen beantwortet und kritisch diskutiert.

Unterfrage A: Wie beschreiben Pflegefachkräfte kommunikative Probleme mit wohnselbstständigen Demenzbetroffenen im Pflegealltag? (ohne Einschränkung auf Jungbetroffene).

Initial wurde die Kommunikation als negativ beschrieben. Aus Sicht des Pflegepersonals wurde hauptsächlich eine defizitorientierte Betrachtungsweise geäußert, was in Widerspruch der gelehrten Kommunikationskonzepte steht. Geschultes Pflegepersonal lernt, ganzheitlich und auf die individuellen Bedürfnisse der Betroffenen einzugehen und ressourcenorientierte Konzepte, wie die integrative Validation nach Nicole Richard oder den person-zentrierten Ansatz nach Kitwood anzuwenden. Es scheint so, als ob in der Hektik des Alltages diese Methoden in den Hintergrund geraten. Dennoch verfügt das Pflegepersonal über eine geschulte Auffassungsgabe und erkennt die zahlreichen Ursachen von Kommunikationsproblemen. Sie erkennen, in welchen Bereichen sie noch weiteres Fachwissen vertiefen möchten und wo ihre fachlichen Grenzen sind. Inwieweit die Angaben des Spitex-Personals, welche sich auf Menschen in einem Altersbereich von 65 bis 75 Jahren beziehen, auf Jungbetroffene die jünger sind verallgemeinern lassen ist unklar. Es ist anzunehmen, dass die Kommunikation mit Jüngeren, die noch über mehr Fähigkeiten in der Sprache und dem Sprechen verfügen, positiver bewertet werden würde.

Unterfrage B: Wie beschreiben drei Demenzbetroffene und -mitbetroffene kommunikative Probleme im Alltag (mit Einschränkung auf Jungbetroffene)?

Die Ergebnisse aus den drei Leitfadeninterviews zeigten, dass die Betroffenen gerade in Gesprächen in grösseren Gruppen schneller ermüden und durch das Verlieren des Gesprächsfadens vermehrt schweigen. Obwohl das Bedürfnis nach Kommunikation vorhanden ist, ziehen sie sich aus solchen Gesprächssituationen zunehmend zurück. Allgemein kommt es laut den Aussagen der Betroffenen oft zu Missverständnissen in der Kommunikation zwischen ihnen und den Angehörigen. Diese Missverständnisse im Gespräch zu klären, erfordert Strategien und eine hohe Aufmerksamkeit. Die interviewte Sekundärbetroffene betonte die Einseitigkeit in Gesprächen und das schnelle Vergessen wichtiger Anliegen als Probleme in der Kommunikation mit ihrem Partner. Obwohl diese drei Interviews nur einen Einblick in die gesellschaftliche Gruppe der Jungbetroffenen bietet, sind gewissen Parallelen zwischen den drei Jungbetroffenen zu erkennen. Diese lassen sich jedoch nicht auf alle Jungbetroffenen verallgemeinern.

Unterfrage C: Welche konkreten Handlungsmöglichkeiten können aus den gefundenen Ergebnissen für das logopädische Angebot bei Demenz im Frühstadium abgeleitet werden?

Aus den Interviews und der Literatur liessen sich mehrere konkrete Handlungsmöglichkeiten ableiten. Der Bedarf nach vertiefterem Wissen zur Therapiewirksamkeit impliziert mehr Forschung, die einen höheren Evidenzgrad aufweist. So kann eine zukünftige Aufnahme in medizinische und therapeutische Leitlinien garantiert werden. Allgemein zeigte sich, dass die Betroffenen und Angehörigen nicht angemessen über ein logopädisches Angebot für die Demenz im Frühstadium informiert wurden und sie sich gezieltere Informationen diesbezüglich gewünscht hätten. Eine verbesserte Öffentlichkeits- bzw. Lobbyarbeit des Faches der Logopädie wäre sicherlich notwendig, um eine Veränderung dieser Situation zu schaffen. Gerade durch die Nutzung der modernen Medien und einer verstärkten interdisziplinäre Zusammenarbeit mit anderen Therapeuten und Therapeutinnen und der Ärzteschaft kann dadurch mehr Transparenz zu den logopädischen Angeboten hergestellt werden. Die kommunikativen Schwierigkeiten und Bedürfnisse der Betroffenen im Frühstadium und deren Angehörigen verlangen nach gezielten logopädischen Angeboten auf sprachlicher, kommunikativer und dialogischer Ebene. Trotz der vielen Ansatzpunkte ist eine grundlegende Veränderung im Bereich der Demenz ein lang andauernder Prozess, welcher viel Zeit und die nötigen Ressourcen benötigt.

6.3 Ausblick

Durch die Bachelorarbeit konnten alle Fragestellungen beantwortet werden. Aufgrund der Ergebnisse entstehen Fortsetzungsmöglichkeiten, bezüglich Forschung im Bereich Logopädie bei jungen Demenzbetroffenen, die im Rahmen einer Hochschularbeit thematisiert werden können. Folgende Themenbereich bieten sich dafür an:

- Abgrenzung der Fachgebiete Ergotherapie und Logopädie. Zurzeit wird logopädische Therapie bei Demenz auch von Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten übernommen.
- Konkrete Handlungsmöglichkeiten für eine verbesserte Zusammenarbeit von Spitex und Logopädie. Allenfalls eine Einzelfallstudie gestalten, die eine solche Zusammenarbeit in der Praxis erprobt.
- Interviews mit Spezialisten über gezielte Öffentlichkeitsarbeit, um die Plattform für Jungbetroffene zu erweitern und geeignete Angebote der Logopädie zielführender anzubieten.

7. Reflexion

Im letzten Kapitel geht es darum, einen reflektierenden Blick auf diese Arbeit zu werfen. Was ist bei dieser Arbeit positiv als auch negativ hervorzuheben und wo bestehen allenfalls Verbesserungsmöglichkeiten? Wir betrachten dabei die Auswahl der Befragten, sowohl in den Interviews als auch bei der Umfrage und die Gestaltung des Leitfadens bzw. des Umfragebogens. Haben bestimmte Entscheidungen einen Einfluss auf das Endergebnis der Arbeit?

7.1 Auswahl der Befragten

In einem ersten Schritt soll die Auswahl der Interviewteilnehmern betrachtet werden. Das anfangs gesteckte Ziel mit einer Stichprobenauswahl von $N=5$ konnte nicht erreicht werden. Am Ende wurden drei Jungbetroffene interviewt, wovon eine Person das Interview mit der sekundärbetroffenen Ehefrau gab. Solch eine kleine Auswahl kann nicht auf die übergeordnete soziale Gruppe von Jungbetroffenen in der Schweiz verallgemeinert werden. Es bleiben einzelne Schilderungen von Jungbetroffenen, welche von ihren individuellen Eindrücken und Erlebnissen berichten. Die Auswahl der Interviewteilnehmern spiegelt teils ein heterogenes Gesamtbild wider. Unter den Jungbetroffenen sind verschiedene Wohnformen, verschiedene soziale Unterstützungssysteme und unterschiedliche Wertevorstellungen vorhanden. So wird die Wahrscheinlichkeit, dass bedeutsame Informationen nicht erhoben werden können, minimiert (vgl. Reinders, 2005, S. 134 ff.). Jedoch ist bei dem vorliegenden Stichprobenumfang von drei Personen das Ziel, einer möglichst grossen Varianz bezüglich der relevanten Merkmale, wie anfänglicher Umgang mit der Krankheit,

Sprachkompetenzen, Wissensstand zur Logopädie und Zukunftsaussichten, nicht erreicht. Im Rahmen dieser Arbeit, kombiniert mit einer qualitativen Online- Umfrage, ist die Stichprobengrösse jedoch angemessen und zeitökonomisch.

In einem weiteren Schritt wird die Auswahl der Befragten der Online- Umfrage reflektiert. Hier ist aufgrund der Anonymität festzuhalten, dass keine persönlichen Daten von Wohnort, Alter und Geschlecht erhoben wurden. Somit können auch keine Angaben zu demografischen oder geschlechtsspezifischen Hintergründen gemacht werden. Es wurde lediglich die Berufsbezeichnung erfragt, welche relevant war für diese Arbeit. Bei der Verteilung der Berufsbezeichnungen, liegt eindeutig eine Gewichtung auf den Fachpersonen Gesundheit und dem diplomierten Pflegepersonal HF. Es muss davon ausgegangen werden, dass in den Spitex- Organisationen mehrheitlich diese Ausbildungsgrade eingestellt werden. Die entstandene Verteilung der Berufsbezeichnungen kann aber auch ein reiner Zufallsbefund sein. Kritisch anzumerken ist, dass aufgrund der lancierten Aufrufe zur Online- Umfrage in den spezialisierten Teams und im Online- Newsletter nur knapp die Hälfte des gewünschten Stichprobenumfang erreicht wurde. Die restlichen Teilnehmer stammen hauptsächlich aus demselben Betrieb, des Spitexzentrums Dübendorf. So kann man die Ergebnisse nicht ohne Bedenken auf den gesamten Kanton Zürich verallgemeinern, sondern muss die regionalen Begebenheiten der Stadt Dübendorf berücksichtigen. Um ein differenzierteres Gesamtbild des Kanton Zürichs zu erhalten, hätten noch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von mindestens zwei weitere Spitex- Organisationen des Kanton Zürichs befragt werden müssen.

7.2 Gestaltung und Umsetzung des Leitfadens/ Umfragebogens

Wie im vorhergehenden Kapitel, widmen wir uns in einem ersten Schritt den qualitativen Leitfadeninterviews. Wie waren die Gestaltung und die Umsetzung des Leitfadens? Positiv hervorzuheben ist, dass der Leitfaden sich auf wesentliche Leitfragen reduziert, welche in direktem Bezug zu unserer ursprünglichen Hauptfragestellung stehen. Durch die Aufrechterhaltungsfragen konnten genauere Nachfragen gestellt werden. Insgesamt sollte der Leitfaden zur Strukturierung und Sicherheit dienen während des Interviews. Die Umsetzung zeigte, dass gewisse Fragen zum Teil zu komplex formuliert waren oder nur sehr schwer zu beantworten waren für die Jungbetroffenen. Teilweise waren sie inhaltlich redundant oder verfolgten dieselbe Intention, wie vorhergehende Fragen. Die festgestellten Mängel des Leitfadens hätte wir möglicherweise durch das Einbeziehen einer grösseren Gruppe beim Generieren der Fragen verhindern können. Allenfalls in Form eines Gremiums mit Studienkollegen oder anderen Fachleuten. Kritisch zu bewerten bei der Umsetzung des Leitfadens ist, dass wir trotz der vorgegebenen Struktur mehrmals von den Leitfragen abgekommen sind und Fragen gestellt haben, die nicht Teil des Leitfadens waren. Dies lässt sich begründen aufgrund unserer mangelnden Erfahrung in der Durchführung wissenschaftlicher Interviews und der damit verbundenen Nervosität. Wir haben nicht bei allen Interviews dieselben

Aufrechterhaltungsfragen gestellt, da diese immer dem derzeitigen Gesprächsklima und -kontext angepasst wurden. Diese individuelle, kontextangepasste Vorgehensweise erschwerte die Auswertung der Interviews.

Sekundär betrachten wir nun die Gestaltung und Umsetzung der Online- Umfrage. Die Fragen dazu wurden durch uns zu zweit erarbeitet und durch Jürgen Steiner überprüft. Hier wäre es sinnvoll gewesen, einen ordentlichen Pre- Test an einer kleinen Stichprobe durchzuführen, um die Umfrage vorab auf Lücken, Aussagekraft und Relevanz zu überprüfen. Trotz allem waren die Fragen verständlich und prägnant formuliert, was die Antworten der Teilnehmenden widerspiegeln. Das gewählte Programm «Google Formular» ist einfach in der Handhabung und vereinfacht die Auswertung der Fragen. Jedoch ist es dort möglich, die Umfrage abzuschliessen, auch wenn man gewisse Fragen nicht beantwortet hat. So entstanden einige wenige Lücken in der Umfrage.

8. Verzeichnis

8.1 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Dementia Language Guidelines, aktualisiert 2014.	7
Abbildung 2 Fiktives Fallbeispiel zu kommunikativen Bedürfnissen der Angehörigen.	10
Abbildung 3 Selbstgestaltete Grafik zum VIPS- Modell, 2019.	13
Abbildung 4 Das Konzept der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF), 2005.	16
Abbildung 5 Selbstgestaltete Grafik zu «State oft the Art» nach Steiner & Haag (2012), 2019.	26
Abbildung 6 Diagramm zur Frage 1	44
Abbildung 7 Diagramm zur Frage 4	45
Abbildung 8 Diagramm zur Frage 6	47
Abbildung 9 Diagramm zur Frage 8	48
Abbildung 10 Diagramm zur Frage 9	49
Abbildung 11 Diagramm zur Frage 11	51

8.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Selbstgestaltete Tabelle zu den fünf Arbeitsbereichen in der Demenztherapie nach Steiner 2018.	28
Tabelle 2 Auflistung der Hauptkategorien aus den Interviews.	32
Tabelle 3 Auflistung der Kommunikationsprobleme von Angehörigen, 2019.	46
Tabelle 4 Auflistung der Kommunikationsprobleme von Jungbetroffenen, 2019.	46
Tabelle 5 Auflistung potenzieller Zusammenarbeit von Pflege und Logopädie, 2019.	50
Tabelle 6 Abgleich Ergebnisse Leitfadeninterviews und Literatur.	53
Tabelle 7 Abgleich Ergebnisse Online- Umfrage und Literatur.	54

8.3 Literaturverzeichnis

Adler, G. (2011). *Nicht-medikamentöse Hilfen für Menschen mit Demenz. Leitfaden für die Unterstützung und Beratung von Patienten und ihren Angehörigen*. (1. Auflage). Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.

American Speech-Language-Hearing Association. (2019). *Dementia*. Zugriff am 26.12. 2019 unter <https://www.asha.org/practice-portal/clinical-topics/dementia/>

Becker, S. (2018). *Demenz. Den Alltag mit Betroffenen positiv gestalten. Ein praktischer Ratgeber für Angehörige*. Zürich: Ringier Axel Springer Schweiz AG.

Bucher, F. (Hrsg.). (2018). *Der gewöhnliche Alltag in der «Demenz-WG»*. Ein Bericht im Namen von Schweizer Radio und Fernsehen. Zugriff am 20.12.2019 unter <https://www.srf.ch/news/schweiz/pflege-im-alter-der-gewoehnliche-alltag-in-der-demenz-wg>

Derow R. (1987). Beratung, Beratungspsychologie. In: Dorsch F. (Hrsg.): *Psychologisches Wörterbuch*. (S.88 ff.) Bern: H. Huber Verlag.

De Shazer, S. & Dolan, Y. (Hrsg. deutschsprachige Ausgabe). (2008). *Mehr als ein Wunder. Lösungsfokussierte Kurztherapie heute*. Gemeinsam mit Yvonne Dolan. Aus dem Amerikanischen von Astrid Hildenbrand. (1. Auflage). Heidelberg: Carl Auer Verlag GmbH.

Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information, DIMDI WHO-Kooperationszentrum für das System Internationaler Klassifikationen (Hrsg.). (2005). *Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit*. Genf: World Health Organization.

Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) (Hrsg.). (2019). *ICD-10-GM, Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (Version 2019)*. Genf: World Health Organization.

Engel S. (2007). Gestörte Kommunikation bei Demenz aus Sicht der pflegenden Angehörigen- Wie Demenzerkrankungen die Bedingungen gelingender Kommunikation zerstören. *Zeitschrift für Gerontopsychologie & -psychiatrie*, 20, S. 269- 276.

Experten- Empfehlungen der schweizerischen Alzheimervereinigung. (2014). *Demenz Diagnose, Behandlung und Betreuung*. Yverdon-les Bains.

Grohnfeldt, M. (Hrsg.). (2018). *Kompandium der akademischen Sprachtherapie und Logopädie, Band: 4: Aphasien, Dysarthrien, Sprechapraxie, Dysphagien-Dysphonien*. (1. Aufl.) Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.

Grün H. D. (2015). Aus der Praxis für die Praxis: Logopädische Behandlung demenzbedingter Sprachstörungen. *Sprachtherapie aktuell: Schwerpunktthema: Aus der Praxis für die Praxis*, 2, S. 1- 11.

Gutzmann, H. (2008). Sprache und Demenzerkrankungen. *Forum Logopädie*, 21(6), S. 6–13.

Günzel C. (2018). *Unterwegs mit der Demenz- Spitex*. Film von der Online- Plattform alzheim.ch. Zugriff am 29.11.2019 unter <https://www.youtube.com/watch?v=ovLo4q6kuxQ>

Güther H. & Müller- Hergl C. (Hrsg. deutschsprachige Ausgabe). (2019). *Demenz. Der personzentrierte Ansatz im Umgang mit verwirrten Menschen*. (8. ergänzte Aufl.) Bern: Hogrefe Verlag.

- Haberstroh J., Neumeyer K. & Pantel J. (2016). *Kommunikation bei Demenz- Ein Ratgeber für Angehörige und Pflegende*. (2. Aufl.) Berlin Heidelberg: Springer- Verlag.
- Holthoff- Detto V. (2019). Angepasste Kommunikation als Hilfe in schwierigen Situationen. *Alzheimer Info*, 2, S.10.
- Högger B. & Juchli L. (1971). *Umfassende Krankenpflege*. Stuttgart: Georg Thieme Verlag.
- Höpflinger F. & Perrig- Chiello P. (2012). *Pflegende Angehörige älterer Menschen. Probleme, Bedürfnisse, Ressourcen und Zusammenarbeit mit der ambulanten Pflege*. (1. Aufl.) Bern: Hans Huber Verlag.
- Höpflinger F. (2014). *Wohnen im höheren Lebensalter- Grundlagen und Trends. Age Report III*. Zürich: Seismo Verlag.
- Institut für Schlaganfall- und Demenzforschung der Universität München (Hrsg.) (n.d.). *Umgang und Kommunikation mit Demenzerkrankten*. Informationsblatt, S. 1.
- Jansen S. (2019). Beziehungsgestaltung in der Pflege als eigene Kompetenz anerkennen. *Alzheimer Info*, 2, S.11.
- Knels C. (2017). Sprachtherapie bei Demenz in Deutschland. Was haben wir, was brauchen wir? *Forum Logopädie*, 6 (31), S. 30-33.
- Knels C. (2018). *Forum Logopädie. Sprache und Ernährung bei Demenz. Klinik, Diagnostik und Therapie*. Stuttgart: Georg Thieme Verlag KG.
- Köpf, G. (2001). *ASTRAIN: Das Alzheimer-Sprach-Training*. Oberhausen: Verlag K.M. Laufen.
- Köpf, G. (2003). ASTRAIN-Konzept. Das Alzheimer-Sprach-Training. In Füsgen I. (Hrsg.) *Zukunftsforschung Demenz, Dokumentreihe Bd. 5* (S. 29-34). Wiesbaden: Medical Tribune Verlagsgesellschaft mbH.
- Leuthe F. (2009). *Richtig sprechen mit dementen Menschen*. München: Reinhardt-Verlag. Zugriff am 08.11.2019 unter <https://www.deutsche-alzheimer.de/unser-service/archiv-alzheimer-info/kommunikation-mit-menschen-mit-demenz-guter-kontakt-ist-moeglich.html>
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse, Grundlagen und Techniken*. (12. überarbeitete Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- McCarthy B. (2012). *Nur nicht den Verstand verlieren. Gute Kommunikation trotz(t) Demenz*. (1. Aufl.) Bern: Verlag Hans Huber, Hogrefe AG.
- Miller W. R. & Rollnick S. (2015). *Motivierende Gesprächsführung. Motivational Interviewing*. (3. Aufl.) Freiburg im Breisgau: Lambertus- Verlag.
- Niklewski, G., Nordmann, H. & Riecke-Niklewski, R. (2013). *Demenz. Hilfe für Alzheimerkranke und ihre Angehörigen*. Berlin: Stiftung Warentest.
- Reinders H. (2005). *Qualitative Interviews mit Jugendlichen führen. Ein Leitfaden*. München: R. Oldenbourg Verlag.
- RHAPSODY Online- Ratgeber (2017). Für sich selbst sorgen. *Online Ratgeber für Angehörige von jüngeren Menschen mit Demenz*, Kap. 7, S. 7- 14.

- Richard C. (2016). *Integrative Validation nach Richard®. Menschen mit Demenz wertschätzend begegnen.* (2. Aufl.) Bollendorf: Eigenverlag Institut für Integrative Validation GbR.
- Rosenberg M. B. (2016). *Gewaltfreie Kommunikation. Eine Sprache des Lebens.* Paderborn: Junfermann Verlag GmbH.
- Schulz von Thun F. (1981). *Miteinander reden 1: Störungen und Klärungen: Allgemeine Psychologie der Kommunikation.* (56. Aufl.) Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH.
- Schweizerische Alzheimervereinigung (2012). Sich verständigen – auch mit Demenz. *Infoblatt der schweizerischen Alzheimervereinigung, Januar, S. 2.*
- Sinz, E. (2003). Sprech- und Sprachstörung. Begleitende Sprachtherapie bei Alzheimer-Demenz. In Füsgen I. (Hrsg.), *Zukunftsforum Demenz, Dokumentreihe Bd. 5* (S. 35-42). Wiesbaden: Medical Tribune Verlagsgesellschaft mbH.
- Steiner, J. (2010a). *Sprachtherapie bei Demenz. Aufgabengebiet und ressourcenorientierte Praxis.* München: Reinhardt Verlag.
- Steiner, J. (2010b): *Zürcher Fragebogen zur Aktivität und Kommunikation im Alltag, Z-FAKA.* Zugriff am 11.02.2020 unter: www.demenzsprache-hfh.ch/diagnostik-fokus-sprache.
- Steiner, J. (2010c): *Zürcher Indikations- Checkliste, Z-GINCH.* Zugriff am 11.01.2020 unter: www.demenzsprachehfh.ch/diagnostik-fokus-sprache.
- Steiner, J. (2010d): *Zürcher- Protokollbogen Anamnese: Sprachabbau im Alter, Z-PASA.* Zugriff am 11.01.2020 unter: www.demenzsprache-hfh.ch/diagnostik-fokus-sprache.
- Steiner J. & Haag F. (2012). Demenzerkrankungen: Auftrag an die Logopädie. *Sprache- Stimme-Gehör, 36,* S. 60- 64.
- Steiner, J. (2013): *Zürcher Checkliste für Alltagsdialoge, Z-CADA.* Zugriff am 11.01.2020 unter: www.demenzsprachehfh.ch/diagnostik-fokus-sprache.
- Steiner J. (2018). Demenz verstehen und logopädisch behandeln. In Grohnfeldt M. (Hrsg.), *Kompendium der akademischen Sprachtherapie und Logopädie.* Bd. 4, (1. Aufl.) (S.95- 110). Stuttgart: Kohlhammer GmbH.
- Steiner, J. (n.d.). *Empfehlungen für die logopädische Therapie Demenz im Fokus Sprachlichkeit und ICF.* Zugriff am 04.01.2020 unter: https://www.hfh.ch/fileadmin/files/documents/Dokumente_Expertenwissenonline/Sprache_und_Demenz/empfehlung_demenz_im_fokus_sprachlichkeit_nb.pdf
- Steiner J. (2019). *Liste der Kolleginnen, die ansprechbar sind in Sachen Logopädie und Demenz-Institut für Sprache und Kommunikation unter erschwerten Bedingungen.* Zugriff am 13.11.2019 unter <https://www.logopaedie.ch/links-listen>
- Swaffer K. (2017). *Was zum Teufel geschieht in meinem Kopf? Mit einer früh einsetzenden Demenz leben und kämpfen.* (1. Aufl.) Bern: Hogrefe Verlag.
- Watzlawick P., Beavin J. & Jackson D. (2017). *Menschliche Kommunikation. Formen, Störungen, Paradoxien.* (13. unveränderte Aufl.) Bern: Hogrefe Verlag.

Weigl, I. & Reddemann-Tschaikner, M. (2009). *HOT- ein handlungsorientierter Therapieansatz für Kinder mit Sprachentwicklungsstörung*. (4. vollständig überarbeitete Aufl.) Stuttgart: Georg Thieme Verlag KG.

9. Anhang

Inhaltsverzeichnis des Anhangs

9.1 Unterlagen Interviews	66
9.1.1 Interviewleitfaden- Vorlage	66
9.1.2 Transkript eines Leitfadeninterviews (TR 3)	69
9.1.3 Codierungs- und Kategoriensystem Interviews	84
9.1.4 CD mit Audiodateien der Interviews	
9.2 Unterlagen Online- Umfrage	98
9.2.1 Umfragebogen- Vorlage	98
9.2.2 Ergebnisse Umfrage	102

Auf den Anhang aller Gesprächstranskripte der qualitativen Interviews sowie deren Einverständniserklärungen (Personalienblätter) wurde aufgrund des Umfangs und des Datenschutzes verzichtet. Stellvertretend ist ein Transkript ersichtlich, alle weiteren Leitfadeninterviews wurde gleichermaßen transkribiert. Die nicht aufgeführten Dokumente liegen den Autorinnen jedoch vor und können eingesehen werden.

9.1 Unterlagen Interviews

9.1.1 Interviewleitfaden-Vorlage

Leitfaden für qualitative Interviews zur Bachelorarbeit: Logopädie bei beginnender Demenz:

Allgemeine Vorgaben für die Interviews:

- Einheitlicher Ablauf (Form: Teilstrukturiertes Interview)
- einmaliges Interview als Einzelperson oder Paare
- Erzählfähigkeit: Sie müssen fähig sein über ihre Diagnose zu sprechen und Angaben zu machen über ihre Erfahrungswelt/ Kommunikation im Allgemeinen.
- induktives Sampling

Gesprächsphase:	Aufrechterhaltungsfragen:
<p>Eröffnungsphase (Ohne Tonband)</p>	<p>Themen, Nachfragen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ziel (aber nicht Forschungsfrage nennen) - Uns geht es darum, dass wir durch ihre Erfahrungen in der Kommunikation im Alltag herausfinden möchten, wie sich Menschen mit einer beginnenden Demenz unterstützt fühlen. - Zudem möchten wir wissen, wie gut Sie über die Möglichkeiten der logopädischen Therapie informiert sind und ob der Wunsch nach mehr Informationen besteht. - Bei Paaren: Wie wirken sich die kommunikativen Veränderungen auf Ihre Paarbeziehung aus? • Mein Interesse (an langen Erzählungen; aus der realen Praxis/Erlebnisse) - Möglichst lange Erzählungen aus dem direkten Leben über Erlebnisse, Erinnerungen - Falls Sie meine Fragen nicht verstehen, sagen Sie es einfach. Ich frage dann nochmals anders. • Kommunikation - Ich werde eine Frage stellen und Sie erzählen möglichst viel dazu aus Ihrem Leben - Anspracheform klären: Du oder Sie? • Einverständniserklärung sichern <p>Sie haben die Einverständniserklärung bekommen und einen kleinen Fragebogen, können Sie das ausfüllen und mir abgeben?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wohlbefinden sichern <p>Das Gespräch dauert ca. 40 Minute, ich hoffe Sie fühlen sich wohl, dann können wir starten.</p>
<p>1. Leitfrage Erzählen Sie von der Zeit nach der Diagnose! Was ging in Ihnen vor?</p> <p>Beschreiben Sie bitte die Zeit nach der Diagnose!</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Wie wirkt sich die beginnende Demenz auf dein/ihr Leben oder die Beziehung aus? - Welche Gefühle hattest du/hatten Sie zu Beginn, haben diese sich mittlerweile verändert? - Haben sich durch die Demenz deine/ihre sozialen Kontakte verändert? - Was würdest du/Was würden Sie einem Neu-Diagnostizierten mit auf den Weg geben? - Hast du/Haben Sie einen Glauben eine Einstellung die dir/Ihnen Halt gibt?

<p>2. Leitfrage Denken Sie an alltägliche Gespräche! Wo sehen Sie Stärken und Schwächen beim Sprechen?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Gibt es Momente, wo Sie sich verloren fühlen? - Fühlen Sie sich durch die Demenz ausgeschlossen in Gesprächen mit Freunden/ Verwandten oder Mitarbeitern? - Welche Bedeutung hat das Sprechen für Sie persönlich? - Wie erleben Sie die Kommunikation mit Ärzten, Pflegern oder Therapeuten? - Was sind Stolpersteine in der Kommunikation? 	
<p>3. Leitfrage Die Logopädie ist zuständig für Sprach- bzw. Kommunikationsstörungen. Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen können von einer logopädischen Beratung oder Therapie profitieren. Der Erhalt des Redens ist wichtig für die Teilnehmen am Leben (ICF). Das Reden, längst möglich zu erhalten, ist das Ziel logopädischer Arbeit. Die wichtigen Themen der logopädischen Arbeit bei Demenz sind Strategien zu entwickeln, für die Kommunikation. Auch das Lesen und Schreiben so lange wie möglich, aufrecht zu erhalten ist das Ziel.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kennen Sie noch weitere unterstützende Angebote neben der Logopädie in Bezug auf die Kommunikation? - Wo sehen Sie noch Verbesserungsmöglichkeiten in der Zusammenarbeit zwischen Therapeuten, Ärzten und Angehörigen? - Als wie wichtig ist die Kommunikation im Alltag? Gibt es andere Lebensbereiche die wichtiger sind? - Was bedeutet es für Sie noch zu Hause leben zu können? - Was für andere Wohnformen würden für Sie in Frage kommen? 	
<p>Zauberstabsfrage Wenn Sie an die Zukunft denken, was wünschen Sie sich für</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sehen Sie auch Verbesserungsmöglichkeiten in der medizinisch- therapeutischen Bereich? - Gibt es sonst noch etwas was sie loswerden möchten? 	

<p><i>junge Demenzbetroffenen und deren Angehörigen?</i></p>		
<p>Abschlussphase</p>	<p>Von unserer Seite wars das. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch! Wir haben hier ganz viele wichtige Hinweise bekommen-die werden wir nun bearbeiten. Wir hoffen es war auch für Sie etwas Interessantes dabei! Im Februar 2020 wird unsere Bachelorarbeit fertiggestellt sein, bei Interesse an unseren Ergebnissen werden wir Sie kontaktieren.</p>	

9.1.2 Transkript eines Leitfadeninterviews

3. Gesprächstranskript (TR3) – E. T.

E.T: Betroffene

E.F: Esther Fischer, Interviewerin

A.L: Anja Lustenberger, Interviewerin

Nr.	Aussage:	Codierung:
1.	EF: Also eusi erschti Frag wäri: Wie isch dZit nach de Diagnose gsi? // Was isch so i dir vorgange?	
2.	ET: Also erschtens mal isch die Zit nach de Diagnose immer no da. Die lauft eigentlich, das find ich au no öbis spannends. Für mich isch das nöd eifach en Punkt gsi, sondern das isch so e langi Chettä vo, ähm, Sache wo passiert sind i letschter Zit. Das sind jetzt über zwei Jahr und es Jahr vorane, bevor ich die zwei Jahr agfange han, bin ich eigentlich scho bim Arzt gsi. Und de Arzt het gseit: «Ja, jetzt tüemer mal luege!» und das isch denn es Jahr lang gange, eifach zum chli luege, aber eigentlich sinds drü Jahr.	Zeit nach der Diagnose Bis heute präsent
3.	EF: Mhm	
4.	ET: Aber ich han denn im Gschäft i dere Zit au sone Dings übercho, ähm, e Abmahnig, dass ich müssi besser arbeite. Meh leichte und so i dem Jahr...vo dem her...und denn han ich so es Raschter übercho, was ich jetzt muss mache und das han ich nöd alles chönä mache und denn han ich im andere Jahr...wo das Jahr agfange het vo de Demenz, han ich denn e Chündigung übercho. (<i>lacht</i>) Und am Tag nacher bin ich nacher per Zuefall – ich ha das ja nöd gwüsst – bin ich denn binere Ärztin gsi und die het mich denn gad chrank gschribe. Die het wosi mich gseh het, het sie gseit: «Luged Sie, Sie chönd gar nömä schaffe! Das gaht ja gar nömä. Sie chönd ja nöd mal meh Zahle richtig lese und so, da stimmt öbis nöd! Also muss mer das untersueche!» Ich ha wahnsinnig vill Glück gha! // Will das isch denn sozäge: Zack, die het mich u-segschosse und denn het die gseit: «Sie Sie chönd gar nömä schaffe!» Und denn han ich e gwüssi Freiheit übercho. Ich bin au nöd irgendwie trurig gsi, dass jetzt irgendöbis nöd stimmt oder? Det hani no nüt gwüsst, was es denn isch...ähm...und ich findes eifach es Gschenck, dass das nöd irgendwie es Jahr vorher gsi wär oder so. Ou also ja...Das isch so mini Gschicht, wies agfange het!	Arbeit Kündigung Krankschreibung & Diagnose
5.	EF: Also ischs i dem Sinn ebe vom Gfühl her nöd nur Trurigkeit gsi, sondern ebe au e gwüssi Erlösig?	
6.	ET: Ja! D`Klarheit, sWüsse – es isch wüki öbis los! Ich has ja scho länger gwüsst. Ich würd sege, ich het villicht es paar Jahr chönä vorne anehenke. Oder? Ich bi mal amene Vortrag gsi, wo ich het söllä e Presentation mache döt und ich bin ja selbschtständig gsi, bevor ich	Wissen über den Ursprung der Veränderungen

Nr.	Aussage:	Codierung:
	det agfange han schaffe. Und det han ich e Präsentation gha und mich het das total kaputt gmacht det. Denn chunsch ja det übere und hesch Sitzig und das het mich total zämgleit. Ich han nömä recht chöne die Präsentation mache, ähm, zum Glück simer denn zwei Präsentatore gsi, denn han ich chönä abgä und de het er witergmacht. Und denn han ich denkt: Irgendöbis stimmt doch nöd! Also was isch denn das? Ich bin gar nömä...	Veränderungen bei der Arbeit
7.	<i>Alle lachen</i>	
8.	ET: Also das isch so de Punkt, das isch so im drizehni gsi. Ähm, wo das wie agfange het. Aber ich han eifach selber nöd vill gmerkt devo, das es irgendwie schwieriger wird. Ich bin nur mit em Auto, ich bin die ganze Schwiz umenandgreist und han Chunde bsuecht und emal han ich mich eifach verfare und han denkt: Wieso chum ich jetzt nömä dethi? Und acht Lüth end uf mich gwartet und ich bin zwänzg Minute zspat gsi! <i>(lacht)</i>	Beginn der bewussten Wahrnehmung von Veränderungen
9.	AL: Ja, das sind Sache, wo denn halt chönd passiere!	
10.	ET: Ja mer chan sich denn ja guet useschnurre!	Ausweichstrategie vor der Diagnose Ausreden
11.	EF: Was würdisch du Neudiagnostizierte uf de Weg gä?	
12.	ET: Ja, das isch ganz e interressanti Frag! Mer isch ja denn fascht e chli durenand. Es chömed denn siebedzä Sache glichzeitig! Oder? Und ich glaub au nöd, dass mer das gross chan verändere, will die müend ja denn die Untersuechige mache mit de MRI und die Diagnose...mit dene...Wie heisst das, wenn mer so vill Frage muss beantworte? Wo mer denn nömä weiss, ob ähm...weiss nöd wie das heisst. // Wenn im Spital bisch und sie wend jetzt luege, ob das Demenz isch oder nöd, denn macheds so en Tescht!	Veränderungswünsche für Neudiagnostizierte Viele Dinge gleichzeitig bewältigen müssen
13.	AL: De Minimental-Status?	
14.	ET: Das isch de Minimental, aber das isch ja eigentlich nacher denn e grösseri ähm, Sach wos da mached...	
15.	AL: Kenn au nöd jede Tescht, aber...	
16.	ET: Ja, genau. Dass das denn wüki chönd mässe sozäge	
17.	AL: Ja	
18.	ET: Also das, die Person chan nöd mal meh das oder das oder das! Und schlussendlich chunsch denn dezue, dass uf Grund vo dem denn nacher e Diagnose hesch. Das gaht natürlich öbä es halbs Jahr.	Ablauf Diagnostizierung
19.	EF: Hesch du en Glaube oder e Istellig, wo dir Halt git oder gä het i all dem ine?	
20.	ET: Ja! Das het mir sehr ghulfe und die Lüt, wo mich kenned seged all: «Es isch fantastisch, wie du mit dem umgasch!» Also ich bin wüki trurig gsi am Afang, aber au überforderet oder? Und nacher, wo ich eigentlich...ich ha sogar mal die Chile, ähm, es Zügnis gä	Glaube und Einstellungen, die Halt geben

Nr.	Aussage:	Codierung:
	und gseit, wie ich das gseh. Und das isch au guet gsi für die, will die hend ja denn gseh: die isch ganz normal! Also wieso isch die chrank? Das isch eigentlich sProblem a dere Chrankheit oder?	Glaube an Gott und Kirche Wahrnehmung der Krankheit von Aus-senstehenden Gegen aussen «normal»
21.	EF: Mer gsehts nöd a !	
22.	ET : Für Unbetroffeni chan ich eigentlich vill mache, aber es git eifach gwüssi Sache, wo ich nömä chan oder?	Wahrnehmung der Krankheit von Aus-senstehenden
23.	EF: Mhm	
24.	ET: Und denn gseht natürlich en Ussestehende: «Läck, da isch ja gar nüt!»	Wahrnehmung der Krankheit von Aus-senstehenden
25.	EF: Das isch e extrem wichtigi Frag und zwar: Wie würkt sich die beginnendi Demenz uf sLäbe und vor allem uf dBezieig us? Also du hesch ebe gseit mit de Chile, die hends guet ufgfasst, aber villicht au suscht.	
26.	ET: Mhm, also serscht wo chunt isch natürlich dFam- ilie, die sind natürlich eigentlich mitbetroffe oder? Die chömed jedes Mal mit, wenn ich id Memory Klinik gange und das findi ganz lässig. Mir sind denn so e ganzi Gruppe und denn muss mer meh Stüehl hole! (lacht) Ja, mir hend eifach ganz e gueti Verbindig die Familie und au, villicht will ich so ruhig bi uf dem. Mini Chind sind achzäh und zwänzg, die chömed au guet mit dem us. Will sie eifach finded: «Ja, so lang sMami no ok isch, sind mir das au!» Oder die übernahmmed das fascht echli: Okey, es isch nöd so schlimm. Also es isch schlimm, mir wüssed, dass es schlimm isch, aber im Moment isch es jetzt guet. Denn gnüssed mir die Zit. Das isch so die Zitachse, wo ich denke, ich würd sie au nöd definiere – ich ha es Zitli lang immer denkt, ich mach das – aber ich has denn glich nöd gmacht. Mer weiss ja denn nie, wies denn würklich witergaht oder?	Umgang der Ange- hörigen mit der Krankheit Locker wegen Lo- ckerheit der Be- troffenen Unterstützung durch Angehörige Begleiten, Emotio- naler Halt
27.	AL: Aber dBezieig zu dine Söhn oder zu dim Partner oder Maa, het sich die veränderet?	
28.	ET: Also min Maa und ich, mir hend eus öbä zwei Jahr bevor ich die Diagnose gha han, hend mir eus trennt. Und denn gschide.	
29.	AL: Ja, ok.	
30.	ET: Also das isch nömä gange oder? Also ich würd sege, das het au mit dem ztue. Will ebe als Muetter, wo ständig alles macht ide Familie imene Eifamilie- haus hemer gwohnt oder? Und denn funktioniert die nömä richtig? Er het scho gmerkt, dass das nömä gaht. Und ich gah devo us, dass das au en Fakt isch. Das mir eus trennt hend, will es isch eifach nömä gange oder?	Familiäre Verände- rungen Rollenbild unverän- dert trotz gesund- heitlicher Verände- rungen (Kommunikation) Beziehung

Nr.	Aussage:	Codierung:
		Unverstanden fühlen
31.	AL: Ja.	
32.	ET: Ich het eifach meh Hilf brucht und han die nöd übercho und denn...ja! Hets nur Knatsch gä.	Familiäre Veränderungen Mehr Hilfe benötigen
33.	AL: Ja	
34.	EF: Mir hends atönt gha mit de Gmeind oder ebe au mit de Familie. Hend sich dur dDemenz die Soziale Kontakt au veränderet?	
35.	ET: Ja! Also zum Bispil mini reis – mir sind drü Schwöschtere -und die mittleri Schwöschter isch e so chli de Manager. Und ähm, sie het denn sGfühl gha, sie well jetzt da de Lead übernä oder nacher hemer chli Strit übercho...	Familiäre Veränderungen Empfundene Bevormundung durch Schwester
36.	EF: Also dich coache?	
37.	ET: Ja eifach: Sie würd alles für mich mache und so die ganzi...	
38.	AL: So FInanze und so?	
39.	ET: Ich muss denn nömä mini Sache...genau!...Ich mach hüt immer no am Computer mini Zahlige. Und sie het denn gfunde: «Ich übernahm das alles und mach denn das!» Und denn nacher hemer eifach Strit übercho, will ich gseit gha han: «Ich will das nöd!» Und denn nacher isch natürlich dDiksussion cho: «Moll, aber es wär doch besser wüsch du das eso mache!» Und ja, denn hemer chli Strit gha mir zwei. Und nacher isch es denn so gsi, sie het sich denn zruiggzoge, hät sich au chli i sich kehrt und überleit und jetzt macht sie das vill andersch. Also sie wott eifachnur helfe: «Wot-sch das ich dir das hilf oder nöd?» (<i>lacht</i>) Es isch eifach e besseri Kommunikation worde i dem Satz!	Aufgabenbereiche Betroffene und Aufgabenbereiche Angehörige Organisation Alltag (B) Zahlungen am Computer (B) Hilfe bieten auf Anfrage (A) Kommunikation mit Angehörigen Verschiedene Erwartungen
40.	AL: Und was denksch, het ihre ghulfe, dass sie plötzlich en andere Weg usgsuecht het?	
41.	10 Minuten	
42.	ET: Also sie gaht au regelmässig ine Gspröchsgruppe, also e Frau und sie und denn rededs über das Zügs oder? Und das findi no guet, also mer muess eifach und gad wenn mer Knatsch het, isch das sWichtigste. Denn gaht das nömä, will denn chamer nömä rede. Alles wo mer seit isch falsch oder? (<i>lacht</i>) Und es het sich denn scho au klärt, klärt müsse werde: Wer übernimmt jetzt was? Will klar bruch ich e Unterstützig, aber wer...(<i>lacht</i>)...oder ich bin Chemieingenieurin	Hilfe für Angehörige Gesprächsgruppe Aufgabenbereiche Betroffene und Aufgabenbereiche Angehörige

Nr.	Aussage:	Codierung:
	gsi... und Tabelle gmacht und gseit: «Lug es git e Gruppe vo Lüt wo mir am meischte, äh, am nöchschtä sind und denn säinig, die sind au sehr wichtig, aber es sind Nummer zwei. Zum Bispil mini Muetter, mini Schwöschtere die hömed denn inere zweite Ebeni und die andere sind lässigi Lüt zum Teil au und zum Teil au nöd so! Aber das isch ja denn wie die Gmeind oder die Chile...Und so han ich denn drü Stufene gmacht und denn isch für mich ganz klar gsi: Lug, da obe sind eifach zwei Lüt und das sind mini Chind! Und das han ich denn au kommuniziert nacher. Das isch de Punkt, wo ich wett kommuniziere und entscheide, das sind in erschter Linie mini Chind. Und das wett ich eigentlich witerbhalte.	Kommunikation mit Angehörigen Eigene Bedürfnisse/Vorstellung Auswahl der primären Ansprechpartner Selbstständigkeit/Mündigkeit
43.	AL: Ja, das isch schön. Aber Soziali Kontakt so zu Fründe oder Verwandte, hend die sich au verändert?	
44.	ET: Ja es het sich natürlich bi mir, will ich ja denn au usezoge bin natürlich scho verändert. Denn bin ich da uf Züri cho...	Veränderung der Sozialen Kontakte Neue Umgebung durch Umzug
45.	AL: Ja	
46.	ET: Und dur das het sich denn mini ganz Situation au verändert.	Veränderung der Sozialen Kontakte
47.	AL: Aber wenn du jetzt uf neu Lüt zuegach, isch das andersch als voher?	
48.	ET: Also slässige isch, ich han öber neus kennegeleert die Chile. E Frau, die isch zum erschte Mal dete gsi, ich ha sie nonie vorher gseh und ha die ständig gseh «det äne». Und denn han ich denkt: Mit dere muss ich unbedingt rede, will min Chopf gaht immer det übere! Denn bini, wos fertig gsi isch det anegange und denn isch sie nömä ume gsi. Und denn hani denkt: Janu, jetzt gahni hei! (<i>lacht</i>) Denn isch sie vor em lgang gstande und denn hemer agfange rede und denn het sie mir verzellt blablabla. Sie seg bipolar und sie wüssi jetzt au nöd so recht, ob sie das da jetzt guet fänd oder nöd.	Veränderung der Sozialen Kontakte Neue Bekanntschaften Bereicherung für andere sein können mit anderen Problemen
49.	EF: Mhm	
50.	ET: Und denn bin ich sie zwei, drü Mal go bsueche di hei und mir hend mitenand gred und das isch wirklich schön! Also mir gfalled sönigi Sache, wo eifach passiered also Soziali Kontakt. Ich han au neu becho dur das oder?	Veränderung der Sozialen Kontakte Spontan neue Menschen kennenlernen
51.	AL: Ja	
52.	ET: Aber sicher au dur die Offeheit, wo ich han und ich ha zum Bispil am Mittwochabig uf dGass. Bring Tee und Brot und so, verschänke, au im Winter. Also vom Chrischtehüsli, äh, her. Das isch so es Sozialwerk und das macht mir Freud mit Lüt öbis, öbis witerzschänke oder?	Einstellung Offenheit Aktiv sein Engagement/neue Aufgaben

Nr.	Aussage:	Codierung:
53.	AL: Ja	
54.	ET: Das isch jetzt eigentlich so min Job! (lacht)	Engagement/neue Aufgaben Neuer Job (Freiwilligenarbeit auf der Gasse)
55.	AL: Schön!	
56.	EF: Und wenn jetzt a alltägliche Gspröch denksch, wo ggesch du Stärchene und wo Schwächene bim Rede?	
57.	ET: Also dStärchene sind recht guet am Morge und wird eifach immer schlechter geg de Abig	Stärken und Schwächen Sprechen & Sprache Müdigkeit im Laufe des Tages
58.	EF: Also dur dMüdigkeit i dem Sinn?	
59.	ET: Genau, ich müssti eigentlich – ich chan das nöd - am Namittag go schlafe, aber das passt nöd für mich!	Strategien im Umgang mit den Schwächen Schlafen & Erholung
60.	EF: So en Powernap?	
61.	ET: Ja genau! Das isch irgendwie no schwierig. Chan ich nöd so guet. Villicht muss ich das no chli lehre. Aber ich ha zum Bispil mängisch: Ich wett gern uf, wie heisst jetzt das? Hm, weiss nöm wies heisst und denn nacher tun ich das umschibe und mini, die Lüt rundume werded denn mängisch chli verruckt, will ich irgendöbis verzelle und sie sötted usefinde, was ich meine oder? Es isch glaub schon o chli mühsam für die andere au!	Strategien im Umgang mit den Schwächen Wortfindungsstörungen
62.	EF: Also das du dWörter teilwis nöd genau findsch?	
63.	ET: Ich weiss genau, was ich wott sege, aber ich chas eifach nöd sege! Ich weiss genau, wo sisch, wies usgseht, det bin ich scho mal gsi und ähm ja. Und jetzt weiss ich halt nömä, wie die Stadt heisst!	Wortfindungsstörung
64.	EF: Mhm. Und denn ischs ebe immer wie chli es Rätsel für...	
65.	ET: Genau, ich mag mich...was passiert...ich ha ständig de Name...läck, jetzt hani en wieder vergesse! // Äh, mal luege!...Ich weiss ihn doch! Gester hani en no so guet chönä! De neu wieder chönä: Ah läck lässig, ich chans wieder und jetzt chanis wieder nömä! Ah, das isch no blöd! // St.Galle! Isch nöd dagstande, aber ich has no gwüsst! Z`St. Galle han ich jetzt e Bezieig i dem Sinn, dass ich jetzt über gfunde han, wo ähm, e Gruppe ufgmacht het für Jungbetroffeni Persone. Das wär villicht au no öbis für eu! Det gits öbä sibä oder acht...	Wortfindungsstörung Selbsthilfegruppe Jungbetroffene Vorbild St. Gallen Austausch mit anderen Betroffenen
66.	AL: Also es het det en Verein, de Verein MOSAIK. Die hemer ebe scho agschibe.	

Nr.	Aussage:	Codierung:
67.	ET: Die hend öbä sibä oder acht Lüt, wo det sind!	Selbsthilfegruppe Jungbetroffene
68.	AL: Ich ha dene gschribe und dFrau Debasio heisst sie glaub, sie het gseit, sie hegi umegfröged und kei Rückmeldig oder Resonanz becho. Das öber würd welle mitmache.	
69.	ET: Ja	
70.	AL: Genau	
71.	ET: Die sind, die Lüt, also ich bin jetzt dete gsi und sind relativ wit fort...also e Tagesstruktur quasi. Die sind witer weg quasi. Vo mir wos neu isch sit zwei Jahr.	Selbsthilfegruppe Jungbetroffene
72.	AL: Ah sie sind fortgschrittner ide Demenz?	
73.	ET: Fortgschrittner die Demenz, ich weiss nöd i welle Alter, aber ebe es het verschieden Stadi. Das isch villicht au dSchwierigkeit, wenn ich wett sone Selbshilfegruppe mache. Denn chas sie, dass innerhalb vomne halbe Monet oder Monet sich öber völlig veränderet.	Gründung einer eigenen Selbsthilfegruppe für Jungbetroffene Austausch mit anderen Betroffenen
74.	AL: Mhm	
75.	EF: Gits Moment, wo du dich verlore fühlsch, gad au im Gspröch ine oder die Kommunikation?	
76.	ET: Ja, das isch natürlich blöd, wenn nöd chasch sege, welli Stadt das jetzt meinsch oder? Es git ja no paar die Schwiz!	Verloren fühlen im Gespräch Wortfindungsstörung Gedanken nicht ausdrücken können
77.	<i>Alle lachen</i>	
78.	ET: Aber luschtig isch, dass ich das mit St. Galle jetzt nur weiss, will ich det gsi bin und sgseh han und mich das emotional wüki chli troffe het. Ähm und drum chan ich mir jetzt das St. Galle merke. Das isch irgendwie interessant, also ich müsst jetzt für die ander Stadt, wo ich nie weiss – isch ja glich – ähm, au no so es Erlebnis ha, wo villicht no chli emotionaler wär, wie nur wies heisst.	Strategien im Umgang mit den Schwächen Emotionale Verbindung schaffen
79.	EF: Wills anderscht abgspeicheret wir i dem Sinn oder?	
80.	ET: Mhm, aber han ich dini Frag überhaupt beantwortet?	
81.	EF: Ähm ja, ebe das wegem verlore fühle, weg de Wörter nöd finde, dass denn...	
82.	ET: Verlore findi chli es schwers Wort mussi sege, ähm ich meine, das merksch ja denn eifach oder jetzt wenn ich öbis schribe und denn chamers nömä läse! Ich has ja no chöne lese, wo ichs gschribe han weisch! Das isch mängisch sochli mühsam!	Stärken und Schwächen Sprechen & Sprache Schrift unleserlich

Nr.	Aussage:	Codierung:
83.	EF: Mhm, also jetzt eher bim Lese und Schribä?	
84.	ET: Also ja, will ich im Soziale Kontext ebe kei Hemmige han. Also ich red ja mit dene Lüt, wo ich kenne und denn denki immer: Chum, da muss ich mich jetzt nöd ufrege!	Strategien im Umgang mit den Schwächen Keine Hemmungen haben Freude am Kommunizieren Einstellung
85.	EF: Fühlsch du dich mängisch usgschlosse i Gspröch mit Verwandte oder jetzt villicht au mit Mitarbeiter vom Chrischtehüsli im Gspröch?	
86.	ET: Ja, das isch natürlich, wenn ich müed bin, denn chan das passiere ja. Aber ebe, ich würd sege es isch nöd so vill de Fall. Ich tun eigentlich immer, wenn ich jetzt is Chrischtehüsli gahn, denn tuen ich immer luege, dass ich am Namittag vorane nüt han oder? Dass wenni denn wüki gang, dassi nöd müed bin, wenni det bin oder will es isch denn Abig.	Strategien im Umgang mit den Schwächen Schlafen, Planen
87.	EF: Welli Bedütig hets rede für dich persönlich?	
88.	ET: De isch natürlich wichtig de Ustusch. Mängisch isches au schwierig, gad zum Bispil im Kontext vode Liebschtä sozäge, will mer denn zum Bispil...mini Tochter tuet mich mängisch so, wie seit mer dem? Bemuettere! Und das mag ich nöd oder? Und debi macht sies wüki super guet und das isch für mich wahnsinnig schwierig zum Säge: «Hei chasch jetzt mal chli zruggah oder so!» oder «Ich wett das jetzt selber mache!» und denn chömed mer mängisch scho chli anenand a, will sie wohnt ja bi mir. Vo dem her. Aber ich bin natürlich au froh, denn chani das eifach anelege und sege: «Du ich chum nömä drus, chasch mal mache?» (<i>lacht</i>) Denn machts zack zack zack und denn ischs gmacht! Und ich han e Halbstund scho lang probiert oder? Das isch denn schon o schön, wenn mer no öber het.	Bedeutung des Sprechens/Kommunizierens Austausch bedeutsam Bedürfnisse ausdrücken Strategien im Umgang mit den Schwächen Unterstützung durch Angehörige
89.	EF: Das isch ja jetzt dFamilie, wie erlebsch du dKommunikation mit Ärzt, Pfleger oder Therapeute?	
90.	ET: Eigentlich guet, ich han eifach usegfunde, dass mer die muss führe. Ich bin ja Führigschaft und min Arzt zum Bispil, dem leg ich das sozäge ane und sege dThemene zum Bespreche. Denn frög ich ihn die paar Sache, wo ich ganz wichtig find und so.	Kommunikation mit Ärzten Arzt scheint keine klare Struktur zu haben und bittet Betroffene um Definition des Vorgehens
91.	AL: Theroretisch...merksch du, wenn du im Gspröch bisch mit Ärzt oder Therapeute, dass sie sich chönd apasse die Kommuniaktion?	
92.	20 Minuten	

Nr.	Aussage:	Codierung:
93.	ET: Das isch total verschiede!	Kommunikation mit Ärzten
94.	AL: Ja	
95.	ET: Ich han e Ergotherapeutin, die macht das natürlich fantastisch oder? Ich find das obercool, dass es so öbis überhaupt git! Und sie het denn ebe au Freud, wenn sie e herausforderndi Ufgab het, dunkts mich! Äh, das gfallt mir eigentlich sehr! Und was isch jetzt sandere gsi?	Kommunikation Therapeutin Ergotherapie
96.	AL: Wahrschinli Ärzt oder?	
97.	ET: Ja, dÄrzt ja! Das hani vorher scho gseit, ich weiss nöd, ob das wahnsinnig guet isch. Ich glaub, sie wüsed zwenig über die Chrankheit.	Kommunikation mit Ärzte
98.	AL: Ja	
99.	EF: Was sind Stolperstei die Kommunikation?	
100.	ET: Bide Ärzt?	
101.	EF: Allgemein	
102.	ET: Also das mer sich, also öbis falsch verstaht. Das isch en Stolperstei find ich. Also wens nöd richtig achunt. Also dKommunikation isch sehr wichtig, ähm au gnuet langsam zrede mit mir, das isch au wichtig. Das mached vill Lüt überhaupt nöd und ich tun meischtens denn interveniere und sege: «Halt, Stopp! Ich bin nöd so schnell, ich chume gar nöd mit! Chasch nomal afange?» So gang ich mit dem um und ich weiss natürlich scho, dass ich au sProblem bin oder? (lacht) Also nöd nur sie, will sie zschnell reded, sondern ich denn mängisch au. Will denn amel no anderi Sache in Chopf chömed, wo villicht es bizli störed.	Schwierigkeiten Kommunikation Missverständnisse Strategien im Umgang mit den Schwächen/Schwierigkeiten Das Gespräch stoppen bei Unklarheit Bitten um eine Senkung des Tempos im Gespräch Einstellung Bewusstsein über auftretende Probleme im Gespräch
103.	EF: Jetzt chömed mir zumne Punkt, wo eus sehr am Herze lit und zwar dLogopädie (Input Leitfadent). Wärsch du scho mal froh gsi, um Logopädie? // Im Alltag, um Unterstützig oder Beratig?	
104.	ET: Also ich gahn ja ebe zu dere Ergotherapeutin und det wird ich au recht eso challenged mit dem. Ich cha das jetzt nöd so recht, bin no nie inere Logopödie gsi selber...ähm...drum chani das wie nöd mitenand vergliche.	Bedarf an therapeutischer Unterstützung Ergotherapie
105.	EF: Mhm	
106.	AL: Also was macht denn die Ergotherapeutin für Üebige?	
107.	ET: Also sie tuet zum Bispil ähm, sie macht mängisch so Blätter und denn hets det ganz vill Wörter und die	Ergotherapie

Nr.	Aussage:	Codierung:
	Wörter sind denn so falsch gschriben und so zwüschedine. Also das macht sie selber. Und ich muss denn das Wort usefinde uf dere Linie, ähm, wo au wüchlich es Wort en Sinn git.	
108.	AL: Okey	
109.	ET: Oder mängisch tüemer mitenand es Spieli mache, das isch denn auno astrengend. So Gsellchaftsspieli oder? Und da muss mer ja wüki au studiere, denke, rechne ähm, da chani mängisch villicht halb so vill mitmache, wie mer eigentlich gmeint hend. Will denn fangts bi mir immer a heiss werde im Chopf, wenni zwill mache, ja.	Ergotherapie Arbeiten am Erhalt der Kompetenzen
110.	AL: Ok. Also sind hauptsächlich Übige, wo scho dSprach oder sLese und Schribe drine isch?	
111.	ET: Mhm	
112.	AL: OK	
113.	ET: Wär das denn ähnlich, wie Logopädie?	
114.	AL: Ja, also mer würded au so Übige mache, wos ums Textverständnis gaht und Textverfasse, es sött immer koppled si mit em persönliche Läbe vonere Person. Jetzt hesch du eus vorher verzellt, du chunsch u sem Chemieingenieurbereich, denn würd mer denn en Text usesueche, wo mit dem villicht öbis ztue het. Zum eifach dSprach azrege! Und es isch nöd es Agebot mit em Ziel, dass dSprach verbessert wird, sondern...also heile chamers i dem Sinn ja au nöd de Sprachabbou, aber dass de Sprachabbou langsamer vo statte gaht.	
115.	ET: Also das würd sich i dem Fall aber überlappe: dLogopädie und dErgotherapie! Würd ich sege, drum würd ich eu empfehle, dass mit dene zdiskutiere. Dass würd sich ja decke!	Einsatz Logopädie
116.	AL: Ja	
117.	ET: Chönt mer da nöd sege, sie mached seinte und ihr sandere oder je nachdem was für en Typ Mensch, das es isch, het mer gad dMöglichkeit mitenand usztusche und zsege: «Probieredmer mal das da!»	Einsatz Logopädie
118.	AL: Also es isch halt scho so: dSprach isch bi eus de Schwerpunkt und bide Ergotherapeute isch glaub de Mensch a sich und dMotorik au es Thema, jetzt glaub weniger dSprach! Drum wundereds mich ebe so, dass ähm, dLogopädie gar nöd gnutzt wird oder ja...nöd so in Frag chunt.	
119.	ET: Ihr sind so usbildet und die andere sind so usbildet.	Einsatz Logopädie
120.	AL: Genau	
121.	ET: Es het ja nöd wüki en Zämehang. Aber das het jetzt eifach e Überlappig!	Einsatz Logopädie
122.	AL: Das gits ja oft i Brüef, dasses Überlappige git, aber das halt vode Ärzt au, vode Abklärigsstelle nöd empfohle wird quasi. Das wundered eus, also mich vor allem!	
123.	(...)	
124.	EF: Gits anderer Lebesbereich, wo sehr wichtig sind?	

Nr.	Aussage:	Codierung:
125.	ET: Ja, ich gah zum Bispil sehr gern a Konzert und ich han müsse lehre, han müsse so Stöpsel mache lah, ähm. Demit ich überhaupt no anes Konzert chan gah, will es isch eifach alles vill zlut. Und so bin ich froh, dass ich das trotzdem wieder chan mache oder? Das isch ganz lässig. Oder denn ebe so reise. Ich gahn jetzt das Jahr - min Vater wohnt in Schwede – viermal det obe gsi und denn hend all gfunde: «Hei was isch eigentlich los? Was wett die de tobe?» Denn hani gseit: «Ich ha eifach Zit und wett mit mim Vater zäme si!» Er isch wüki 84 oder, ich mein e so lang lebt de au nömä und drum gahn ich jetzt so chli weg. Ebe snächscht Jahr jetzt im Januar, äh im Februar tuni mit minere Tochter reise, zwei Mönnet und denn hani mini beschte Fründe agschrife und gseit, wenn öber wott reise, würd ich gern mitcho! (lacht)	Wichtige Aktivitäten Konzerte besuchen Reisen Ziele & Bedürfnisse Vater besuchen
126.	EF: So cool!	
127.	ET: Also für mich wär snächscht Jahr jetzt eifach so, hoff ich uf reise!	Ziele & Bedürfnisse
128.	EF: Und wie gaht das für dich sprachlich mit em reise? Mit dene Sprache überall?	
129.	ET: Ja guet, ich han ebe vier Sprache gsproche vorane und ich cha eigentlich alli no und komischerwis sind die nöd verschwunde. Also wenn ich uf Schwede gahn, red ich uf Schwedisch und denn muss ich villicht e chli Rücksicht nä. Und suscht tuni Englisch rede, das sich vill eifacher.	Reisen Umgang mit den sprachlichen Herausforderungen beim Reisen Sprachliche Ressourcen
130.	AL: Aber jetzt au sSchrife gaht uf Schwedisch?	
131.	ET: Nei nei, ich schrib nöm uf Schwedisch. Nei es isch meh so das Kommunikative, dass dass find ich ganz wichtig. Wieder echli zrede i dene Sprache, wo ich glehrt han und das nöd gad zverlüre. Aber ich ha wie gmerkt, sie sind im Körper ine gspeicheret! Die gönd gar nöd richtig kaputt. Also ich ha zum Bispil es ganz interessants Ding gha, ich han vorher imene Orchester gespielt als Kontrabassischtin und denn isch das eifach nömä gange. Ich ha au det müsse sege, das isch no vor de Diagnose gsi, ich chan nöm! Ich cha das Ding eifach nöm lupfe, das isch mir vill zschwer!	Sprachliche Ressourcen Bedeutung des Sprechens/Kommunizierens Beginn der bewussten Wahrnehmung von Veränderungen
132.	EF: Also jetzt motorisch?	
133.	ET: Ja eifach so dStege deruf mit dem Ding bin ich nacher todmüed gsi und denn chasch nacher nömä spiele, will es isch immer schwieriger worde. Und denn han ich gseit: «Ok, ich hör uf!» Ich ha denn sogar no vom Orcheschterleiter, er het mir gseit: «Du ich glaub, dass gaht nömä mit dir und du musch da nacher no chli meh üebe!» (lacht) Also denn hani ufghört, denn bini hei und han denkt, eigentlich ischs so ganz öbsi wichtigs – sLäbe lang han ich eigentlich gspielt oder? Und denn han ich no e Gige im Chaschte gha und	Wahrnehmung der Krankheit von Ausenstehenden

Nr.	Aussage:	Codierung:
	denn hani denkt: Nimmsch die mal füre oder? Die hani als Chind gspielt. Die isch so lang nömä brucht worde und isch immer bi mir gsi eigentlich. Denn han ich die gno und han chöne spiele! Und jetzt chan ich halt wieder Gige spiele!	
134.	EF: Wow, das isch ja es u schwierigs Instrument!	
135.	ET: Ja, aber das han ich als Chind glernt	
136.	EF: Idrücklich!	
137.	ET: Das isch für mich au total idrücklich, dass die alte Informatione no da sind oder? Wie ebe dSprache au und das find ich faszinierend!	Sprachliche Ressourcen
138.	30 Minuten	
139.	ET: Also wen das verschwindet, denn hani denn wüki es paar Kompetenze weniger.	Bedeutung des Sprechens/Kommunizierens
140.	AL & EF: Mhm	
141.	ET: Und drum denke, wenni jetzt reise, du hesch das agsproche: «Wie machsch du das?» Denn suechi, also ich wird sicher immer nur szweite gah, ich gange nöd elei go reise. Villicht chan ich mal neumeds hi, wo öber wohnt und denn mussi die Strecki halt scho elei reise und denn chunt de mich go abhole am Gate. Das chan mer alles organisiere. Und denn chan ich det..also Thailändisch chani zum Bispil nöd spreche, das isch scho klar. (lacht) Das hani au nöd glehrt!	Strategien im Umgang mit den Schwächen/Schwierigkeiten Begleitung für Aktivitäten suchen
142.	EF: Guet, det cha mer ja mit Englisch zum Glück guet dure...	
143.	ET: Ja genau! Aber ebe, nie elei!	Strategien im Umgang mit den Schwächen/Schwierigkeiten
144.	EF: Jetzt apropos vo dihei weg und so witer: Was bedüedets für dich dihei zlebe? Also im eignige dihei?	
145.	AL: Dass das quasi no für dich möglich isch i dem Stadium, wo du jetzt bisch vode Demenz, wenn sie ja jetzt witer fortgschritte isch, brucht mer zuehnemend Unterstützig oder au anderi Wohnforme, was bedüedet das für dich, dass du jetzt no so chasch dihei läbe?	
146.	ET: Ja es isch eifach lässig natürlich! Also Freiheit seit mer dem oder?	Bedeutung der Wohnselbstständigkeit Freiheit
147.	AL: Ja	
148.	ET: Ich han jetzt aber das scho bereits in Stand gsetzt. Also ich wird im April, im Juni wird ich noimeds andersch härezieh und zwar i sones ähm...Huus! Verschiedeni Lüt hend mitenand beschlosse, sie tüend mitenand es Gmeinschaftshus kreiere in Altstette isch das und ähm, die tüend ähm...Ich han jetzt es chlises Appartement	Alternative Wohnform Gemeinschaftshaus
149.	AL: Ja	

Nr.	Aussage:	Codierung:
150.	ET: Und mini beschti Fründin wohnt gad näbeddra. Die het e richtigi Wohnig, drüehalb-Zimmerwohning und es het ganz vill Lüt und die mached immer wieder zäme mitenand. Und denn tüends ässe am Samschtig und äh, sie tüend Lüt ilade vo de Umgebige und so und hend sehr en soziale Touch. Es heisst in via!	Alternative Wohnform Gemeinschafts- haus Unterstützendes Netzwerk
151.	AL: Ok	
152.	ET: Sie sind jetzt genau es Jahr scho döt, sind also au relativ neu und ich chum denn ebe i das einte Appartement ine, wo jetzt en Student drin isch und dur das chan ich natürlich...mini bescht Fründin det isch und no paar anderi Fraue sind döt, drü Fraue wo sich au committed hend, würed alli helfe. Ich han denn vier vo dene Lüt, wo denn au für mich würed luege.	Unterstützendes Netzwerk
153.	AL: Also das isch es Mehrgenerationehus? Also jung und alt oder will du jetzt seisch, es het au Studente drin?	
154.	ET: Es isch eher so i mim Alter und drüber	
155.	AL: Ok	
156.	ET: Und de Student isch eifach drin, will döt über uszoge isch und über neuer het müsse ine...moll, sie hend vorher scho en Student gha dötä, ja. Also sie hend eifach das eine Appartement, isch eifach für Studente oder...und jetzt halt für mich in Zuekunft. So lang ich döt bin und drum han ich döt denn au Unterstützig, ich bin denn au nie elei und chan über rüefe oder so, äh, wenn öbis wär oder?	Gemeinschafts- haus Unterstützendes Netzwerk
157.	AL: Das tönt u guet!	
158.	EF: Das isch mega cool!	
159.	ET: Es isch überhaupt e total interressanti Art weisch, wie mitenand zläbe. Das Hus ufbout, sie hend mehrerei Jahr gha a dem und ähm, eifach die Inhalt. Sie wend mitenand das Zämelebe. Also wenn mer inechunt, hets e sone Tafle am Bode und denn steht: «Ich mache heute ähm, Kaffee und ähm...zum Bispil Spieli oder? Ähm um 18.00 Uhr!» Irgendsoöbis oder? «Wer chunt-chunt» oder? Und denn nacher, wens zvill Lüt sind, chan mer au in Gmeinschaftsrum gah oder? Und de tune chan mer au Musig ispiele...	Alternative Wohnform Gemeinschafts- haus Unterstützendes Netzwerk
160.	EF: So cool!	
161.	ET: Ja, das isch wüki genial! Die hend im übrige Tag der offenen Tür am, wenn ihr wend go luege! Also weisch, sie tüend eifach dUmgebige, also eifach ihri Lüt wo rundume sind zweimal im Jahr ilade zu sich.	Gemeinschafts- haus
162.	AL: Ja	
163.	ET: Im Summer zum go brötlä und eimal im Winter äh, vor de Wiehnachte. Tüends eifach alli ilade und denn chömed villicht drissg Lüt. Das isch nöd so, dass ganz Altstette chunt oder?	Gemeinschafts- haus
164.	<i>Alle lachen</i>	
165.	ET: In via heisst das.	Gemeinschafts- haus

Nr.	Aussage:	Codierung:
166.	AL: Hets au e Homepage im Internet?	
167.	ET: Ja!	
168.	AL: De finded mir das scho! // in via!	
169.	(...)	
170.	EF: Wenn du ad Zuekunft denksch, was wünschisch du dir für jungi Demenzbetroffeni und für die Aghörige?	
171.	ET: Amel ganz klar e Selbschthilfegruppe Nummer eis und swichtigschte, ich glaub das isch ganz schwierig ähm, Lüt zfinde, wo überhaupt so öbis wend!	Gründung einer eigenen Selbsthilfegruppe für Jungbetroffene Austausch mit anderen Betroffenen Ziele & Bedürfnisse
172.	AL: Mhm	
173.	ET: Au wenn sie betroffe sind! Und das isch eigentlich sProblem! DLüt würd mer villicht no finde, die meischte denked: «Das bruch ich doch gar nöd! Wieso soll ich mich da go ustusche oder so?» Und das isch eigentlich meh no mini Frag, wie chan mer denn das no besser mache? Oder ich denke so e Selbschthilfegruppe vom Selbschthilfezenter, da passiert eifach nüt oder? Das sind jetzt drü Lüt oder?	Gründung einer eigenen Selbsthilfegruppe für Jungbetroffene Schwierigkeiten Finden von Gleichgesinnten
174.	EF: Glaubsch du, es het au mit Scham ztue? Das ebe die einte Lüt au denked: «ja ich han e Chrankhet, aber ich muss jetzt nonig ine Selbschthilfegruppe oder ich schäme mich zum gah vor andere Mensche!»	
175.	ET: Das chan si, dass isch natürlich individuell. Aber ich gseh zum Bispil bi minere Kollegin, wo ich no han, wo ihr jetzt nonig kenned...sie isch eifach dMuetter und sie het drü Chind und en Maa. Und sie het immer echli gschaffed, sie het immer de Hushalt gmacht und alles gemanaged. Und was macht sie jetzt? Jetzt isch sie chrank und macht immer no sgliche! Das find ich sehr schwierig!	Schwierigkeiten Finden von Gleichgesinnten Familienkonstellation als Problem für Betroffene Entlastung für Betroffene
176.	EF: Mhm	
177.	ET: Das denn dRollene klärt werded. Sie het zwei Töchtere und das die au checked, dass sie jetzt nömä chönd alles ufs Mami ablegge oder? Und für sie wär e sone Gruppe guet, will sie müssti mal chli use cho us ihrem Chäschkli oder? Also wir chunsch überhaupt us dem Chaschte use, wenn e klari Asag hesch, was eigentlich ztue hesch. «Du machsch das, wo dscho immer gmacht hesch und jetzt bisch halt chrank, isch gar nöd so schlimm! Chasch ja zwüsched ine abligge!» Aber schlussendlich isch sie immer no voll im Gschäft, also die, wo denn das managed. De Maa schafft au hundert Prozent, aber chunt erscht am Abig wieder	Familienkonstellation als Problem für Betroffene Entlastung für Betroffene Ziele/Bedürfnisse

Nr.	Aussage:	Codierung:
	hei. Wer würds denn suscht mache? Ich glaub das isch es grosses Loch!	
178.	EF: Sich au mal Zit für sich selber nä und sege: Moll ich gah jetzt i die Gruppe, au wenns sZit choschtet und ich nöd chan Hushalt mache?	
179.	ET: Ja und da frög ich mich scho...die Chraft musch denn ja ha, du musch de ganz Tag det hifahre und denn isch die halb Chraft ja scho weg und hesch ja no nüt gmacht oder?	Familienkonstellation als Problem für Betroffene
180.	(...)	

9.1.3 Codierungs- und Kategoriensystem Interviews

Codes & Kategorienbildung Interviews

TR1: Interview P.L. & V.L.

TR2: Interview B.M.

TR3: Interview E.T.

Subkategorien	Codes
Zeit nach der Diagnose	<ul style="list-style-type: none"> Keine genaue Vorstellung des Begriffes «Alzheimer» TR1 : ABSCH2 Verdrängung/Akzeptieren Schock für Angehörige Beschaffung von Informationen Problem: Plötzlich keine verpflichtenden Termine mehr und keine Arbeit Suche nach Möglichkeiten der Verlangsamung oder der Heilung Freiheitsgewinn: Ich muss nicht mehr perfekt sein Bis heute präsent (TR3: ABSCH2) Keine genaue Vorstellung von der Krankheit TR3 : ABSCH2
Wahrnehmung der Veränderungen am Arbeitsplatz	<ul style="list-style-type: none"> Abklärung vom Chef gefordert Zuverlässigkeit nahm ab Vergessen von Aufträgen Kündigung, Krankschreibung & Diagnose
Wissen über den Ursprung der Veränderungen	<ul style="list-style-type: none"> Erklärung Erklärung: Wieso bin ich plötzlich anders? Erleichterung
Beginn der bewussten Wahrnehmung von Veränderungen	<ul style="list-style-type: none"> Ungenügende Leistungen bei der Arbeit Unzuverlässigkeit und Vergesslichkeit Arbeit Veränderungen beim Musizieren im Orchester Ungenügende Leistungen bei der Arbeit «Und denn han ich denkt: Irgendöbis stimmt doch nöd! Also was isch denn das? Ich bin gar nömä...» (TR3: ABSCH6)
Ausweichstrategie vor der Diagnose	<ul style="list-style-type: none"> Versuchen die Schwierigkeiten zu vertuschen (TR1: ABSCH29) «Ja, ich ha denn das nömä gwüsst und oder isch denn nöd vollständig gsi oder villicht hani amel au öbis anegschribä, wo gar nöd gstumme het.» Ausreden (TR3: ABSCH10)

Subkategorien	Codes
Veränderungswünsche für Neudiagnostizierte	<ul style="list-style-type: none"> • Informationen über logopädisches Angebot • Viele Dinge gleichzeitig bewältigen müssen
Glaube und Einstellungen, die Halt geben	<ul style="list-style-type: none"> • Offener Umgang und Aufklärung des Umfeldes (TR3/ABSCH20-23) • Humor (TR1: ABSCH170/192) • Positive Einstellung (TR3/ ABSCH16) «Also ebe, ich han mich überhaupt nöd zrugzoge, bi witer go singe gange und han nöd denkt: «Ou villicht chanis zwenig guet oder so!» • Sich etwas zutrauen • Dankbarkeit • Glaube an Gott und Kirche (TR3: ABSCH20) • Offenheit (TR3: ABSCH52) • Motivation für Neues
Wahrnehmung der Krankheit von Aussenstehenden	<ul style="list-style-type: none"> • Nach der Diagnose wurden Veränderungen überhaupt richtig wahrgenommen (TR1: ABSCH45) • Gegen aussen «normal» (TR3: ABSCH24) • Gewisse Leistungsveränderungen in spezifischen Disziplinen (TR3: ABSCH4)
Umgang der Angehörigen mit der Krankheit	<ul style="list-style-type: none"> • Rückzug (TR1: ABSCH74) • Betroffenen gleich behandeln wie zuvor (TR1: ABSCH110-119) «Det han ichs guet. Da da weiss jede, dass es mir nöd eim äh, Angscht ha, wenn ich öbis falsch sege oder so.» • Sorge um Verlauf der Krankheit (TR2: ABSCH4) • Angst um Verlust der Mutter/Partnerin durch die Veränderungen der Krankheit (TR2: ABSCH4) • Locker wegen Lockerheit der Betroffenen (TR3: ABSCH26)
Unterstützung durch Angehörige	<ul style="list-style-type: none"> • Keinen Unterschied machen im Umgang mit dem Betroffenen (TR1: ABSCH110-119) • Suchen alternativer/angepasster Gesprächsthemen (TR1: ABSCH124) «Und die schwätzed au mit ihm, über irgendöbis. Über es Lied oder so» • Begleitung zu Terminen (TR3: ABSCH4) • Übernehmen von gewissen Aufgaben (TR3: ABSCH12)

Subkategorien	Codes
	<ul style="list-style-type: none"> • Vermittlung einer möglichen Arbeit (TR3: ABSCH18) • Hilfe aus der direkten Nachbarschaft (TR3: ABSCH4) • Begleiten zu Terminen (Arzt) (TR3: ABSCH26) • Emotionales Halt (TR3: ABSCH26)
Familiäre Veränderungen	<ul style="list-style-type: none"> • Mehr Hilfe benötigt (TR1: ABSCH147) • Familienfeste werden schnell zu viel (TR1: ABSCH235) • Engere Beziehung zum Mann (TR2: ABSCH8) • Rolle in der Familie (früher eher führend, heute eher folgend) (TR2: ABSCH12) <i>«Wenn mir noimeds jetzt uswerts higönd oder öbis mached, denn tun ich mich jetzt meh ahenke und eifach la führe lah und sie mached denn und lueged und so. Und fröhner bin ich villicht eher die gsi, wo de Lead kha han und sie mitgno han.»</i> • Rollenbild unverändert trotz gesundheitlicher Veränderungen (TR3: ABSCH30) <i>«Will ebe als Muetter, wo ständig alles macht ide Familie imene Eifamiliehuus hemer gwohnt oder? Und denn funktioniert die nömä richtig?»</i> • Mehr Hilfe benötigen (TR3: ABSCH24) • Empfundene Bevormundung durch Schwester (TR3: ABSCH35) • Umzug und Wohnortwechsel
Kommunikation mit Angehörigen	<ul style="list-style-type: none"> • Einseitigkeit aus Sicht der SB (TR1: ABSCH66) • Kein wirklicher Austausch mehr möglich (TR1: ABSCH351-358) • Vergessen von wichtigen Anliegen und Sorgen des Partners (TR1: ABSCH147) <i>«Will ich muss ja immer organisiere, ich muss immer terminiere, will er das ja nömä chan und so. Und ähm, wenn ich öbis han, ich muss zum Arzt, denn vergisst er, dass ich bim Arzt gsi bin. Er frögt nöm, wies mir geht. Also eigentlich hesch nömä so en Partner. Wo dich mal id Arme nimmt und seit: «Ou du musch go useschnide!» oder «bisch bim Arzt gsi oder was hesch?» Will ers eifach vergisst. Es isch eifach vergesse!»</i> • Positiv (TR3: ABSCH8)

Subkategorien	Codes
	<ul style="list-style-type: none"> • Unverstanden fühlen (TR1: ABSCH39) «Ich mach hüt immer no am Computer mini Zahlige. Und sie het denn gfunde: «Ich übernehm das alles und mach denn das!» Und denn nacher hemer eifach Strit übercho, will ich gseit gha han: «Ich will das nöd!»
Aufgabenbereiche Betroffene und Aufgabenbereiche Angehörige	<ul style="list-style-type: none"> • Organisation und Strukturierung Alltag und Ferien des Betroffenen (SB) (TR1: ABSCH305) • Sicherheit schaffen für den Betroffenen (SB) (TR1: ABSCH305) • «Keinen Fehler machen» (B) (TR1: ABSCH148) «Und ich muss, ich muss immer luege, das ich kei Fehler mache oder?» • Strukturierung des eigenen Alltags (B) • Übernehmen gewisser schwierig gewordener Aufgaben (SB) • Begleiten zu wichtigen Terminen als «externe Festplatte»(SB) (TR3: ABSCH56) • Hilfe bieten auf Anfrage (A) (TR3: ABSCH: 26) • Unterstützung für vereinbarten Aufgabenbereich (A) (TR3: ABSCH:26) • Gliederung der Aufgaben in Tabelle und «Zuteilung» und primäre Ansprechpartner bestimmen (B) (TR3: ABSCH:26) • Organisation Alltag (B) (TR3: ABSCH:39) • Zahlungen am Computer (B) (TR3: ABSCH: 39)
Kommunikation mit Angehörigen	<ul style="list-style-type: none"> • Einseitigkeit • Kein wirklicher Austausch mehr möglich (TR1: ABSCH351-358) • Positiv • Verschiedene Erwartungen (TR3: ABSCH42) • Missverständnisse (TR3: ABSCH35)
Hilfe für Angehörige	<ul style="list-style-type: none"> • Sich allein gelassen fühlen (TR1: ABSCH351) «Denn gits eigentlich niemer, wo dir da hilft! Das isch scho so, das isch wüki so!» • Planen von Auszeiten/Entlastungszeiten • Gute Zuhörer im Umfeld • Aufklärung von aussen (TR2: ABSCH217)

Subkategorien	Codes
	<ul style="list-style-type: none"> • Austauschgruppe (TR2: ABSCH217) • Besuchen einer Gesprächsgruppe (TR3: ABSCH42) <i>«Also sie gaht au regelmässig ine Gspröchsgruppe, also e Frau und sie und denn rededs über das Zügs oder? Und das findi no guet, also mer muess eifach und gad wenn mer Knatsch het, isch das sWichtigste.»</i> • Auswahl der primären Ansprechpartner für die Unterstützungsleistung
Veränderung der Sozialen Kontakte	<ul style="list-style-type: none"> • Rückzug seitens einiger Angehörigen (TR1: ABSCH50-58) <i>«Nei, es isch sich jede selber am nöchschtä. Da sind gad die eigete Gschwüschteri, wo das villicht mached. Aber Kollege, sind ab. Ja. Das isch brutal, aber das isch so. Jede isch sich am nöchschtä.»</i> • Weniger Einladungen (TR1: ABSCH60) • Teilweise sehr Enttäuschung über die Reaktion des Umfeldes (TR1: ABSCH50-58) • Keine negativen Veränderungen (TR2: ABSCH20) • Hilfsbereites Umfeld • Neue Bekanntschaften (TR3: ABSCH48) • Bereicherung für andere sein können mit anderen Problemen (TR3: ABSCH50) <i>«Also mir gfallen sönigi Sache, wo eifach passierted also Soziali Kontakt. Ich han au neu becho dur das oder?»</i> • Spontan neue Menschen kennenlernen (TR3: ABSCH50)
Einstellung	<ul style="list-style-type: none"> • Den Problemen mit Humor begegnen • Jeder macht Fehler, ob mit oder ohne Demenz • Es gibt richtige und falsche Zeitpunkte zum Kommunizieren • Das Leben so nehmen, wie es ist • Positiv sein und das Leben schätzen • Sich etwas zutrauen • Offener Umgang mit der Diagnose zur Verhinderung von Missverständnissen • Strukturierte Selbstorganisation • Offenheit • Aktiv sein • Bewusstsein über auftretende Probleme im Gespräch

Subkategorien	Codes
Engagement/neue Aufgaben/Aktivitäten	<ul style="list-style-type: none"> • Neuronation (TR1: ABSCH11) • Singen im Musikverein (TR1: ABSCH175) <i>«Ja es isch eifach, er isch eifach so en aktive Typ und luegt. Das isch ja scho und ebe vo dem her macht er sehr vill. Wenn er nöd so wer, denn weissi nöd wie das wär.»</i> • Wandern und Skitouren • Jassen in kleinen Gruppen • Besuch einer Akupunkturtherapie (TR1: ABSCH165) • Vorträge halten über die Krankheit an einer Universität (TR1: ABSCH329) <i>«Moll das machi und so!» und er het jetzt au en Priis übercho sletscht Jahr vode Alzheimer, will er gaht ad Uni go Vorlesige mache.»</i> • Öffentlichkeitsarbeit • Lesen von Büchern & Broschüren und Recherchieren im Internet (TR1: ABSCH285) • Singen im Chor (TR2: ABSCH16) • Kontakt zu Alzheimer Schweiz (TR2: ABSCH16) • Aushilfsstelle im Altersheim zur Aktivierung der älteren Menschen (TR2: ABSCH18) • Spontane Ideen Umsetzen: Wanderung ohne Ziel • Teilnahme an einer Studie zu einem neuen Medikament (TR2: ABSCH188) <i>«Klar! Die sind überall dehinder! Also ich han denn ja au no anere Studie mitgmacht für es Allzheimer Medikament und äh, mir hend eigentlich denn i dere Zit und da sind denn au immer wieder so Teschts gmacht worde. Wo stahni?»</i> • Neuer Job (Freiwilligenarbeit auf der Gasse) (TR3: ABSCH50-53) • Besuch einer Ergotherapie (TR3: ABSCH95) • Konzerte besuchen & Reisen (TR3: ABSCH125) • Gründung einer Selbsthilfegruppe (TR3: ABSCH73)
Stärken Sprechen & Sprache	<ul style="list-style-type: none"> • Humor: Witze (TR1: ABSCH170) <i>«Es isch jetzt au, sit em Mai fahrsch nömä Auto, Seg wie das gsi isch! Da het er au eifach gsei: «Jup, de fahri halt nömä Auto. De gahni halt mit em Zug!»</i>

Subkategorien	Codes
	<ul style="list-style-type: none"> • Von Natur aus kommunikativ (TR2: ABSCH29) • Hohe sprachliche Kompetenzen aufgrund der Ausbildungen (ETH) (TR2: ABSCH74) • Immer noch sehr hohe Kompetenzen im Sprechen, Schreiben und Lesen • Leidenschaft für das Führen von Tagebüchern (TR2: ABSCH97) • Umgang mit den sprachlichen Herausforderungen beim Reisen (TR3: ABSCH129) • Mehrsprachigkeit (TR3: ABSCH129)
Schwächen Sprechen & Sprache	<ul style="list-style-type: none"> • Teilnahme an Gesprächen in großen Gruppen (TR1: ABSch212) «Oder mängsich isch so Gspröch: links-rechts-dure-hip-hap-höp und denn chunt no öbis anders zwüshedine. Denn hörts...denn isch bi mir fertig!» • Teilnahme an Gesprächen/Kommunizieren • Schreiben wird zunehmend schwieriger (TR1: ABSCH259) • Gesprächsverlauf folgen • Faden verlieren im Gespräch (TR2: ABSCH34) • Schnellere Ermüdung (TR2: ABSCH76) • Wortfindungsstörungen (TR3: ABSCH61) «Nacher tun ich das umscribe und mini, die Lüt rundume werded denn mängisch chli verruckt, will ich irgendöbis verzelle und sie sötted usefinde, was ich meine oder? Es isch glaub schon o chli müehsam für die andere au!» • Müdigkeit im Verlauf des Tages (TR3: ABSCH57) • Schrift wird zunehmend unleserlicher (TR3: ABSCH82)
Strategien im Umgang mit den Schwächen	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeiten am Erhalt der Kompetenzen durch neuronales Training (TR1: ABSCH7-11) • Schutzeffekt: Desinteresse an schwierigen Themen oder Schweigen (TR1: ABSCH203-210) «Es het ja gnueg settig, wo reded. Ich muss nöd auno rede.» • Nachfragen im Gespräch • Unterstützung mitnehmen zu wichtigen Terminen (TR3: ABSCH56)

Subkategorien	Codes
	<p>«Wenn min Maa mitcho isch und mini extern Festplatte gmacht het.»</p> <ul style="list-style-type: none"> • Notizen machen (Pendenzentagebuch) • Gestalten und Festhalten von wichtigen Erinnerungen und Gedanken (TR3: ABSCH97) • Eigenen Herausforderungen planen zur Orientierungsförderung • Geplante Schlaf- & Erholungsphasen (TR3: ABSCH86) • Emotionale Verbindung schaffen zu wichtigem Wortschatz (TR3: ABSCH78) • Keine Hemmungen haben (TR3: ABSCH84) «Also ja, will ich im Soziale Kontext ebe kei Hemmige han» • Freude am Kommunizieren • Um Hilfe bitten (TR3: ABSCH88) «Du ich chum nömä drus, chasch mal mache?» • Gespräche stoppen bei Unklarheit (TR3: ABSCH102) «Also dKommunikation isch sehr wichtig, ähm au gnueg langsam zrede mit mir, das isch au wichtig. Das mached vill Lüt überhaupt nöd und ich tun meischtens denn interveniere und sege: «Halt, Stopp! Ich bin nöd so schnell, ich chume gar nöd mit! Chasch nomal afange?» • Bitten um eine Senkung des Tempos im Gespräch • Begleitung suchen für Aktivitäten, die nicht mehr allein machbar sind (TR3: ABSCH141)
Austausch mit anderen Betroffenen	<ul style="list-style-type: none"> • Besuch eines Alzheimerkaffes (TR1: ABSCH288) «Denn simer eifach i das Kafi gange. Und denn han ich scho denkt, was soll ich i dem Kafi?» • Enttäuschung über die Atmosphäre (nicht geleitet) • Kontakt mit Betroffener führte zu neuen Erkenntnissen über die eigene Krankheit (TR2: ABSCH154) • Selbsthilfegruppe Jungbetroffene (TR3: ABSCH65) • Vorbild St. Gallen (TR3: ABSCH65)
Ziele & Bedürfnisse	<ul style="list-style-type: none"> • Kommunikation im Zweiersetting (TR1: ABSCH93) • Mitreden können & Teilhabe (TR1: ABSCH233)

Subkategorien	Codes
	<ul style="list-style-type: none"> • Kommunizieren und Kontakte pflegen (TR2: ABSCH48) • Gründung einer eigenen Selbsthilfegruppe für Jungbetroffene (TR3: ABSCH173) • Austausch mit anderen Jungbetroffenen (TR3: ABSCH173) «Au wenn sie betrorfe sind! Und das isch eigentlich sProblem! DLüt würd mer villicht no finde, die meischte denked: «Das bruch ich doch gar nöd! Wieso soll ich mich da go ustusche oder so?»» • Reisen (Vater besuchen) (TR3: ABSCH125)
Verloren fühlen im Gespräch	<ul style="list-style-type: none"> • Gespräche in grossen Gruppen sind problematisch (TR1: ABSCH99) • Gespräch in grösseren Gruppen: Gesprächsverlauf folgen (nicht belastend momentan) (TR2: ABSCH41) «Also nöd mich verlore föhl, aber ich merke jetzt magi nöm allne Fäde nacho oder red villicht chli weniger mit als vorher, fröhner meini.» • Wortfindungsstörung • Gedanken nicht ausdrücken können (TR3: ABSCH72)
Bedeutung des Sprechens/Kommunizierens	<ul style="list-style-type: none"> • Wichtig, um Teil einer Gruppe sein zu können und an den Aktivitäten teilzuhaben (TR1: ABSCH42) • Grosses kommunikatives Bedürfnis (TR1: ABSCH142) • Kontakt und das Kommunizieren mit anderen Menschen ist sehr wichtig (TR2: ABSCH48) «Ich rede gern und bin kommunikativ und ha gern Kontakt mit Lüt.» • Austausch vor allem mit den Liebsten sehr bedeutsam (TR3: ABSCH) • Bedürfnisse ausdrücken können (TR3: ABSCH88) • Reisen in andere Länder (TR3: ABSCH139) (Mehrsprachigkeit)
Kommunikation mit dem Arzt/den Ärzten	<ul style="list-style-type: none"> • Buchempfehlung Frau Dr. Bopp, Infobroschüren mit Angeboten, die aber teilweise nicht auf den Schweregrad angepasst waren (TR1: ABSCH285) • Keine Informationen zum logopädischen Angebot, obwohl das sehr sinnvoll gewesen wäre (TR1: ABSCH269/278)

Subkategorien	Codes
	<p>«Im Spital müssteds sie dir das eigentlich sege, dass es das Agebot git.»</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hausarzt spricht das Thema Demenz nicht mehr gross an und der Arztbesuch beschränkt sich auf die Abgabe von Medikamenten (TR1: ABSCH343) • Problemlos (TR2: ABSCH74) • Genaue Kenntnisse zu medizinischen Sachverhalten vorhanden durch Ausbildung • Der Arzt scheint keine klare Struktur zu haben und bittet Betroffene um Definition des Vorgehens (TR3: ABSCH90) <p>«Eigentlich guet, ich han eifach usegfunde, dass mer die muss fuehre. Ich bin ja Fuehrigschraft und min Arzt zum Bispil, dem leg ich das sozäge ane und sege dThemene zum Bespreche. Denn frög ich ihn die paar Sache, wo ich ganz wichtig find und so.»</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unterschiedlich • Zu wenig Wissen zur Demenz
Kommunikation Therapeutin	<ul style="list-style-type: none"> • Schlecht (Alternativmediziner) und sehr gut (Malthérapie) (TR2: ABSCH101) • Sehr gut • Angepasstes Niveau in der Kommunikation und Herausforderungen auf einer optimalen Stufe (TR3: ABSCH95)
Schwierigkeiten Kommunikation	<ul style="list-style-type: none"> • Missverständnisse • Einseitigkeit (TR1: ABSCH74) • Nicht mehr nachkommen bei zu schnellem Tempo (TR1: ABSCH234) • Faden verlieren (TR2: ABSCH76) <p>«Oder mich verzettle mit Sache, was ich jetzt eifach mit mim jetztige Zuestand denn nömä unbedingt zämebringe als frühner, vor allem wills irgendwie scho gange isch. Wie machi das? Immer no gwohnedsmässig und // ja, also wenn jetzt öbis sehr lang gaht, denn chas au si, dassi wüki ermüede und denn wüki weniger sege.»</p> <ul style="list-style-type: none"> • Müdigkeit führt schnell zu Schweigen (TR2: ABSCH76) • Missverständnisse (TR3: ABSCH102)
Bedarf an therapeutischer Unterstützung	<ul style="list-style-type: none"> • Zu allem bereit, was unterstützt (TR1: ABSCH274)

Subkategorien	Codes
	<p>«Guet mer macht ja suscht denn scho vill, wenn mer die Diagnose het, macht mer ja eigentlich alles.»</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besuch einer Akupunkturtherapie, ohne das genaue Therapieziel zu kennen (TR1: ABSCH159) • Suche nach Methoden im alternativ Medizinischen Bereich (TR2: ABSCH2) • Beratung Alzheimer Schweiz sehr hilfreich (TR2: ABSCH16) • Maltherapie mit Verwandter: Betrachten von Erinnerungen und gemeinsames Gestalten (TR2: ABSCH101) • Hinterfragen der Symptombekämpfung (TR2: ABSCH142) «Und das isch wüki erwisä, dass bi Alzheimer und Demenz das funktioniere tuet?» • Sprachliche Herausforderung durch die Ergotherapie sind wichtig und dienen dem Erhalt der vorhandenen sprachlichen Kompetenzen (TR1: ABSCH109) • Angepasste Förderung mit Aufgaben und Spielen «Also sie tuet zum Bispil ähm, sie macht mängisch so Blätter und denn hets det ganz vill Wörter und die Wörter sind denn so falsch gschribe und so zwüschedine. Also das macht sie selber. Und ich muss denn das Wort usefinde uf dere Linie, ähm, wo au würrklich es Wort en Sinn git.»
Einsatz Logopädie	<ul style="list-style-type: none"> • Erhalt der schriftlichen Fähigkeiten (TR1: ABSCH196) «Aber ich glaub so Lüt, wie ihr vode Logopädädie her, das chänti vill bringe bi Demenzbetroffene muss ich sege! Eifach e Struktur und Übige, wo mer chan mache und wo mer motiviert gaht, anstatt am Computer sitze.» • Neuronales Training (TR1: ABSCH259) • Förderung, Motivation, Strukturgebung (TR1: ABSCH196) • Übungen für die Ausdrucksfähigkeit (TR1: ABSCH259) • Stark betroffener hätte Beratung gebraucht für das Sprechen • Kein Bedarf bezüglich einer Beratung (TR1: ABSCH309)

Subkategorien	Codes
	<ul style="list-style-type: none"> • Logopädie ist sinnvoll, aber momentan nicht nötig. Möglicherweise eine Option für die Zukunft. (TR2: ABSCH86) «Im Moment oder? Wies später isch, weissi nöd. Das chani nöd vorus sege.» • Frage nach erwiesener Wirksamkeit einer logopädischen Therapie • Überlappung Ergotherapie (TR1: ABSCH121/115) «Also das würd sich i dem Fall aber überlappe: dLogopädie und dErgotherapie! Würd ich sege, drum würd ich eu empfehle, dass mit dene zdiskutiere. Dass würd sich ja decke!» • Gemeinsame/Interprofessionelle Absprachen und Ergänzungen mit dem Fachgebiet der Ergotherapie (TR1: ABSCH115/121)
Bedeutung der Wohnselbstständigkeit	<ul style="list-style-type: none"> • Sehr wichtig (TR1: ABSCH304) • Wichtig (TR2: ABSCH169) «Also (lacht) isch natürlich lässig! Klar, aber ich weiss nöd, was die Frag so wirklich söll. Warum die so wichtig isch, es seit dir jede wahrscheinlich, dass er froh isch diheime zläbe!» • Wichtig (TR3: ABSCH164) «Ja es isch eifach lässig natürlich! Also Freiheit seit mer dem oder?» • Freiheit
Alternative Wohnformen	<ul style="list-style-type: none"> • Momentan nicht aktuell (TR1: ABSCH304) «So wit han ich gar nöd denkt. Nei gar nöd! Ganz sicher nöd.» • Verlust der Wohnselbstständigkeit für Betroffenen undenkbar • Für die Sekundärbetroffene ist klar, dass der Zeitpunkt kommen wird, wo das Zusammenleben in dieser Form nicht mehr möglich sein wird. (TR1: ABSCH305) • Offen für eine alternative Wohnform oder Unterstützung durch die Spitex (TR2: ABSCH200) «Aber ich bin sicher nö de Mensch, wo sich degege sträube tuet, will ich find dSpitex ganz e gueti Sach, so als Überbrückigsangebot. Bevor mer denn villicht ines Heim muess und ich würd mich au nöd scheue i euses Lienda zgah.» • Gemeinschaftshaus (TR3: ABSCH148) • Gegenseitige Unterstützung

Subkategorien	Codes
	<ul style="list-style-type: none"> Zugesicherte Hilfe aufgrund der Erkrankung von vier nichtbetroffenen Mitbewohnern (TR3: ABSCH156) «Und jetzt halt für mich in Zuekunft. So lang ich döt bin und drum han ich döt denn au Unterstützig, ich bin denn au nie elei und chan über rüefe oder so, äh, wenn öbis wär oder?» Leben teilen
Schwierigkeit Austausch mit Gleichbetroffenen	<ul style="list-style-type: none"> Die Menschen im empfohlenen Kaffee waren schwerbetroffen und überhaupt nicht auf demselben Demenzstand (TR1: ABSCH288) «Denn simer eifach i das Kafi gange. Und denn han ich scho denkt, was soll ich i dem Kafi?» Mitgliedersuche für eigene Selbsthilfegruppe für Jungbetroffene schwierig (TR3: ABSCH171) «Amel ganz klar e Selbsthilfegruppe Nummer eis und swichtigschte, ich glaub das isch ganz schwierig ähm, Lüt zfinde, wo überhaupt so öbis wend!» Betroffene meinen, dass sie den Austausch nicht brauchen würden mit anderen Betroffenen Haben keine Zeit aufgrund der familiär gleichbleibenden Rollenverteilung (TR3: ABSCH173) Wollen/Können sich die Zeit nicht nehmen
Wünsche für Betroffene	<ul style="list-style-type: none"> Eine offene Haltung gegenüber den Betroffenen (TR1: ABSCH136) «Ich finde, mer sött eifach dene demente Persone offe gegenüber trete und halt mit dene au mal über öbis schwätze. Und villicht mit sonere Person au mal öbis mache, halt au, wenn er foif mal sGliche verzellt.» Betroffene nehmen, wie sie sind (T11: ABSCH138) Aufklärung Demenz: Auch junge Menschen sind davon betroffen! (TR1: ABSCH313) Bezahlbare Angebote für Aktivitäten (TR1: ABSCH313) Umdenken im Arbeitsleben: Demenzen Raum geben (TR1: ABSCH313) Das Betroffene lange ein Zuhause ausserhalb eines Heimes haben können durch Unterstützung von aussen. (TR2: ABSCH211) «Und was ich mir au wünsche, isch dass die Mensche - aber das glaub ich amel nöd gross – amene Ort

Subkategorien	Codes
	<p><i>möglichscht lang chön es dihei ha, villicht nöd imene Heim. So wie ich jetzt, wo au sUmfeld so richtig guet stimmt und mer ufghobe isch.»</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Entlastung der Betroffenen familienintern (durch Partner) und Verständnis für die Veränderungen bezüglich der zu bewältigbaren Aufgaben (TR3: ABSCH177)

Legende:

Hauptkategorien
1. Diagnose
2. Wahrnehmung der Krankheit
3. Veränderungen
4. Umgang mit der Krankheit
5. Angehörige
6. Sprache, Sprechen, Kommunikation
7. Bezug zu anderen Betroffenen
8. Wünsche, Ziele, Bedürfnisse
9. Bedarf Logopädie/Therapeutische Unterstützung
10. Wohnselbstständigkeit

9.2 Unterlagen Online- Umfrage

9.2.1 Umfragebogen- Vorlage

Umfragebogen Bachelorarbeit: Logopädie bei beginnender Demenz

Geschätzte Pflegefachpersonen

Wir, das sind namentlich Anja und Esther zwei Logopädie-Studentinnen der HfH Zürich, schreiben im Themenkreis Demenz unsere Bachelor-Arbeit. Damit diese gelingt, brauchen wir unbedingt Ihre Mithilfe.

Wer sich mit dem Thema Demenz beschäftigt, merkt schnell, welche wichtige Rolle die Pflegefachpersonen spielen. Sie sind die ersten Ansprechpersonen für Betroffene und Angehörige im Alltag. Mit Ihrem Fachwissen können wir die Frage beantworten, welche kommunikativen Bedürfnisse und Probleme die wohnselbstständigen Demenzbetroffenen im Frühstadium und deren Angehörige haben. Wir wollen sowohl die Betroffenen selbst befragen, aber auch Ihre Sicht festhalten. Es ist so, dass Sie zumeist die ersten sind, die mögliche Probleme erkennen.

Nehmen Sie bitte an unserer Befragung, die kaum 10 Minuten dauert, teil. Die Umfrageergebnisse würden wir Ihnen in einer sinnvollen Form im Frühsommer zukommen lassen. Eventuell entsteht dadurch auch ein Gewinn für Sie. Sie helfen damit uns bei unserer Arbeit, letztlich aber auch einer Kooperation zwischen Logopädie und Pflege, die viel stärker sein dürfte und auch den Betroffenen.

Wir danken Ihnen für die Teilnahme, als Mitwirkende(r) bleiben Sie anonym.

Freundliche Grüsse

Anja Lustenberger & Esther Fischer & Jürgen Steiner (Betreuer der Arbeit)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekegLXQAAJ3dVqJUYOURT3LiC_wv4WnV4VLDmQK9ZjDOPoJg/viewform?usp=sf_link

Persönliche Angaben

Welche Berufsbezeichnung haben Sie?

- Diplomierte/ r Pflegefachfrau/ -mann HF
- Diplomierte/ r Pflegefachfrau/ -mann FH
- Fachfrau/ Fachmann Gesundheit
- Pflegehelfer/in SRK
- Sonstiges: _____

Grundlagen der Kommunikation

Kommunikation ist eine der 12 Aktivitäten des täglichen Lebens. Sie ist genauso wichtig für die physische und psychische Gesundheit eines Menschen wie andere Tätigkeiten wie z.B. Essen & Trinken oder sich bewegen.

1. Beschreiben Sie kurz in Stichworten wie Sie die alltägliche Kommunikation mit Betroffenen im Frühstadium der Demenz erleben.

2. Wie wichtig ist die Kommunikation in der täglichen Pflege und Betreuung von Betroffenen mit beginnender Demenz?

1 2 3 4 5

Wenig wichtig () () () () () Sehr wichtig

Bedürfnisse und Probleme in der Kommunikation

3. Wie gehen Sie im Allgemeinen mit problematischen kommunikativen Situationen um?

4. Beschreiben Sie kurz: Welche Probleme beobachten Sie in der Kommunikation zwischen Betroffenen und Angehörigen?

5. Wie kompetent fühlen Sie sich im Umgang mit kommunikativen Problemen im Pflegealltag mit Betroffenen und Angehörigen?

1 2 3 4 5

Wenig kompetent () () () () () Sehr kompetent

6. Beschreiben Sie kurz: In welchen Situationen entstehen Probleme in der Kommunikation mit Betroffenen?

7. Was wünschen Sie sich, als Pflegefachpersonal, für den Bereich der Kommunikation? (Mehrere Antworten möglich)

- Ich bin zufrieden und habe keine Wünsche.
- Vertiefende Fortbildungen zum Thema Gesprächsführung, Validation oder Dialogtraining.
- Mehr Zeit wenn es zu kommunikativen Problemen kommt.
- Mehr Wissen über Therapie- und Beratungsangebote für Betroffene zur Aufrechterhaltung von Sprache und Kommunikation.
- Begleitung/ Unterstützung durch eine logopädische Fachperson als Expertin für Kommunikation unter erschwerten Bedingungen
- Sonstiges: _____

Berufsfeld Logopädie bei Demenz

Die Logopädie ist zuständig für Sprach- bzw. Kommunikationsstörungen. Diese gehören zum Bild einer Aphasie aber auch zur Demenz. Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen können von einer logopädischen Beratung oder Therapie profitieren. Der Erhalt der Kommunikationsfähigkeit ist ein entscheidendes Kriterium für die Teilhabe am Leben (ICF). Diese längst möglich zu erhalten, ist das Ziel logopädischer Arbeit.

Die Kernthemen der logopädischen Arbeit bei Demenz sind Strategien zu entwickeln, für die Kommunikation unter erschwerten Bedingungen und Lesen und Schreiben auf einem angepassten Niveau, so lange wie möglich, aufrecht zu erhalten. Alle Angebote sollten für das jetzige Leben oder für das Leben im Rückblick (Biografie) bedeutsam sein.

8. Wie sehr fühlen Sie sich informiert darüber, wie Sie Kommunikation trotz Demenz aufrecht erhalten können?

1 2 3 4 5

Wenig informiert | () | () | () | () | Sehr gut informiert

Falls Sie sich wenig informiert fühlen: Geben Sie bitte Stichworte an, an welchen Stellen Sie Ihr Wissen gerne vertiefen möchten.

9. Beschreiben Sie die Möglichkeiten der Logopädie in der Zusammenarbeit mit der Spitex.

10. Nachdem Sie nun über Logopädie informiert wurden, wie schätzen Sie die Relevanz dieses Angebots für wohnselbstständige Betroffene und deren Angehörige ein?

1 2 3 4 5

Kaum relevant | () | () | () | () | Sehr relevant

11. Was möchten Sie uns sonst noch mitteilen?

9.2.2 Ergebnisse Umfrage

Frage 1: Welche Berufsbezeichnung haben Sie?	
Zeitstempel:	Antwort:
08.10.2019; 10:35 Uhr	Diplomierte/ r Pflegefachfrau/ -mann HF
09.10.2019; 17:47 Uhr	Pflegehelferin/ er SRK
09.10.2019; 19:28 Uhr	Fachfrau/ Fachmann Gesundheit
11.10.2019; 07:21 Uhr	Fachfrau/ Fachmann Gesundheit
11.10.2019; 14:15 Uhr	Fachfrau/ Fachmann Gesundheit
11.10.2019; 18:35 Uhr	Pflegehelferin/ er SRK
14.10.2019; 09:39 Uhr	Diplomierte/ r Pflegefachfrau/ -mann FH
14.10.2019; 10:44 Uhr	Diplomierte/ r Pflegefachfrau/ -mann HF
14.10.2019; 19:31 Uhr	Keine Angabe
15.10.2019; 07:24 Uhr	Fachfrau/ Fachmann Gesundheit
15.10.2019; 08:39 Uhr	Fachfrau/ Fachmann Gesundheit
15.10.2019; 17:37 Uhr	Fachfrau/ Fachmann Gesundheit
17.10.2019; 13:42 Uhr	Fachfrau/ Fachmann Gesundheit
18.10.2019; 17:25 Uhr	Diplomierte/ r Pflegefachfrau/ -mann HF
21.10.2019; 17:13 Uhr	Diplomierte/ r Pflegefachfrau/ -mann HF
21.10.2019; 21:25 Uhr	Diplomierte/ r Pflegefachfrau/ -mann FH
22.10.2019; 11:34 Uhr	Pflegehelferin/ er SRK
22.10.2019; 19:24 Uhr	Diplomierte/ r Pflegefachfrau/ -mann HF
23.10.2019; 08:33 Uhr	Diplomierte/ r Pflegefachfrau/ -mann HF
24.10.2019; 15:35 Uhr	Fachfrau/ Fachmann Gesundheit
24.10.2019; 17:53 Uhr	Diplomierte/ r Pflegefachfrau/ -mann HF
26.10.2019; 10:27 Uhr	Fachfrau/ Fachmann Gesundheit
05.11.2019; 17:02 Uhr	Fachfrau/ Fachmann Gesundheit
05.11.2019; 20:01 Uhr	Pflegehelferin/ er SRK
06.11.2019; 06:21 Uhr	Diplomierte/ r Pflegefachfrau/ -mann HF
14.11.2019; 21:52 Uhr	Diplomierte/ r Pflegefachfrau/ -mann HF
19.11.2019; 07:20 Uhr	Diplomierte/ r Pflegefachfrau/ -mann HF
21.11.2019; 17:38 Uhr	Diplomierte/ r Pflegefachfrau/ -mann HF
01.12.2019; 12:31 Uhr	Fachfrau/ Fachmann Gesundheit
03.12.2019; 21:36 Uhr	Diplomierte/ r Pflegefachfrau/ -mann HF
Frage 2: Beschreiben Sie kurz in Stichworten wie Sie die alltägliche Kommunikation mit Betroffenen im Frühstadium der Demenz erleben.	
Zeitstempel:	Antwort:
08.10.2019; 10:35 Uhr	Für uns ist sehr wichtig zu wissen, was wird wie verarbeitet und verstanden, wie funktioniert die demente Person, über welche Kanäle gelangen wir noch zu ihr - und sie auch zu uns.
09.10.2019; 17:47 Uhr	Es braucht längere Erklärung, was von uns für KD gemacht wird.
09.10.2019; 19:28 Uhr	Traurigkeit und teilweise auch Hilflosigkeit wenn der KD merkt, dass er vieles Vergisst.
11.10.2019; 07:21 Uhr	Die Kommunikation muss klar sein. Jedoch sollen sich die Betroffenen nicht bevormundet fühlen.
11.10.2019; 14:15 Uhr	-
11.10.2019; 18:35 Uhr	Schwierig, KD sind gehemmt, unsicher, frustriert wenn sie die Wörter nicht finden.
14.10.2019; 09:39 Uhr	Bei bestehendem Vertrauensverhältnis oft recht starker Redefluss mit Erinnerung an die eigene Kindheit/ Eltern/ Geschwister oder Adoleszenz/ Ausbildung/ frühes Erwachsenenleben.
14.10.2019; 10:44 Uhr	Herausfordernd, teilweise realitätsfremd.
14.10.2019; 19:31 Uhr	Interessant, mir andere Blickwinkel eröffnend, humorvoll, den Moment erlebend, spontan, authentisch, herausfordernd.
15.10.2019; 07:24 Uhr	erdrückend.
15.10.2019; 08:39 Uhr	Klar, ruhig auf das Gespräch fokussiert.
15.10.2019; 17:37 Uhr	Knapp, unklar, darf keine oder Fragen stellen.

17.10.2019; 13:42 Uhr	-
18.10.2019; 17:25 Uhr	Sprichworte, Floskeln und Small-Talk können die Kommunikation prägen. Wiederholungen von Erzähltem. Wortfindungsstörungen treten auf.
21.10.2019; 17:13 Uhr	Kleiner Austausch ist möglich, oft mit wiederholter Fragestellung. Wichtige Infos schriftlich, sichtbar vor Ort deponieren.
21.10.2019; 21:25 Uhr	-
22.10.2019; 11:34 Uhr	-
22.10.2019; 19:24 Uhr	-
23.10.2019; 08:33 Uhr	Man müsste mehr Zeit aufwenden können.
24.10.2019; 15:35 Uhr	Sehr wichtig.
24.10.2019; 17:53 Uhr	Herausfordernd.
26.10.2019; 10:27 Uhr	vergesslich, Wortfindungsstörung, Missverständnisse, Verzweiflung.
05.11.2019; 17:02 Uhr	Eher schwierig, teils kindliche Antworten von Betroffenen, es benötigt Geduld.
05.11.2019; 20:01 Uhr	Wiederholen sich öfters; wissen nicht mehr, z.B. ob sie die Zähne bereits gereinigt haben oder doch nicht;
06.11.2019; 06:21 Uhr	Wortfindungsstörungen, Vergesslichkeit, Konfabulation, Ungeduld, Scham.
14.11.2019; 21:52 Uhr	sehr individuell je nach Klient/in.
19.11.2019; 07:20 Uhr	Unsicherheit , Ablehnung , Rückzug , Vertrauen.
21.11.2019; 17:38 Uhr	Die Kommunikation ist meist gut möglich und für Laien oft unauffällig. Ich achte auf Auffälligkeiten, verlangsamte Sprache, Ausfälle, Wortfindungsstörungen. Ich frage bewusst nach, wenn ich die Vermutung habe, dass es sich um eine Verallgemeinerung oder Fassade handelt.
01.12.2019; 12:31 Uhr	Häufig müssen die Betroffenen Worte suchen.
03.12.2019; 21:36 Uhr	Viel nonverbal, validieren und Empathie einfließen lassen.
Frage 3: Wie wichtig ist die Kommunikation in der täglichen Pflege und Betreuung von Betroffenen mit beginnender Demenz?	
08.10.2019; 10:35 Uhr	(5) Sehr wichtig
09.10.2019; 17:47 Uhr	(5) Sehr wichtig
09.10.2019; 19:28 Uhr	(4) Wichtig
11.10.2019; 07:21 Uhr	(5) Sehr wichtig
11.10.2019; 14:15 Uhr	(5) Sehr wichtig
11.10.2019; 18:35 Uhr	(5) Sehr wichtig
14.10.2019; 09:39 Uhr	(5) Sehr wichtig
14.10.2019; 10:44 Uhr	(5) Sehr wichtig
14.10.2019; 19:31 Uhr	(5) Sehr wichtig
15.10.2019; 07:24 Uhr	(5) Sehr wichtig
15.10.2019; 08:39 Uhr	(5) Sehr wichtig
15.10.2019; 17:37 Uhr	(5) Sehr wichtig
17.10.2019; 13:42 Uhr	(5) Sehr wichtig
18.10.2019; 17:25 Uhr	(5) Sehr wichtig
21.10.2019; 17:13 Uhr	(4) Wichtig
21.10.2019; 21:25 Uhr	(5) Sehr wichtig
22.10.2019; 11:34 Uhr	(5) Sehr wichtig
22.10.2019; 19:24 Uhr	(5) Sehr wichtig
23.10.2019; 08:33 Uhr	(5) Sehr wichtig
24.10.2019; 15:35 Uhr	(5) Sehr wichtig
24.10.2019; 17:53 Uhr	(5) Sehr wichtig
26.10.2019; 10:27 Uhr	(5) Sehr wichtig
05.11.2019; 17:02 Uhr	(5) Sehr wichtig
05.11.2019; 20:01 Uhr	(5) Sehr wichtig
06.11.2019; 06:21 Uhr	(4) Wichtig
14.11.2019; 21:52 Uhr	(5) Sehr wichtig
19.11.2019; 07:20 Uhr	(5) Sehr wichtig
21.11.2019; 17:38 Uhr	(5) Sehr wichtig
01.12.2019; 12:31 Uhr	(5) Sehr wichtig
03.12.2019; 21:36 Uhr	(5) Sehr wichtig

Frage 4: Wie gehen Sie im Allgemeinen mit problematischen kommunikativen Situationen um?	
08.10.2019; 10:35 Uhr	Von der Erfahrung der Angehörigen können wir immer wieder profitieren. Dann versuchen wir es auch über den nonverbalen Teil.
09.10.2019; 17:47 Uhr	Versuche es auf versch. Arten zu erklären, was ich meine.
09.10.2019; 19:28 Uhr	Ruhig und stets mit einem Lächeln auf der Lippe. Zeigen das nicht alles so schlimm ist. Verständnis zeigen.
11.10.2019; 07:21 Uhr	Jede betroffene Person ist individuell. Hier gibt es keine Lösung.
11.10.2019; 14:15 Uhr	Zeit lassen, Notizen machen.
11.10.2019; 18:35 Uhr	Viel Geduld, KD aussprechen lassen, Zeit geben.
14.10.2019; 09:39 Uhr	Versuche gemeinsamen Grund zu finden (meist unmittelbares), mache kurze Sätze, bleibe ruhig, gebe Zeit für Antworten, suche Augenkontakt, beobachte Mimik, versuche etwas Positives zu vermitteln.
14.10.2019; 10:44 Uhr	Gemeinsamen Nenner finden für eine zufriedenstellende Kommunikation.
14.10.2019; 19:31 Uhr	Validierend, mit Ruhe, geerdet sein, einfühlsam, mit Humor, Geduld.
15.10.2019; 07:24 Uhr	Validierend.
15.10.2019; 08:39 Uhr	Klar, ruhig auf das Gespräch fokussiert.
15.10.2019; 17:37 Uhr	Ruhig, wiederhole das Gesagte, stelle Rückfragen.
17.10.2019; 13:42 Uhr	Mich verständlicher Ausdrücken. Ev. taktile Anleitung. Ev. Massnahmen zu einem späteren Zeitpunkt ausführen.
18.10.2019; 17:25 Uhr	Situativ. Langsam, deutlich, wenig, einfach, ruhige Atmosphäre.
21.10.2019; 17:13 Uhr	Schriftlicher Weg z. B bei akustischem Problem, Angehörige informieren, kurze Sätze, nur wichtige Infos weitergeben.
21.10.2019; 21:25 Uhr	Suche Blickkontakt, beobachte das Ankommen meiner Botschaft, passe meine Wortwahl, die Aussprache und die Lautstärke an. Ändere die Satzstruktur, setze situativ Validation ein.
22.10.2019; 11:34 Uhr	Mit Empathie und Geduld. Je nach Person mit feinem Humor.
22.10.2019; 19:24 Uhr	Reflektiere mich nach dem Gespräch, tausche im Team oder mit Kollegin aus.
23.10.2019; 08:33 Uhr	Ich versuche Unterstützung zu holen wenn ich nicht weiter komme.
24.10.2019; 15:35 Uhr	Probiere verständlich wie möglich zu sein.
24.10.2019; 17:53 Uhr	Ich versuche das Beste daraus zu machen.
26.10.2019; 10:27 Uhr	Versuche den Betroffenen zu beruhigen, zeige Verständnis
05.11.2019; 17:02 Uhr	Fragen vereinfachen (ja/nein-fragen etc.), keine offenen Fragen.
05.11.2019; 20:01 Uhr	Keine Fragen stellen, nur unkompliziert erklären, was ich mache, z.B. Pflege.
06.11.2019; 06:21 Uhr	Ruhe, Geduld, Wiederholen, einfache Wortwahl, nicht zu schnell reden, nicht zu viele Informationen auf einmal.
14.11.2019; 21:52 Uhr	Reflektion, was genau es schwierig macht, Besprechung im Team.
19.11.2019; 07:20 Uhr	Validation ,Zeit lassen.
21.11.2019; 17:38 Uhr	Ich passe die Kommunikation an, zum Beispiel einfachere und langsamere Sprache, zwischendurch geschlossene Fragen, ich erzähle etwas von mir, ich spreche die Interessen des Klienten an, ich deute die nonverbalen Zeichen, gebe die Möglichkeiten zu schreiben und gebe genügend Zeit zu antworten.
01.12.2019; 12:31 Uhr	Ruhe Zeit Aufmerksamkeit und Zuhören ist sehr wichtig.
03.12.2019; 21:36 Uhr	Mit Bilder arbeiten, Pausen einlegen, dass der Demente aufschreibt oder malt , was er meint.
Frage 5: Beschreiben Sie kurz: Welche Probleme beobachten Sie in der Kommunikation zwischen Betroffenen und Angehörigen?	
08.10.2019; 10:35 Uhr	Für Angehörige kann es sehr schwierig sein zu merken und zu akzeptieren, dass ihr Gegenüber nicht mehr so funktioniert wie früher, sie erwarten nach der langen gemeinsamen Zeit oft Antworten oder Reaktionen aus den früheren, normalen Zeiten, können dann auch ungeduldig oder gestresst werden.
09.10.2019; 17:47 Uhr	Angehörige fühlen sich meist überfordert.
09.10.2019; 19:28 Uhr	Manche Angehörigen haben nicht so viel Verständnis für den KD. Hilflosigkeit, teils auch grosse Streitigkeiten, Wut und Tränen.

11.10.2019; 07:21 Uhr	Angehörige halten oft an den "alten Formen" fest. Somit ist der Umgang nicht angepasst und führt zu Überforderung der Betroffenen.
11.10.2019; 14:15 Uhr	Angehörige verstehen meisten nicht das Pflegende können besser mit Betroffene kommunizieren.
11.10.2019; 18:35 Uhr	Angehörige sind oft ungeduldig, hören nicht richtig zu, beantworten schon selber die Fragen.
14.10.2019; 09:39 Uhr	Angehörige konfrontieren häufig dementiell betroffene Personen mit ihren "falschen" Aussagen was zu einer spürbaren emotionalen Spannung führt.
14.10.2019; 10:44 Uhr	Mangelndes Verständnis , Erkrankter wird selten ernst genommen.
14.10.2019; 19:31 Uhr	Geduld zu bewahren ist für Familienangehörige oft eine grössere Herausforderung als für Fachleute, die meistens mehr Distanz zur Person haben und emotional nicht in das Familiensystem eingebunden sind. Verständnis gegenüber persönlichkeitsverändernden Aspekten der Demenz ist beim Familienangehörigen nicht immer vorhanden, z.B. gegenüber der Vergesslichkeit, der Wortfindungsstörungen, der Langsamkeit b. alltäglichen Abläufen etc.
15.10.2019; 07:24 Uhr	Nicht wahr haben wollen der Krankheitsablauf.
15.10.2019; 08:39 Uhr	Die Sätze höre ich viel. Habe ich dir gesagt. ... Du hörst nicht zu. Wird über die betroffene Person hinweg gesprochen.
15.10.2019; 17:37 Uhr	Missverständnisse, Ungeduld.
17.10.2019; 13:42 Uhr	Manchmal: -Sehr schwierig, -Beziehung zu nahe -Zu wenig Wissen/Verständnis über die Krankheit -Überlastet
18.10.2019; 17:25 Uhr	Sehr unterschiedlich. Häufig Ungeduld, hie und da hässig, auf Betroffenen einreden.
21.10.2019; 17:13 Uhr	Überforderung, man will zu viel, Schwierigkeiten/Probleme werden zu lange nicht angesprochen.
21.10.2019; 21:25 Uhr	Offene Fragen verwirren den Klienten. Der Klient ist häufig nicht mehr fähig eine Entscheidung zu treffen. Das Verständnis fehlt, dass das Gedächtnis lückenhaft wird und geduldige Wiederholungen nötig sind. Kurze klare Anweisungen und taktile Anleitung sind häufig unbekannt.
22.10.2019; 11:34 Uhr	Verzweiflung der Angehörigen und der Betroffenen. Seitens der Angehörigen, die gegebenenfalls in Unverständnis und Ungeduld endet. Dies kann je nach Persönlichkeit des Betroffenen Gefühle des Unverstanden seins auslösen, was zu Rückzug, Depression, oder Aggression führen kann.
22.10.2019; 19:24 Uhr	Oft haben die Angehörige eine hohe Erwartungshaltung oder sie nehmen die erkrankte Person nicht mehr ernst, reden mit ihr wie ein Kind, sind oft auch schambehaftet, oder sie wollen nicht wahr haben, dass der Betroffene an Demenz erkrankt ist.
23.10.2019; 08:33 Uhr	Angehörige haben oft Mühe damit umzugehen und wollen nicht glauben das sich der Angehörige verändert.
24.10.2019; 15:35 Uhr	Sie verstehen sich nicht immer richtig.
24.10.2019; 17:53 Uhr	Nicht richtig Zuhören, Unsicherheit, Unverständnis.
26.10.2019; 10:27 Uhr	Es gibt viele Missverständnisse, Verzweiflung.
05.11.2019; 17:02 Uhr	Keine Geduld, offene Fragen.
05.11.2019; 20:01 Uhr	Angehörige sind meistens überfordert, wissen nicht wie mit Demenz umzugehen.
06.11.2019; 06:21 Uhr	Angehörige zeigen sich zeitweise ungeduldig, auch gereizt, verstehen die Veränderung nicht immer.
14.11.2019; 21:52 Uhr	Missverständnisse, emotionale Abhängigkeiten, Geschichten in der Familie.
19.11.2019; 07:20 Uhr	Traurigkeit , Unbeholfenheit , Ungeduld.
21.11.2019; 17:38 Uhr	Einige Angehörige hören nicht immer zu, denken, dass sie den Betroffenen besser kennen, haben das Bild von Früher im Kopf,

	überfordern den Betroffenen, stellen die eigene Anliegen über den Wünschen der Betroffenen, trauen Ihnen zu wenig zu, sprechen nicht immer auf Augenhöhe und haben grosse Schuldgefühle.
01.12.2019; 12:31 Uhr	Angehörige übernehmen die Kommunikation für den Betroffenen und fühlen sich verpflichtet falsche Aussagen zu berichtigen. Damit ist der Betroffene unaufhörlich mit dem "Nicht wissen" und dem Defizit konfrontiert und somit gedemütigt.
03.12.2019; 21:36 Uhr	Angehörige sind überfordert, wissen nicht, wie reagieren/antworten (wollen oft auf die Realität hinweisen), betroffene wird dadurch nicht verstanden, wird dabei verrückt.
Frage 6: Wie kompetent fühlen Sie sich im Umgang mit kommunikativen Problemen im Pflegealltag mit Betroffenen und Angehörigen?	
08.10.2019; 10:35 Uhr	(3) Mässig kompetent
09.10.2019; 17:47 Uhr	(3) Mässig kompetent
09.10.2019; 19:28 Uhr	(3) Mässig kompetent
11.10.2019; 07:21 Uhr	(4) Kompetent
11.10.2019; 14:15 Uhr	(5) Sehr kompetent
11.10.2019; 18:35 Uhr	(4) Kompetent
14.10.2019; 09:39 Uhr	(4) Kompetent
14.10.2019; 10:44 Uhr	(4) Kompetent
14.10.2019; 19:31 Uhr	(3) Mässig kompetent
15.10.2019; 07:24 Uhr	(4) Kompetent
15.10.2019; 08:39 Uhr	(4) Kompetent
15.10.2019; 17:37 Uhr	(4) Kompetent
17.10.2019; 13:42 Uhr	(4) Kompetent
18.10.2019; 17:25 Uhr	(5) Sehr kompetent
21.10.2019; 17:13 Uhr	(4) Kompetent
21.10.2019; 21:25 Uhr	(5) Sehr kompetent
22.10.2019; 11:34 Uhr	(4) Kompetent
22.10.2019; 19:24 Uhr	(5) Sehr kompetent
23.10.2019; 08:33 Uhr	(3) Mässig kompetent
24.10.2019; 15:35 Uhr	(4) Kompetent
24.10.2019; 17:53 Uhr	(4) Kompetent
26.10.2019; 10:27 Uhr	(4) Kompetent
05.11.2019; 17:02 Uhr	(3) Mässig kompetent
05.11.2019; 20:01 Uhr	(3) Mässig kompetent
06.11.2019; 06:21 Uhr	(4) Kompetent
14.11.2019; 21:52 Uhr	(4) Kompetent
19.11.2019; 07:20 Uhr	(4) Kompetent
21.11.2019; 17:38 Uhr	(5) Sehr kompetent
01.12.2019; 12:31 Uhr	(4) Kompetent
03.12.2019; 21:36 Uhr	(4) Kompetent
Frage 7: Beschreiben Sie kurz: In welchen Situationen entstehen Probleme in der Kommunikation mit Betroffenen?	
08.10.2019; 10:35 Uhr	Wenn die betroffene Person uns nicht mehr versteht und wir sie nicht mehr und trotzdem eine Pflege gewährleistet werden muss.
09.10.2019; 17:47 Uhr	Bei Telefongesprächen, wenn man sich sieht.
09.10.2019; 19:28 Uhr	Durch Missverständnisse und nicht Nachfragen.
11.10.2019; 07:21 Uhr	Überforderung der alltäglichen Tätigkeiten.
11.10.2019; 14:15 Uhr	Misstrauen.
11.10.2019; 18:35 Uhr	Wenn sie nicht die richtigen Wörter finden, sprechen mit Gesten, wenn Pflege Person gestresst ist geht nichts mehr, daher das wichtigste, die Ruhe selbst sein, Zeit geben.
14.10.2019; 09:39 Uhr	Wenn man dementiell betroffene Person mit der Falschheit ihrer Aussagen/Verhaltens konfrontiert. Wenn man zu Eile drängt.
14.10.2019; 10:44 Uhr	Sobald Betroffene blockieren, keine Compliance, die Selbsteinschätzung nicht der Realität entspricht.

14.10.2019; 19:31 Uhr	Fehlendes Verständnis für die verschiedenen Formen von Demenz und deren Auswirkungen auf die betroffene Person und ihr alltäglichen Handlungen.
15.10.2019; 07:24 Uhr	Im Alltag.
15.10.2019; 08:39 Uhr	Wenn ich die Person nicht kenne, erster Einsatz.
15.10.2019; 17:37 Uhr	Bei persönlichen, intimen Gesprächen.
17.10.2019; 13:42 Uhr	Kognitiv eingeschränkt, PP erster Einsatz, oder zu wenig eingeteilt.
18.10.2019; 17:25 Uhr	Missverständnisse, zu wenig Empathie; Blossstellen kognitiver Defizite.
21.10.2019; 17:13 Uhr	Schwerhörigkeit, kognitive Einschränkungen z.b bei demenzielle Entwicklung, psychische Erkrankungen (Depression, Wahnvorstellungen) Suchterkrankungen, Fremdsprachigkeit, Aphasie.
21.10.2019; 21:25 Uhr	Bei Alltagshandlungen wie zum Beispiel das Frühstück, der WC- Gang oder die Körperhygiene.
22.10.2019; 11:34 Uhr	Der, die Betroffenen fühlen sich in ihrer Autonomie eingeschränkt, wenn das Gegenüber ihnen das Gefühl gibt, es besser zu wissen.
22.10.2019; 19:24 Uhr	Wenn die Wohnsituation zu Hause extrem desolat ist und auch Selbstgefährdung im Raum steht und der Betroffene keine Veränderung der Situation möchte, für keine weitere Hilfe oder einen Heimübertritt bereit ist.
23.10.2019; 08:33 Uhr	Bei Aggressionen.
24.10.2019; 15:35 Uhr	Nicht deutlich ausgedrückt.
24.10.2019; 17:53 Uhr	Meinungsverschiedenheiten.
26.10.2019; 10:27 Uhr	Wenn der Betroffene mir etwas sagt und ich nicht verstehe was er meint.
05.11.2019; 17:02 Uhr	Sie verstehen teils die Fragen nicht/falsch, wissen keine Antwort auf Fragen, vergessen Wörter.
05.11.2019; 20:01 Uhr	wenn sie gar nicht mehr zuhören wollen oder nicht mehr können; aggressiv werden.
06.11.2019; 06:21 Uhr	Wenn zusätzlich Unruhe z. B. auf Station ist, Schmerzen vorhanden sind, von der PP nicht die richtige Wortwahl.
14.11.2019; 21:52 Uhr	Stresssituationen, sprachliche Probleme, unterschiedliche Wahrnehmungen.
19.11.2019; 07:20 Uhr	Wenn Abweichungen vom alltäglichen Gespräch , wie zum Beispiel , Vorbereitung auf einen Arzttermin mit Betroffenen besprochen werden müssen.
21.11.2019; 17:38 Uhr	Wenn ich unter Zeitdruck stehe, wenn Antipathie im Spiel ist, wenn ich wegen eigenen Sorgen und Problemen nicht genügend präsent und geduldig bin.
01.12.2019; 12:31 Uhr	Druck ist sehr ungünstig.
03.12.2019; 21:36 Uhr	Betroffene wollen "normale" Gespräche führen, fragen viel zu viel und der demente ist überfordert.
Frage 8: Was wünschen Sie sich, als Pflegefachpersonal, für den Bereich der Kommunikation? (Mehrere Antworten möglich)	
08.10.2019; 10:35 Uhr	<ul style="list-style-type: none"> - Mehr Zeit wenn es zu kommunikativen Problemen kommt. - Mehr Wissen über Therapie- und Beratungsangebote für Betroffene zur Aufrechterhaltung von Sprache und Kommunikation. - Begleitung/ Unterstützung durch eine logopädische Fachperson als Expertin für Kommunikation unter erschwerten Bedingungen.
09.10.2019; 17:47 Uhr	<ul style="list-style-type: none"> - Vertiefende Fortbildungen zum Thema Gesprächsführung, Validation oder Dialogtraining. - Mehr Zeit wenn es zu kommunikativen Problemen kommt.
09.10.2019; 19:28 Uhr	<ul style="list-style-type: none"> - Vertiefende Fortbildungen zum Thema Gesprächsführung, Validation oder Dialogtraining. - Mehr Zeit wenn es zu kommunikativen Problemen kommt. - Mehr Wissen über Therapie- und Beratungsangebote für Betroffene zur Aufrechterhaltung von Sprache und Kommunikation.

	- Begleitung/ Unterstützung durch eine logopädische Fachperson als Expertin für Kommunikation unter erschwerten Bedingungen.
11.10.2019; 07:21 Uhr	- Mehr Zeit wenn es zu kommunikativen Problemen kommt. - Mehr Wissen über Therapie- und Beratungsangebote für Betroffene zur Aufrechterhaltung von Sprache und Kommunikation.
11.10.2019; 14:15 Uhr	- Vertiefende Fortbildungen zum Thema Gesprächsführung, Validation oder Dialogtraining. - Mehr Zeit wenn es zu kommunikativen Problemen kommt.
11.10.2019; 18:35 Uhr	- Mehr Zeit wenn es zu kommunikativen Problemen kommt. - Mehr Wissen über Therapie- und Beratungsangebote für Betroffene zur Aufrechterhaltung von Sprache und Kommunikation.
14.10.2019; 09:39 Uhr	- Vertiefende Fortbildungen zum Thema Gesprächsführung, Validation oder Dialogtraining.
14.10.2019; 10:44 Uhr	- Vertiefende Fortbildungen zum Thema Gesprächsführung, Validation oder Dialogtraining. - Mehr Zeit wenn es zu kommunikativen Problemen kommt. - Mehr Wissen über Therapie- und Beratungsangebote für Betroffene zur Aufrechterhaltung von Sprache und Kommunikation. - Begleitung/ Unterstützung durch eine logopädische Fachperson als Expertin für Kommunikation unter erschwerten Bedingungen.
14.10.2019; 19:31 Uhr	- Vertiefende Fortbildungen zum Thema Gesprächsführung, Validation oder Dialogtraining. - Mehr Zeit wenn es zu kommunikativen Problemen kommt. - Mehr Wissen über Therapie- und Beratungsangebote für Betroffene zur Aufrechterhaltung von Sprache und Kommunikation. - Begleitung/ Unterstützung durch eine logopädische Fachperson als Expertin für Kommunikation unter erschwerten Bedingungen.
15.10.2019; 07:24 Uhr	- Mehr Zeit wenn es zu kommunikativen Problemen kommt.
15.10.2019; 08:39 Uhr	- Begleitung/ Unterstützung durch eine logopädische Fachperson als Expertin für Kommunikation unter erschwerten Bedingungen.
15.10.2019; 17:37 Uhr	- Vertiefende Fortbildungen zum Thema Gesprächsführung, Validation oder Dialogtraining. - Mehr Zeit wenn es zu kommunikativen Problemen kommt. - Begleitung/ Unterstützung durch eine logopädische Fachperson als Expertin für Kommunikation unter erschwerten Bedingungen.
17.10.2019; 13:42 Uhr	- Vertiefende Fortbildungen zum Thema Gesprächsführung, Validation oder Dialogtraining. - Mehr Wissen über Therapie- und Beratungsangebote für Betroffene zur Aufrechterhaltung von Sprache und Kommunikation. - Begleitung/ Unterstützung durch eine logopädische Fachperson als Expertin für Kommunikation unter erschwerten Bedingungen.
18.10.2019; 17:25 Uhr	- Mehr Zeit wenn es zu kommunikativen Problemen kommt. - Mehr Wissen über Therapie- und Beratungsangebote für Betroffene zur Aufrechterhaltung von Sprache und Kommunikation. - Begleitung/ Unterstützung durch eine logopädische Fachperson als Expertin für Kommunikation unter erschwerten Bedingungen.
21.10.2019; 17:13 Uhr	- Vertiefende Fortbildungen zum Thema Gesprächsführung, Validation oder Dialogtraining. - Mehr Zeit wenn es zu kommunikativen Problemen kommt. - Mehr Wissen über Therapie- und Beratungsangebote für Betroffene zur Aufrechterhaltung von Sprache und Kommunikation.
21.10.2019; 21:25 Uhr	- Mehr Zeit wenn es zu kommunikativen Problemen kommt. - Sonstiges: Auftrag als PFF einen MMS durchzuführen um die Veränderungen/ den Abbau der Denkleistung zu beziffern. Zeit für ROT.
22.10.2019; 11:34 Uhr	- Ich bin zufrieden und habe keine Wünsche. - Vertiefende Fortbildungen zum Thema Gesprächsführung, Validation oder Dialogtraining. - Mehr Zeit wenn es zu kommunikativen Problemen kommt.
22.10.2019; 19:24 Uhr	- Mehr Zeit wenn es zu kommunikativen Problemen kommt.

23.10.2019; 08:33 Uhr	<ul style="list-style-type: none"> - Vertiefende Fortbildungen zum Thema Gesprächsführung, Validation oder Dialogtraining. - Mehr Zeit wenn es zu kommunikativen Problemen kommt. - Mehr Wissen über Therapie- und Beratungsangebote für Betroffene zur Aufrechterhaltung von Sprache und Kommunikation. - Begleitung/ Unterstützung durch eine logopädische Fachperson als Expertin für Kommunikation unter erschwerten Bedingungen.
24.10.2019; 15:35 Uhr	<ul style="list-style-type: none"> - Vertiefende Fortbildungen zum Thema Gesprächsführung, Validation oder Dialogtraining. - Mehr Wissen über Therapie- und Beratungsangebote für Betroffene zur Aufrechterhaltung von Sprache und Kommunikation.
24.10.2019; 17:53 Uhr	<ul style="list-style-type: none"> - Mehr Zeit wenn es zu kommunikativen Problemen kommt. - Mehr Wissen über Therapie- und Beratungsangebote für Betroffene zur Aufrechterhaltung von Sprache und Kommunikation.
26.10.2019; 10:27 Uhr	<ul style="list-style-type: none"> - Mehr Zeit wenn es zu kommunikativen Problemen kommt. - Mehr Wissen über Therapie- und Beratungsangebote für Betroffene zur Aufrechterhaltung von Sprache und Kommunikation.
05.11.2019; 17:02 Uhr	<ul style="list-style-type: none"> - Vertiefende Fortbildungen zum Thema Gesprächsführung, Validation oder Dialogtraining. - Mehr Zeit wenn es zu kommunikativen Problemen kommt.
05.11.2019; 20:01 Uhr	<ul style="list-style-type: none"> - Mehr Zeit wenn es zu kommunikativen Problemen kommt. - Begleitung/ Unterstützung durch eine logopädische Fachperson als Expertin für Kommunikation unter erschwerten Bedingungen.
06.11.2019; 06:21 Uhr	<ul style="list-style-type: none"> - Vertiefende Fortbildungen zum Thema Gesprächsführung, Validation oder Dialogtraining. - Mehr Zeit wenn es zu kommunikativen Problemen kommt. - Mehr Wissen über Therapie- und Beratungsangebote für Betroffene zur Aufrechterhaltung von Sprache und Kommunikation. - Begleitung/ Unterstützung durch eine logopädische Fachperson als Expertin für Kommunikation unter erschwerten Bedingungen.
14.11.2019; 21:52 Uhr	<ul style="list-style-type: none"> - Mehr Zeit wenn es zu kommunikativen Problemen kommt. - Sonstiges: Zeit für Fallbesprechungen mit dem Fachpersonal in Pflege und auch im Bereich Hauswirtschaft.
19.11.2019; 07:20 Uhr	<ul style="list-style-type: none"> - Vertiefende Fortbildungen zum Thema Gesprächsführung, Validation oder Dialogtraining. - Mehr Wissen über Therapie- und Beratungsangebote für Betroffene zur Aufrechterhaltung von Sprache und Kommunikation. - Begleitung/ Unterstützung durch eine logopädische Fachperson als Expertin für Kommunikation unter erschwerten Bedingungen.
21.11.2019; 17:38 Uhr	<ul style="list-style-type: none"> - Mehr Zeit wenn es zu kommunikativen Problemen kommt.
01.12.2019; 12:31 Uhr	<ul style="list-style-type: none"> - Mehr Zeit wenn es zu kommunikativen Problemen kommt. - Begleitung/ Unterstützung durch eine logopädische Fachperson als Expertin für Kommunikation unter erschwerten Bedingungen.
03.12.2019; 21:36 Uhr	<ul style="list-style-type: none"> - Vertiefende Fortbildungen zum Thema Gesprächsführung, Validation oder Dialogtraining. - Mehr Zeit wenn es zu kommunikativen Problemen kommt.
Frage 9: Wie sehr fühlen Sie sich informiert darüber, wie Sie Kommunikation trotz Demenz aufrecht erhalten können ?	
08.10.2019; 10:35 Uhr	(3) Mittelmässig informiert
09.10.2019; 17:47 Uhr	(2) Eher wenig informiert
09.10.2019; 19:28 Uhr	(4) Gut informiert
11.10.2019; 07:21 Uhr	(3) Mittelmässig informiert
11.10.2019; 14:15 Uhr	(4) Gut informiert
11.10.2019; 18:35 Uhr	(4) Gut informiert
14.10.2019; 09:39 Uhr	(4) Gut informiert
14.10.2019; 10:44 Uhr	(4) Gut informiert
14.10.2019; 19:31 Uhr	(2) Eher wenig informiert
15.10.2019; 07:24 Uhr	(3) Mittelmässig informiert
15.10.2019; 08:39 Uhr	(4) Gut informiert

15.10.2019; 17:37 Uhr	(3) Mittelmässig informiert
17.10.2019; 13:42 Uhr	(4) Gut informiert
18.10.2019; 17:25 Uhr	(3) Mittelmässig informiert
21.10.2019; 17:13 Uhr	(3) Mittelmässig informiert
21.10.2019; 21:25 Uhr	(4) Gut informiert
22.10.2019; 11:34 Uhr	(4) Gut informiert
22.10.2019; 19:24 Uhr	(3) Mittelmässig informiert
23.10.2019; 08:33 Uhr	(2) Eher wenig informiert
24.10.2019; 15:35 Uhr	(5) Sehr gut informiert
24.10.2019; 17:53 Uhr	(3) Mittelmässig informiert
26.10.2019; 10:27 Uhr	(4) Gut informiert
05.11.2019; 17:02 Uhr	(4) Gut informiert
05.11.2019; 20:01 Uhr	(2) Eher wenig informiert
06.11.2019; 06:21 Uhr	(4) Gut informiert
14.11.2019; 21:52 Uhr	(5) Sehr gut informiert
19.11.2019; 07:20 Uhr	(3) Mittelmässig informiert
21.11.2019; 17:38 Uhr	(5) Sehr gut informiert
01.12.2019; 12:31 Uhr	(4) Gut informiert
03.12.2019; 21:36 Uhr	(4) Gut informiert
Ergänzungsfrage 9: Falls Sie sich wenig informiert fühlen: Geben Sie bitte Stichworte an, an welchen Stellen Sie Ihr Wissen gerne vertiefen möchten.	
08.10.2019; 10:35 Uhr	Was können wir im Pflegealltag beitragen um eine Kommunikation möglichst lange funktionieren zu lassen?
09.10.2019; 17:47 Uhr	Muttersprachler z. B. französisch von KD.
09.10.2019; 19:28 Uhr	-
11.10.2019; 07:21 Uhr	-
11.10.2019; 14:15 Uhr	-
11.10.2019; 18:35 Uhr	-
14.10.2019; 09:39 Uhr	Validation, mögliche Interventionen zur Verbesserung der Kommunikationsfähigkeiten der Person mit Demenz.
14.10.2019; 10:44 Uhr	-
14.10.2019; 19:31 Uhr	alles Mögliche.
15.10.2019; 07:24 Uhr	-
15.10.2019; 08:39 Uhr	-
15.10.2019; 17:37 Uhr	-
17.10.2019; 13:42 Uhr	Noch nie von logopädischer Fachperson gehört (in Spitex).
18.10.2019; 17:25 Uhr	Ich weiss nicht, was ich nicht weiss....Deshalb bräuchte ich einen Überblick, was die Logopädie für Wissen anbieten könnte.
21.10.2019; 17:13 Uhr	Gesprächsführung in Problemsituationen.
21.10.2019; 21:25 Uhr	Wenn Wissen über Biographie fehlt, das Einfluss hat über das Verhalten und die Bedeutung der verwendeten Worte oder auch Laute.
22.10.2019; 11:34 Uhr	-
22.10.2019; 19:24 Uhr	Logopädie bei Demenzerkrankungen.
23.10.2019; 08:33 Uhr	Logopädie und Demenz.
24.10.2019; 15:35 Uhr	-
24.10.2019; 17:53 Uhr	Allgemein.
26.10.2019; 10:27 Uhr	-
05.11.2019; 17:02 Uhr	-
05.11.2019; 20:01 Uhr	Wie ich sprechen kann, dass die Dementen mich evtl. besser verstehen.
06.11.2019; 06:21 Uhr	-
14.11.2019; 21:52 Uhr	-
19.11.2019; 07:20 Uhr	Therapie und Beratungsangebote.
21.11.2019; 17:38 Uhr	-
01.12.2019; 12:31 Uhr	-
03.12.2019; 21:36 Uhr	-
Frage 10: Beschreiben Sie die Möglichkeiten der Logopädie in der Zusammenarbeit mit der Spitex.	

08.10.2019; 10:35 Uhr	Vermittlung von Eckpfeilern in Team-Schulungen, sowie Beratung in Einzelsituationen vor Ort.
09.10.2019; 17:47 Uhr	-
09.10.2019; 19:28 Uhr	Teilnahme bei Teamsitzung, evtl. Unklarheiten besprechen falls vorhanden.
11.10.2019; 07:21 Uhr	Wusste nichts davon.
11.10.2019; 14:15 Uhr	Kunde kann keine oder gebrochene Sätze bilden.
11.10.2019; 18:35 Uhr	Möglich bei KD zu Hause, die meisten sind nicht mobil.
14.10.2019; 09:39 Uhr	Unterstützung bei Wortfindungsstörungen. Den Angehörigen die emotionale Message der Person mit Demenz verständlicher machen.
14.10.2019; 10:44 Uhr	Bedürfnisse erkennen bei sprachlicher Barriere, Austausch für eine Optimierung des Pflegeprozess.
14.10.2019; 19:31 Uhr	Punktuelle Einsätze zuhause oder Praxis in Absprache mit Bezugspersonen und Familienangehörige. Logopädin/e wird hinzugezogen, falls z.B. BP+ Angehörige sich Verbesserungsmöglichkeit durch die logopädischen Interventionen vorstellen können. Ähnlich wie Physiotherapie, Aktivierung, Pedicure etc.
15.10.2019; 07:24 Uhr	Gemeinsamer Einsatz.
15.10.2019; 08:39 Uhr	Einführungen in das Thema und Therapie für die Betroffenen, Angehörigen mit einbeziehen.
15.10.2019; 17:37 Uhr	Kommunikation zwischen Angehörigen und Demenzbetroffenen.
17.10.2019; 13:42 Uhr	-
18.10.2019; 17:25 Uhr	Coachings vor Ort.
21.10.2019; 17:13 Uhr	Einbezug bei Fallbesprechungen, Familiengesprächen.
21.10.2019; 21:25 Uhr	Bis jetzt keine Logopädie-Zusammenarbeit mit Logopäden in der Spitex gemacht.
22.10.2019; 11:34 Uhr	Den Menschen möglichst in seiner Alltagssprache abholen, Freude in der Kommunikation mit einem Betroffenen, ohne Erwartungen und Wertungen. Zuhören können. Kommunikation an sich, ist keine Krankheit.
22.10.2019; 19:24 Uhr	Evtl. als beratende Unterstützung.
23.10.2019; 08:33 Uhr	Im Moment selten wahrgenommen.
24.10.2019; 15:35 Uhr	Zusammen gehen zu Klienten.
24.10.2019; 17:53 Uhr	Mündlicher Austausch zwischen Logopädie + Spitex.
26.10.2019; 10:27 Uhr	Begleitung zu Betroffenen, wo wir hilflos sind und nicht mehr weiter wissen.
05.11.2019; 17:02 Uhr	Hilfe auch für Angehörige, Klienten fühlen sich wahrgenommen.
05.11.2019; 20:01 Uhr	WB für Spitex von der Logopädie.
06.11.2019; 06:21 Uhr	Eine Zusammenarbeit wäre sicher wünschenswert. Ob dies von der Krankenkasse übernommen wird bleibt offen. Ich denke, bei der Bedarfsabklärung und nach ein paar Einsätzen durch die PP wäre eine zweite Begleitung sinnvoll.
14.11.2019; 21:52 Uhr	Fachliche Unterstützung bei schwierigen Situationen.
19.11.2019; 07:20 Uhr	Durch Schulungen und Besprechung von Fallbeispielen im Team.
21.11.2019; 17:38 Uhr	In sehr schwierig, enttäuschten Fällen oder wenn das Team überfordert ist, kann die Logopädie sicher hilfreich sein. Am besten mindestens einen gemeinsamen Termin abmachen (Bezugsperson Pflege und Logopädin). Hilfreich wäre ein einfaches Anmeldesystem.
01.12.2019; 12:31 Uhr	Es wäre schön wenn Material, Übungen und Hilfsmittel übernommen und genutzt werden könnten. Das würde Möglichkeit geben mit dem Betroffenen zuhause an Themen zu arbeiten und zu vertiefen was gelernt wurde.
03.12.2019; 21:36 Uhr	Dass die Spitex mit der Logopädie zusammen arbeitet, die Ziele der Logopädie in der Pflege miteinbeziehen.
Frage 11: Nachdem Sie nun über Logopädie informiert wurden, wie schätzen Sie die Relevanz dieses Angebots für wohnselbstständige Betroffene und deren Angehörige ein ?	
08.10.2019; 10:35 Uhr	(5) Sehr relevant

09.10.2019; 17:47 Uhr	(4) Relevant
09.10.2019; 19:28 Uhr	(4) Relevant
11.10.2019; 07:21 Uhr	(3) Mässig relevant
11.10.2019; 14:15 Uhr	(5) Sehr relevant
11.10.2019; 18:35 Uhr	(3) Mässig relevant
14.10.2019; 09:39 Uhr	(4) Relevant
14.10.2019; 10:44 Uhr	(4) Relevant
14.10.2019; 19:31 Uhr	(5) Sehr relevant
15.10.2019; 07:24 Uhr	(3) Mässig relevant
15.10.2019; 08:39 Uhr	(5) Sehr relevant
15.10.2019; 17:37 Uhr	(3) Mässig relevant
17.10.2019; 13:42 Uhr	(3) Mässig relevant
18.10.2019; 17:25 Uhr	(4) Relevant
21.10.2019; 17:13 Uhr	(4) Relevant
21.10.2019; 21:25 Uhr	(5) Sehr relevant
22.10.2019; 11:34 Uhr	(3) Mässig relevant
22.10.2019; 19:24 Uhr	-
23.10.2019; 08:33 Uhr	(4) Relevant
24.10.2019; 15:35 Uhr	(5) Sehr relevant
24.10.2019; 17:53 Uhr	(5) Sehr relevant
26.10.2019; 10:27 Uhr	(4) Relevant
05.11.2019; 17:02 Uhr	(4) Relevant
05.11.2019; 20:01 Uhr	(4) Relevant
06.11.2019; 06:21 Uhr	(5) Sehr relevant
14.11.2019; 21:52 Uhr	(4) Relevant
19.11.2019; 07:20 Uhr	(4) Relevant
21.11.2019; 17:38 Uhr	(3) Mässig relevant
01.12.2019; 12:31 Uhr	(5) Sehr relevant
03.12.2019; 21:36 Uhr	(4) Relevant
Frage 12: Was möchten Sie uns sonst noch mitteilen?	
09.10.2019; 19:28 Uhr	Finde ich super, vielen Dank. Viel Erfolg bei der Abschlussarbeit.
11.10.2019; 07:21 Uhr	Die Relevanz ist für mich schwierig einzuschätzen. Hier müsste eine Fachperson Aufklärung geben.
11.10.2019; 14:15 Uhr	Eine Weiterbildung anbieten.
14.10.2019; 19:31 Uhr	Danke.
15.10.2019; 07:24 Uhr	Bin gespannt auf Auswertung.
15.10.2019; 08:39 Uhr	Da würde sicher wieder bei vielen eine Türe geöffnet.
18.10.2019; 17:25 Uhr	Um die letzte Frage beantworten zu können, müsste man zuerst einmal erfahren haben, wie Sie praktisch arbeiten mit Betroffenen.
22.10.2019; 11:34 Uhr	Kommunikation ohne Erwartungen und Wertungen wird für mich gross geschrieben.
22.10.2019; 19:24 Uhr	Es ist schwierig, die Relevanz des Angebotes zu beurteilen, da ich zu wenig Informationen darüber habe, mir zu wenig vorstellen kann, inwieweit die Logopädie Demenzerkrankte fördern, bzw. unterstützen kann.
06.11.2019; 06:21 Uhr	Ich finde es ein super spannendes Thema. Eine solche Studie erachte ich als sinnvoll.
14.11.2019; 21:52 Uhr	Es gibt viele Unterstützungsangebote für Personen mit Demenz und auch für Angehörige, doch es ist häufig eine Frage der Finanzierung dieser Leistungen.
21.11.2019; 17:38 Uhr	Ich habe eine Psychiatrie Ausbildung und viele Jahre mit psychogeriatrischen Fällen gearbeitet. Daher entspreche ich wohl eher nicht dem Durchschnitt des Spitex Personals.
01.12.2019; 12:31 Uhr	Eine Zusammenarbeit mit der Logopädie wäre aus meiner Sicht sinnvoll und sehr hilfreich.
03.12.2019; 21:36 Uhr	Miteinander kommunizieren.